

O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi

BADIY TA'LIM
VA
PEDAGOGIKA

2024

“Badiiy ta’lim va pedagogika”

O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi badiiy ta’lim
yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta
tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi ilmiy
jurnali

BOSH MUHARRIR:
Davronbek SHUKUROV

Bosh muharrir o‘rinbosari:
Nodira XASANOVA

TAHRIR HAY’ATI

Kamola AKILOVA
*San’atshunoslik fanlari doktori,
professor*

Surayyo ALIYEVA
*san’atshunoslik fanlari doktori
(DSc)*

Dilafroz QODIROVA
*San’atshunoslik fanlari doktori,
professor*

Sabir RAHMETOV
professor

Fayzulla AHMADALIYEV
professor

Munisa MUHAMEDOVA
*professor, tarix fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)*

Dilzoda ALIMKULOVA
*san’atshunoslik fanlari falsafa
doktori (PhD), dotsent*

Nigora KULTASHEVA
*san’atshunoslik fanlari falsafa
doktori (PhD)*

Gulira’no ORIFJONOVA
*san’atshunoslik fanlari falsafa
doktori (PhD)*

Muhayyo JUMANIYOZOVA
pedagogika fanlari nomzodi

Kaxramon KARIMOV
*tarix fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent*

JAMOATCHILIK KENGASHI

Akmal NURIDINOV
professor

Rustam XUDOYBERGANOV
professor

Feruza ABIDJANOVA
falsafa fanlari nomzodi

Gulabza QARSHIYEVA
filologiya fanlari nomzodi

Binafsha NODIR
*San’atshunoslik fanlari falsafa
doktori (PhD)*

Dilnoza JAMOLITDINOVA
filologiya fanlari doktori, professor

Jang Tae Mook (Janubiy Koreya)
professor

Kavita Daryani Rao (Hindiston)
professor

Natik Aliyev (Ozarbayjon)
professor

Sahifalovchi:
Sardor MAMALATIFOV

Jurnal bir yilda to‘rt marotaba nashr
etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2024-yil 27-martda 246479-raqami bilan
ro‘yxatga olingan.

Tahririyat manzili:
Toshkent - Uchtepa tumani, Shirin ko‘chasi 1-a uy.
Tel: (94) 6867774
www.uzbamarkaz.uz,
e-mail: uzbahuzuridagimarkaz@gmail.com

MUNDARIJA

Shukurov D.	3
Badiiy ta'limni rivojlantirishda malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarining ahamiyati	
Elmirov K.	7
O'zbekistonda badiiy ta'lim sohada amalga oshirilayotgan islohotlar	
Umarov N.	14
Iqtidor va qobiliyat – shaxs kamolotining mezonidir	
Abdusalomova X.	17
Ibtidoiy jamoa davridagi tasviriy san'at namunalarning o'ziga xos jihatlari	
Orifjonova G.	21
O'zbekiston muzeylari dizaynini shakllantirishda muzeyshunos va dizaynerlarning o'rni	
Muxamedova M.	24
Muзейshunoslik sohasiga oid xalqaro va milliy nashrlar faoliyatining shakllanishi va rivojlanishi (XX – XXI asr boshlari)	
Qayumova N.	31
Способы повышения познавательной активности обучающихся на уроках русского языка и литературы при помощи интерактивных методов и приёмов обучения	
Abdurakhmonova M.	35
Methods of teaching english as a second language to university	
Murodova Sh.	38
Informatika darsliklarida topshiriqlar metodikasining takomillashuvi	
Qayumova M.	42
Oliy ta'lim muassasalarida botanika fanini o'qitishda integrativ ta'limning joriy etilishi va maktab amaliyotiga tadbiiq etish (botanika va fizika misolida)	
Mansurova N.	45
Влияние процессов глобализации на национальную систему образования Республики Узбекистан	
Teshabayev A.	50
XX asrning 70-yillarida bass gitara ijrosining asosiy tamoyillarini shakllantirish	
Xudayberganov Sh, Ro'zmatova M.	53
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonida yaratuvchanlik o'yinlaridan foydalanishning tarbiyaviy jihatlari	
Safarova Z.	59
The effectiveness of technology in teaching english as a second language	
Sharipov Sh.	62
Davlat va jamiyat tushunchalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari	
Almatova M.	67
Turkistonda islom dini yoyilgunga qadar nikoh va oila huquqi masalalari	
Quliyev Sh.	72
Sportning voleybol turi bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning texnik taktik harakatlarini takomillashtirish usullari	

BADIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA MALAKA OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH KURSLARINING AHAMIYATI**ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ****THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL AND RE-TRAINING COURSES IN THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION****Davronbek Shukurov**

O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi direktori

Аннотация. Ushbu maqolada, O'zbekiston Badiiy Akademiyasi huzuridagi badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi faoliyati, tegishlicha yoritib berilgan. Shuningdek, markazning vazifalari, asosiy yo'nalishlari hamda badiiy ta'lim sohasidagi o'rni ochib berilgan.

Калит so'zlar: Badiiy ta'lim, pedagogika, malaka oshirish, qayta tayyorlov, oliy ta'lim.

Аннотация. В данной статье описана деятельность центра переподготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов в области художественного образования при Академии художеств Узбекистана. Также раскрыты задачи, основные направления и роль центра в сфере художественного образования.

Ключевые слова: Художественное образование, педагогика, повышение квалификации, переподготовка, высшее образование.

Abstract. In this article, the activities of the center for retraining and professional development of pedagogues and specialists in the fields of art education under the Art Academy of Uzbekistan are described. Also, the tasks, main directions and role of the center in the field of art education are revealed.

Key words: Art education, pedagogy, professional development, retraining, higher education

O'zbekiston Badiiy Akademiyasi huzurida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-iyundagi 385-qarori bilan badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini

oshirish markazi tashkil etildi. O'zbekiston tasviriy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish hamda ijodkorlarning badiiy salohiyatini oshirish maqsadida tashkil etilgan markaz o'z oldiga quyidagilarni vazifa qilib olgan:

-davlat oliy va professional ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari, bolalar musiqa va san'at maktablarining Badiiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha pedagog va mutaxassis kadrlarini qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish;

-iqtidorli yosh professional san'at namoyondalarining bilim

va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitishning zamonaviy shakl va uslublari, samarali pedagogik texnologiyalar, elektron axborot resurslaridan keng foydalangan holda ta'lim jarayonining yuqori darajada olib borilishini ta'minlash;

-o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o'quv rejalari hamda dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarining o'quv-metodik bazasini shakllantirish va faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ularga tashkiliy-metodik rahbarlikni amalga oshirish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlarida yetuk mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, pedagog va mutaxassis kadrlar hamda akademik ta'limni rivojlantirish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarning malakasini oshirish, bunda ilg'or xalqaro tajribadan keng foydalanish, professional bilimlarni va ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali o'qitish dasturlari va uslublari joriy etish;

-qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari tinglovchilarining zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini va xorijiy tillarni samarali o'zlashtirishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

-xalqaro tanlovlarda munosib qatnashadigan iqtidorli yosh professional

san'at namoyondalarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun ularning ko'nikma va bilimlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy o'qitish dasturlari va uslublari joriy etish.

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarni kasbiy mahorati darajasining lavozim malaka tavsiflariga muvofiqligini ta'minlash;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarni qonunchilik normalari, nazariya, ijodiy-ilmiy tadqiqotlar, sohadagi ko'rgazmaviy faoliyat, texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar, shuningdek, ta'lim amaliyotini tashkil etishning zamonaviy uslublari sohasidagi so'nggi yutuqlari bilan tanishtirib borish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarning salohiyatidan hamda mavjud moddiy-texnika bazasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

-ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etgan holda Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish faoliyatining sifati va samaradorligini oshirishni ta'minlash;

-masofadan o'qitish usullaridan keng foydalangan holda, Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarga zamonaviy ish uslublari o'zlashtirishga, axborot-kommunikatsiya va innovatsion texnologiyalarni o'z faoliyatiga faol tatbiq etishiga ko'maklashish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarning kasbiy bilimi, ko'nikmasi va mahoratini uzluksiz yangilab borish, zamonaviy talablarga muvofiq ta'lim sifatini ta'minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni oshirish;

-mustaqil fikrlash ko'nikmalarini singdirish, pedagogik nufuzni va kompetentlikni rivojlantirish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash mazmunini takomillashtirish bo'yicha ijodiy, ilmiy

hamda o'quv-metodik ishlarni olib borishni shakllantirish;

-Markazning davlat oliy va professional ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari, bolalar musiqa va san'at maktablar hamda Badiiy akademiya tizimidagi tashkilotlar bilan o'zaro integratsiyasini ta'minlash;

-pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada rivojlantirish va modernizatsiya qilish.

-Jahondagi yetakchi Badiiy ta'lim yo'nalishdagi ta'lim muassasalari, tashkilotlar, atoqli madaniyat va san'at arboblari bilan ilg'or tajribalar almashish maqsadida har tomonlama hamkorlik aloqalarini rivojlantirish;

-O'zbekiston madaniyati va san'atining taraqqiyoti yo'lida Badiiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlarida yetuk mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish;

-Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassis kadrlar hamda bolalar san'atini rivojlantirish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish;

-o'quv jarayonini malaka talablariga muvofiq yuqori ilmiy-uslubiy darajada ta'minlash, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari, shuningdek, o'qitishning interaktiv usullari bo'yicha kasbiy va pedagogik mahoratni doimiy ravishda rivojlantirishga ko'maklashish uchun zarur bo'lgan kasbiy bilimlar va ko'nikmalarni muntazam ravishda yangilab borish.

O'zBA huzuridagi markaz faoliyati davomida, badiiy ta'lim yo'nalishlarida o'z ish vazifalarini bajarayotgan pedagoglarni zamonaviy metodlar orqali malakasini oshirish, mutaxassislik fanlari yuzasidan chuqurroq bilim va ko'nikmalar berish uchun sohadagi eng tajribali mutaxassislarni jalb etadi. Shuningdek, o'rta va o'rta maxsus ta'limda tajribaga ega bo'lgan lekin

mutaxassislik fanlari bo'yicha yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan pedagoglar uchun qayta tayyorlov kurslarini ham tashkil etadi. Markaz o'z qisqa muddatli tarixi davomida-malaka oshirish kurslarida 500 ga yaqin, qayta tayyorlash guruhlarida esa, 200 ga yaqin tinglovchilarni jalb qilib mashg'ulotlar olib bormoqda.

O'zBA huzuridagi markaz nafaqat O'zbekiston balki, xalqaro hamkorlik bo'yicha qator davlatlar bilan hamkorliklar olib boradi. Jumladan, shu kunga qadar Italiya, Koreya, Hindiston, Ozarbayjon, Qozog'iston kabi davlatlar bilan badiiy ta'lim sohasida hamkorlik ishlarini yo'lga qo'ygan.

Jumladan, 2023-yil 18-aprelda O'zBA huzuridagi markaz va Keimyung universiteti (Koreya) huzuridagi Tasviriy san'at kolleji bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum imzolangan. Unga ko'ra:

-tomonlarning pedagog va xodimlarining xalqaro akademik almashinuvini tashkil etish;

-qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

- xalqaro konferensiyalar, seminarlar, ko'rgazmalar va loyihalarni amalga oshirish kabi chora tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Memorandumga asosan institutlararo professor o'qituvchilar o'zaro tajribalarini almashishlari ko'zda tutilgan.

Memorandum ijrosini ta'minlash maqsadida, O'zBA huzuridagi markazda joriy yilning aprel oyida, Koreyalik ustozlar tomonidan, tinglovchilar uchun Modern Art nomli mahorat darsi tashkil etildi. Ushbu mashg'ulotda: Keimyung universiteti Tasviriy san'at fakulteti dekani Yun Hi Kim, tasviriy san'at kolleji kafedra mudiri, Professor Jang Tae Mook o'z mahorat darslarini tinglovchilarga namoyish etishdi. Barcha sohalar qatorida tasviriy san'at yo'nalishidagi bu kabi hamkorliklar xalqlar o'rtasida o'zaro madaniy, ijodiy fikrlar almashinuvi va yangi g'oyalar yaratilishi uchun muhim jihat bo'lib xizmat qilishi shubxasiz. O'tkazilayotgan bu kabi mahorat darslari, rassom tinglovchilar ijodiga yangi

g'oyalar olib kirishi va texnik mahoratini oshirishga xizmat qilishi shubxasiz.

Xulosa qilib aytganda, O'zBA huzuridagi markaz, badiiy ta'lim sohasida samarali faoliyat olib borib, soha rivojiga ijobiy xissa qo'shmoqda. Markaz qoshida tashkil etilgan "Badiiy ta'lim va pedagogika" ilmiy jurnali ham sohadagi yangiliklarni

yoritib borish, ilmiy-tadqiqot natijalarini har tomonlama yoritishni, jurnalxonlarning badiiy ta'lim va pedagogika sohasidagi ilmiy axborotga bo'lgan talab-ehtiyojlarini yanada to'laroq qondirishni, o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son qarori. // "Xalq so'zi", 2020-yil 22-aprel, №82 (7584)

2. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-iyundagi "O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 385-son qarori // lex.uz

3. "Badiiy akademiya huzurida yangi markaz tashkil etiladi" nomli maqola. // kun.uz, 2020-yil 2-may.

4. "Badiiy akademiya o'quv markazining vazifalari belgilandi" nomli maqola. // norma.uz, 2021-yil 24-iyun.

O'ZBEKISTONDA BADIY TA'LIM SOHADA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

REFORMS IN THE FIELD OF ART EDUCATION IN UZBEKISTAN

Elmirov Kamol Ortikovich

NMTI tadqiqotchisi, O'zBA Ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda badiiy ta'lim tizimi, badiiy ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar va sohadagi jiddiy o'zgarishlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, badiiy ta'lim tizimining ijtimoiy o'zgarishlarda rolini oshirishdagi ahamiyati haqida so'z ketadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, badiiy ta'lim, san'at.

Аннотация. В статье рассматриваются о системе художественного образования в Узбекистане, реформах, проводимых в художественном образовании, и серьезных изменениях в этой сфере. Также говорится о важности системы художественного образования в повышении роли в социальных изменениях.

Ключевые слова: Образование, художественное образования, искусство.

Abstract. The article talks about the system of artistic education in Uzbekistan, the reforms carried out in art education, and major changes in this area. It also talks about the importance of the arts education system in increasing its role in social change.

Key words: Education, artistic education, art.

Kirish. Yurtimiz rivojining hozirgi bosqichida badiiy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, ijodkor va iste'dodli yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda, ayniqsa, uzoq yillik tarixga ega badiiy ta'lim tizimi o'rganish, uning hozirgi holatini hamda sohada amalga oshirilgan islohotlarni baholash va mohiyatini chuqurroq tadqiq qilish muhimdir.

Bugungi kunda barcha sohalar qatori ta'lim, madaniyat va san'at, ma'naviy-ma'rifiy ishlar rivojiga katta e'tibor qaratilmoqda, bu yo'lda farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 5-yo'nalishi 75-maqsadida Tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlarini rivojlantirish, aholining badiiy-estetik didini yuksaltirishga oid qator vazifalar belgilanishi badiiy ta'lim o'rganish masalalarini dolzarbligini oshiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Istiqlolning yettinchi yili mamlakatimizda badiiy ta'lim taraqqiyoti va rivoji uchun jiddiy hodisa – O'zbekiston Badiiy akademiyasi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997 yil 1 yanvardagi PF-1701-son farmoni [1], Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martdagi 131-son qarori [2] asosida umummilliy zarurat taqozosiga asosan tashkil etilgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi yurtimizda badiiy ta'lim hamda tasviriy va amaliy san'at rivoji uchun dastlabki qadam edi.

Badiiy akademiya tashkil etilishi bilan uning tarkibiga hozirgi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti va Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida tasviriy va amaliy san'atga ixtisoslashtirilgan jami 15 maktab va maktab-internatlari kiritilgan.

“Badiiy ta'lim” iborasi ikki so'z birikuvidan iborat: badiiy va ta'lim. “Badiiy” deganda (badiiyatga, nafis san'atga oid;

go'zal, ajoyib) voqelikni nafis san'at vositalari, usullari, obrazlari orqali ifoda etuvchi; tasvirlovchi [3] nazarda tutiladi. "Ta'lim" deganda esa (o'rgatish, o'qitish, ilm berish; ma'lumot) bilim berish, malaka va ko'nikma hosil qilish jarayoni, kishinihayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi [4] tushuniladi.

Tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan ta'lim – badiiy ta'limdir.

Bizningcha, bu real tarif bo'lib, tushunchaning mazmun-mohiyatini ochib beradi. Mazkur tushuncha odatda, O'zbekiston Badiiy akademiyasi tizimidagi tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlariga ixtisoslashgan ta'lim muassasalariga nisbatan qo'llaniladi.

Badiiy ta'lim o'quvchilarning har tomonlama kamol topishining ajralmas qismidir. Uning mazmun-mohiyati tabiat va jamiyat go'zalligini anglash, odamlar o'rtasidagi munosabatlarning go'zalligini anglash, tevarak-atrofdagi voqelikni badiiy nigoh bilan idrok etish, badiiy iste'dodni tarbiyalashdan iborat. Badiiy ta'lim yoshlarga badiiy bilimlarni o'rganish, badiiy asarlarni qadrlash va badiiy mahoratga ega bo'lish asosida badiiy tafakkurni shakllantirish, badiiy did va badiiy ruhga ega bo'lish, insoniy madaniyatni meros qilib olish, boy tuyg'ularni tarbiyalash va komil shaxsni tarbiyalash, baxtli hayot kechirish imkonini beradi.

Badiiy ta'lim go'zallikni boshlang'ich nuqta sifatida qabul qiladigan ta'limdir, shunda bolalar erta yoshdanoq o'zlarining haqiqiy ichki tuyg'ularini ifoda etishga o'rganadilar.

Badiiy ta'lim hissiyotlarni tarbiyalash va yoshlarda yaxshi g'oyaviy sifatni tarbiyalash vazifasini bajaradi. Ajoyib san'at asarlarida aks ettirilgan narsalar, odatda, muallif tomonidan hayot prototipini yanada yorqinroq va tipik qilish uchun qayta ishlanadi, shuning uchun narsalarning mohiyatini yanada aniqroq aks ettiradi.

Mamlakatda tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlarini rivojlantirish xususan, badiiy ta'limni ham an'anaviy, ham butkul yangi shakllarda rivojlantirish davlatning ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Xususan, 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida mazkur sohani tubdan isloh qilish maqsadida 20 ta normativ-huquqiy hujjat – shundan 2 ta Prezident qarori, Vazirlar Mahkamasining 8 ta qarori, 10 ta idoraviy va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

O'zbekistonda badiiy ta'lim rivojlanish davrining yangi bosqichini hamda tasviriy va amaliy san'at sohasini modernizatsiya qilish jarayonlarini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil

21 apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini oshirishga doir go'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-son qarori [5] belgilab berdi.

Mazkur hujjat bilan soha samaradorligini oshirishga doir bir qancha chora-tadbirlar belgilangan. Biz quyida badiiy ta'lim samaradorligini oshirish uchun tizimdagi jiddiy o'zgartirishlarga to'xtalamiz.

Birinchisi: oliy ta'lim muassasalarida tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishida ta'lim olayotgan iqtidorli va ijodkor talabalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash hamda munosib taqdirlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6 noyabrdagi 691-son qarori [6] bilan Kamoliddin Behzod nomidagi davlat stipendiyasi ta'sis etildi.

Ikkinchisi - badiiy ta'lim tizimida malakali kadrlar tayyorlash uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, tasviriy va amaliy san'at, dizayn, san'atshunoslik hamda muzeyshunoslik yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 21 iyundagi 385-son qarori [7] bilan O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va

mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi tashkil etildi.

Uchinchi - ijodkor yoshlarni tasviriy san'at yo'nalishlari bo'yicha jahon ta'lim standartlariga muvofiq chuqurlashtirilgan holda o'qitish, yuksak estetik va badiiy salohiyatga ega bo'lgan san'at asarlarni yaratish, mustaqil ijod qilishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berish maqsadida oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimida tayyorgarlik bosqichi sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 dekabrda 786-son qarori [8] bilan O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzurida Rassomlik mahorat ustaxonasi (oliy rassomlik kursi) tashkil etildi.

Mazkur Rassomlik mahorat ustaxonasiga ikki yilda bir marotaba

10 nafar stajor-tadqiqotchilar qabul qilinadi hamda o'qish muddati soha xususiyatidan kelib chiqqan holda ikki yil etib belgilangan.

T o' r t i n c h i s i - Badiiy akademiya tasarrufidagi ta'lim muassasalarida etika va estetika fanlari joriy etilib, o'qitilishiga jiddiy e'tibor qaratildi.

O'quvchi va talabalarning intellektual jihatdan kamol topishi va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash hamda yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirishda go'zallik va xunuklik, ulug'vorlik va tubanlik, fojaviylik va kulgililik, mo'jizaviylik va xayolilik, qiziqarlilik va zerikarlilik kabi mezoniy tushunchalarni, shuningdek, estetik munosabat, nafosat va estetik anglash kabi masalalarni o'rgatuvchi estetika fani hamda insonparvarlik va erkparvarlik, vatanparvarlik va millatparvarlik, fidoyilik va ziyolilik, mehnatsevarlik va tinchlikparvarlik kabi axloqiy tamoyillarni, halollik va rostgo'ylik, hayolilik va insoflilik, xushfe'llik, shirinsuxanlik, kamtarinlik, bosiqlik, xudbinlik va shuhratparastlik kabi axloqiy me'yorlarni o'rgatuvchi etika fanining o'rnini beqiyos.

Shuningdek, tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasini o'rganish, o'qitish, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish va takomillashtirish jarayonlarida tub o'zgarishlar amalga oshirildi hamda salmoqli natijalarga erishildi. Ayni paytda, ushbu yutuqlarni mustahkamlab, Badiiy ta'lim samaradorligini yanada oshirish, xususan, bunda etika (axloqshunoslik) va estetika (nafosatshunoslik) ilmini o'qitish izchilligi va uzluksizligini ta'minlash, uni sohaga oid fan predmetlari mazmuniga singdirish, shuningdek, bu boradagi ishlarni Badiiy akademiya tizimida ta'limning har bir bosqichga moslab differensiyalashtirish, ya'ni, ixtisoslashtirilgan san'at maktabi hamda maktab-internatlari, oliy ta'limning bakalavriat, magistratura bosqichlarida etika va estetikaga oid qaysi masalalar qanday o'qitilishini konkretlashtirish hamda o'quvchi va talabalarning badiiy tafakkurini shakllantirish muhim vazifalardandir.

Qarorda ko'zda tutilgan b e s h i n c h i yangilik shuki, Respublika va xalqaro tanlovlar g'oliblariga tasviriy va amaliy san'at, dizayn yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga test sinovlarisiz va qo'shimcha imtihonsiz qabul qilish amaliyoti bekor qilindi.

Ta'kidlash kerakki, yoshlarni mutaxassislik fanlari bo'yicha chuqurlashtirilgan va kasbga yo'naltirilgan holda o'qitish, ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash hamda yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash badiiy ta'limning bosh maqsadi hisoblanadi.

Bundan tashqari, mamlakatda badiiy ta'limni yanada rivojlantirish maqsadida amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar hamda qonunchilikda istisnolar belgilandi.

Jumladan, oliy ta'lim muassasalarining ta'lim berish jarayoniga noyob iste'dodli va mahoratli mutaxassislarni keng jalb qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga oliy ta'lim

muassasalarining ta'lim berish jarayoniga noyob iste'dodli va mahoratli mutaxassislarni jalb etishga doir o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" 2019 yil 8 iyuldagi 473-son qarori [9] bilan:

tasviriy va amaliy san'at sohasida oliy ma'lumotga ega bo'lmagan, biroq o'zining noyob iste'dodi va mahorati bilan tanilib, xalq e'tirofiga sazovor bo'lgan "O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi", "O'zbekiston Respublikasi xalq rassomi", "O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi" faxriy unvonlariga ega bo'lgan shaxslar hamda O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademiklariga oliy ta'lim muassasalarida istisno tariqasida dars berish huquqi berildi.

Bu esa, o'z navbatida mamlakatda yo'q bo'lib ketish arafasida turgan badiiy ta'lim yo'nalishlarini asrash hamda ularni yanada rivojlantirishga imkon yaratdi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2018 yil 28 iyundagi 254/9-son qarori [10] (ro'yxat raqami 2793-5, 2018 yil 14 iyul) bilan oliy ta'lim muassasalarida tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlari bo'yicha muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarning ijodiy ishlari ilmiy unvon olish uchun talab etiladigan ilmiy maqolalarga hamda ijodiy ishlari katalogi o'quv qo'llanmaga tenglashtirildi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyatini yanada takomillashtirish hamda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida" 2021 yil 8 yanvardagi 8-son qarori [11] bilan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida faoliyat yuritib kelayotgan professor-o'qituvchilarning ijodiy faoliyati natijalari quyidagilarga:

"O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi", "O'zbekiston Respublikasi xalq rassomi", "O'zbekiston Badiiy

akademiyasining haqiqiy a'zosi" faxriy unvonlari — professor ilmiy unvoniga;

"O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi", "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi" faxriy unvonlari — dots.nt ilmiy unvoniga tenglashtirildi.

Tasviriy va amaliy san'at, dizayn yo'nalishlari bo'yicha respublika va xalqaro tanlovlar g'oliblariga oliy ta'limmuassasasiga kirish uchun belgilangan imtiyozlarni qisqartirish hamda soha bo'yicha raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 21 avgustdagi 499-son qarori [12] bilan tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlaridagi respublika va xalqaro tanlovlarda g'olib chiqqan o'quvchilarning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlarisiz va qo'shimcha imtihonsiz davlat granti asosida o'qishga qabul qilish tartibini bekor qilindi.

Bir so'z bilan aytganda, badiiy ta'limga qaratilayotgan e'tibor tufayli ilmiy ijodiy ishlarda ham salmoqli o'sish bo'ldi. Keyingi yillarda tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishidagi ijodkorlarning milliy o'zlikni anglash g'oyalarini tarannum etuvchi yuksak darajadagi yorqin san'at asarlarini yaratish, tarixiy-madaniy boyligimizning bir qismi bo'lgan noyob san'at turlarini saqlab qolish hamda avlodlarga yetkazishda katta qadamlar qo'yildi.

Muhokama va natijalar. O'zbekistonda badiiy ta'lim tizimi, badiiy ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar va sohadagi jiddiy o'zgarishlar tahlillari ta'limga oid davlat siyosatining bir qismi sifatida badiiy ta'limni yanada rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi.

Ma'lumki, bugungi kunda tasviriy va amaliy san'at sohasiga oid O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlarida "badiiy ta'lim" iborasi tez-tez qo'llanilmoqda. Bu esa o'z navbatida badiiy ta'lim tasviriy va amaliy

san'at sohasi samaradorligining muhim omili sifatida qaralayotganligini tasdiqlaydi.

Badiiy ta'limga ixtisoslashgan san'at maktab va maktab internatlari, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soladigan normativ-huquqiy hujjatlar hamda badiiy ta'lim tizimini tahlil qilish asosida shuni ta'kidlash mumkinki, tasviriy va amaliy san'at badiiy ta'limning asosiy mazmuni bo'lib, o'quvchi va talabalarning ma'naviyatini shakllantiradigan asosiy mezon sifatida qaraladi.

Buning sababi shundaki, butun o'quv jarayonining markazida ijodiy muhit, tabiiy taassurotlar va doimiy ravishda ijodiy faoliyatni amalga oshirish imkonini beradigan tasviriy va amaliy san'at turadi.

Ma'lumki, O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasviriy va amaliy san'at, dizayn yo'nalishlarini rivojlantirish, badiiy ta'limning izchilligini ta'minlash bilan bog'liq vazifalarni hal etishga vakolatli bo'lgan davlat muassasasi sifatida 12 ta ixtisoslashtirilgan san'at maktab-internati, 3 ta ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, Badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi hamda rassomlik mahorat ustaxonasi (oliy rassomlik kursi) faoliyatini muvofiqlashtiradi. (1-jadval)

O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi ta'lim muassasalari		
Ta'lim turi	soni	o'qish muddati
Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim (Ixtisoslashtirilgan san'at maktab internatlari)	12*	1-11 sinf
Professional ta'lim (Ixtisoslashtirilgan san'at maktablari)	3**	8-11 sinf
Oliy ta'lim (Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti)	1	4 yil
		2 yil
Oliy ta'limdan keying ta'lim (Rassomlik mahorat ustaxonasi (oliy rassomlik kursi))	1	2 yil
Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish (Badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi)	1	1-6 oy

* Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va Andijon, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Namangan, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlarida.

** Toshkent va Qo'qon shahrida.

Diqqat qilinsa, deyarli ta'limning barcha turi: umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududlar kesimida qamrab olingan.

O'zbekiston badiiy ta'lim tizimi holatini, uning yangi bosqichini tahlil qilib, biz uning samaradorligini sezilarli darajada kamaytiradigan quyidagi masalalar aniqlandi:

1. Badiiy ta'limda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarda to'plangan tajribalar tahlilidan kelib chiqib, aytish mumkinki, Badiiy akademiya

tizimidagi ta'lim muassasalarining faoliyatida etika va estetika fanini o'qitish bo'yicha yo'lga qo'yilgan tashkiliy ishlar, bu borada o'z vaqtida tuzilib, joriy qilingan o'quv dasturlari (ruhiy tahlil estetikasi, san'at estetikasi) va undagi mavzular bugungi kun talabiga muvofiq bo'lib, umuman olganda, hozirgi talablarga ham javob beradi. Bu o'rinda, mavjud o'quv metodik ta'minot va o'quv dasturlarida ayrim juz'iy kamchiliklar kuzatilayotganini va ular asosan, Badiiy akademiya tizimidagi ixtisoslashtirilgan san'at maktablari hamda maktab-internatlarining o'quv rejasi va dasturlari,

o'quv-metodik ta'minoti, ta'lim-tarbiya jarayoni Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining ta'lim jarayoni bilan uzviy ta'minlanmaganligi bilan bog'liqligini qayd etish lozim.

O'zbekiston Respublikasi
Prezidentining 2020 yil 21 apreldagi

PQ-4688-son qarori 2-ilovasi bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturining 2-bandida 2020/2021 o'quv yilidan boshlab etika va estetik fanlarini mutaxassislik fanlari blokida o'qitish belgilangan. Biroq, hozirda mazkur fanlar mutaxassislik fanlari blokiga kiritilmagan.

Shuningdek, mazkur fanlar joriy etilishi bilan Badiiy akademiya tizimidagi (viloyatlardagi) ta'lim muassasalarida soha mutaxassislari yetishmasligi bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Natijada mazkur fanlarni o'qitishda bizningcha, fanga doir masalalarni (istisno tariqasida qabul qilingan) nomutaxassislar tomonidan yetarlicha (hayotiy va haqqoniy qilib) o'tilmayotganidadir.

Shunga ko'ra, mavjud o'quv dasturlarini soha mutaxassislari bilan birgalikda yangilash, bunda ulardagi kamchiliklarni tuzatib, ayrim mavzularni tahrir qilish, umuman dasturlarning mazmunini keyingi yillarda yuzaga kelgan yangi masala-materiallar hamda adabiyotlar bilan boyitib, takomillashtirish, bu fan bo'yicha o'quv adabiyotlarni yangilash – yangi darslik va qo'llanmalar yaratishga, ayniqsa, ularda asosiy konsepsiya va dasturlarda belgilangan masalalarni hozirgi talablar darajasida yoritishga jiddiy e'tibor qaratish, mazkur fanlarni o'qitishga qaratilgan o'quv dasturlari va adabiyotlarni tayyorlashda, ularni nafaqat o'zbek tilida, balki boshqa tillarda ham yetarlicha bo'lishini ta'minlash lozim.

Etika va estetikani ta'lim tizimida o'qitish izchilligi va uzluksizligini ta'minlash

hamda bugungi badiiy ta'lim samaradorligini yanada oshirish maqsadida:

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida bakalavriat va magistratura bosqichlarida etika va estetikani alohida fan predmeti sifatida o'quv rejasiga qat'iy kiritib, uni o'qitishni izchil yo'lga qo'yish kerak.

Bunda, mazkur fanlar talabalarga ta'limning oldingi bosqichlarida ixtisoslashtirilgan san'at maktab va maktab-internatlarda o'qitilgan etika va estetika fanlarining takrori emas, balki uning chuqurlashtirilgan mantiqiy davomi bo'lishi lozim. Mazkur fanlarda, umuman, sohaning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilib, ular o'ziga xos yaxlit tizim sifatida o'qitilishi joiz.

Va nihoyat, mazkur fanlarni yuqoridagi tartibda o'qitish sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning natijadorligiga turtki beradi.

Xulosa. Badiiy ta'lim jamiyat taraqqiyotining qudratli omilaridan biri. Shu bois, mazkur sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q.

2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 5-yo'nalishi 75–maqsadidagi tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlarini rivojlantirish, aholining badiiy-estetik didini yuksaltirishga oid qator vazifalarni amalga oshirishda badiiy ta'limning o'rni beqiyos.

Badiiy ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor hamda amalga oshirilayotgan islohotlartufayli ilmiy ijodiy ishlarda ham salmoqli o'sish bo'ldi. Keyingi yillarda tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishidagi ijodkorlarning milliy o'zlikni anglash g'oyalarini tarannum etuvchi yuksak darajadagi yorqin san'at asarlarini yaratish, tarixiy-madaniy boyligimizning bir qismi bo'lgan noyob san'at turlarini saqlab qolish hamda avlodlarga yetkazishda katta qadamlar qo'yildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 1-yanvardagi PF-1701-son farmoni.
<https://lex.uz/docs/283197>

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 11-martdagi 131-son qarori. <https://lex.uz/docs/507610>
3. O'zbek tilining izohli lug'ati: T: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 135-bet.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati: T: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 27-bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son qarori. <https://lex.uz/docs/4795687>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-noyabrdagi 691-son qarori <https://lex.uz/docs/-5084246>
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 21-iyundagi 385-son qarori <https://lex.uz/docs/5465547>
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-dekabrdagi 786-son qarori <https://lex.uz/docs/5165953>
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 8-iyuldagi 473-son qarori <https://lex.uz/docs/4368915>
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2018-yil 28-iyundagi 254/9-son qarori <https://lex.uz/docs/3823313>
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 8-yanvardagi 8-son qarori <https://lex.uz/docs/5205984>
12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 21-avgustdagi 499-son qarori <https://lex.uz/docs/4964658>

IQTIDOR VA QOBILIYAT – SHAXS KAMOLOTINING MEZONIDIR
ТАЛАНТ И СПОСОБНОСТИ – КРИТЕРИИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
TALENT AND ABILITY ARE THE CRITERIA OF PERSONAL DEVELOPMENT

Umarov Nodirbek Nasirdin o'g'li
Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar
bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsdagi individual xususiyatlardan biri bo'lgan qobiliyatning yuzaga kelishi, uni rivojlantirishdagi o'ziga xos muhit va shart-sharoit hamda qobiliyatning inson kamoloti va muvaffaqiyatidagi o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: individual, Layoqad, Qobiliyat, Iste'dod, Muvaffaqiyat, Proportsional nisbat, Absolyut eshitish.

Аннотация. В данной статье описывается возникновение способностей, которые являются одной из индивидуальных особенностей человека, конкретная среда и условия ее развития, а также роль способностей в зрелости и успешности человека.

Ключевые слова: индивид, Компетенция, Способность, Талант, Успех, Пропорциональное соотношение, Абсолютный слух.

Abstract. This article describes the emergence of ability, which is one of the individual characteristics of a person, the specific environment and conditions for its development, and the role of ability in human maturity and success.

Key words: individual, Competence, Ability, Talent, Success, Proportional ratio, Absolute hearing.

Inson ongi, aqlu-tafakkuri yuksak darajada taraqqiy etganligi bilan boshqa jamiki tirik mavjudotlardan ajralib turadi. Mana shu ong va tafakkur kuchi orqali "ko'z ko'rib, quloq eshitmagan" ishlarni, yangilik va kashfiyotlarni qiladigan insonlardagi muhim jihatlardan yana biri bu ulardagi qobiliyatdir.

Hattoki, kishilarning turli sohalardagi faoliyatlarida kechadigan jarayonlarni ya'ni mehnat, o'yin, o'qish va ijodiyotda biror bir vazifani qoyilmaqom va mohirona, tez yoki sekin bajarishi, ishning yakuni samarali yoki samarasiz bo'lishi ulardagi qobiliyatning qay darajada rivojlanganligi bilan o'lchanadi.

Qaysi sohada mehnat qilmaylik, u bizdan doimo faol harakatda bo'lishni talab qiladi va bu harakatlarimiz davomida yetuk, malakali, izlanuvchan shaxsga aylana boshlaymiz. Inson faoliyatidagi ushbu o'ziga xosliklarni tushuntirish uchun ham pedagogika va psixologiya fanlari birinchi

navbatda qobiliyatlar va iqtidor masalasiga murojaat qiladi.

Xo'sh qobiliyat o'zi nima, u qanday paydo bo'ladi? Qobiliyatlar insonning tashabbuskorlik, talabchanlik, e'tiborlilik, kuzatuvchanlik, kashfiyotchilik, javobgarlik, jozibadorlik, ijodkorlik, samimiylik va hokazo psixologik xususiyatlari bo'lib, ular bizning turli xil faoliyatimizdagi ko'rsatkichlarimiz, yutuq va qiyinchiliklarimiz sabablarini tushuntirib beradi. Mazkur individual xususiyatlarga bilim, ko'nikma, malaka orttirish yo'li bilan erishilsada, ushbu xususiyatlarning o'zi bilim, ko'nikma va malakalarga taalluqli emas.

Yer yuzidagi jamiki insonlar qaysidir jabhada qisman tug'ma layoqad va qobiliyat bilan dunyoga keladilar. Hatto ba'zilar bu ko'rsatkich ancha yuqori ham bo'ladi. Ota-onasi, bobosi yoki buvisidan irsiy yo'l bilan o'tgan bu layoqad va qobiliyat ijtimoiy muhit ta'sirida yanada rivojlanishi yoki aksincha

rivojlanmay so'nib qolishi mumkin. Yerga qadalgan urug' qanchalik sifatli va hosildor bo'lmasin u faqatgina tuproqning tarkibi, namligi, ob-havo va boshqalar qulay sharoit yaratib bersagina unib chiqadi. Huddishunday qobiliyat ham rivojlanib, muvaffaqiyat sari yetaklovchi muqobil kuch bo'lishi uchun bizni o'rab turgan ijtimoiy muhit, ta'lim-tarbiya, ota-ona va ustozlar ta'siri asosiy o'rinda turadi.

Qobiliyatlar faqat faoliyatda namoyon bo'ladi. Idrok etish paytida, masalan, ranglarning tovlanishidagi nozik farqlar, predmetlarning aniq ko'rinishi, proporsional nisbatlarni tushunish (rassomlar ishida), absolyut eshitish (musiqa bilan shug'ullanishda) va hokozalarda ayon bo'ladi.

Buyuk sharq ziyokori Ahmad Zuvayl ta'kidlaganidek: **“G'arb iqtidorli, aqlli emas! Biz esa nodon emasmiz. Ular faqat yiqilgan, muvaffaqiyatsizlikka uchragan kishini to u muvaffaqiyatga erishgunicha qo'llab-quvvatlashadi. Biz esa muvaffaqiyatga erishgan kishi bilan, to u yiqilib, muvaffaqiyatsizlikka uchragunicha urushamiz”**. Ming afsuski, bu holat hayotimizda uchramoqda. Iqtidor aslida har bir insonda mavjud, biroq uni mehnat qilish va o'z ustida ishlash orqali mukammal darajaga yetkazguncha bu yo'lda sabrli, irodali bo'lish lozim.

Masalan, qobiliyatli pedagog oilasida bola tug'ildi deylik. Unda o'qituvchilik uchun tug'ma, genetik belgilar otasi tomonidan berilgan deb tasavvur qilaylik. Lekin bolaning onasi farzandining pedagog bo'lishini xohlamasligi, o'ziga o'xshash qo'shiqchi bo'lishini xohlashi mumkin. Ayol bolani yoshlikdan faqat musiqa muhitida tarbiyalaydi. Tabiiy layoqad va qobiliyatning o'sishi uchun ijtimoiy muhit yo'q, qo'shiqchilik qobiliyatining rivojlanishi uchun esa tug'ma layoqad va qobiliyat yo'q. Natijada bolada hech qanday iqtidor namoyon bo'lmasligi, u oddiygina musiqachi yoki qo'shiqchi bo'lishi bilan cheklanishi mumkin. Yoki aksincha mutlaqo buning

teskarisi sodir bo'lishi ya'ni qobiliyat muhit ta'sirida orttirilishi ham mumkin. Bunga quyidagi hikoya misol bo'ladi, bir kulol farzandini o'zidanda mohir kulol bo'lib yetishishi uchun, o'z davrining dong'i ketgan, mashhur bir kuloliga bir yilga shogirdlikka beribdi. Mahoratli kulol harchand urinmasin bolaga kulolchilikni o'rgata olmabdi. Belgilangan muddat o'tib farzandining mohir kulol bo'lib yetishganini ko'rishga oshiqib kelgan otaning qo'liga ustoz yuzlab ko'rimsiz ko'zalar orasidan ajralib turgan eng chiroyli bir ko'zani olib tutqazibdi. Ko'zlari sevinchdan porlab ketgan ota nahotki shu chiroyli ko'zani meni o'g'lim yasadi deya savol beribdi. Yo'q bu ko'zani men yasadim, lekin unga mana shu chiroy va nafislikni bag'ishlab turgan naqsh va gullar tasvirini o'g'ling unga tushirmaganida orasidan olgan yuzlab ko'zalarim singari ko'rimsiz bir holicha turaverardi deb javob beribdi ustoz. Ma'lum bo'lishicha kulolchilikka uquvi va qobiliyati bo'lmagan bolada rassomchilikka bo'lgan qiziqish va qobiliyatini sezib qolgan ustoz bir yil davomida unga o'z qobiliyatini o'stirishi uchun zarur bo'lgan muhit va shart-sharoitni yaratib bergan ekan. Natijada bir yil ichida bola mahoratli rassom bo'lib, ustozining ko'zalariga rasmlar chizib, ularga ustozidanda ko'proq jozibadorlik baxsh etadigan bo'lib yetishibdi.

Shuning uchun ham har bir ongli inson o'zidagi qobiliyat va zehnni ilk yoshlikdan bilib, o'sha o'zi yaxshi ko'rgan, “yuragi chopgan” ish bilan shug'ullansa, va undan qoniqish olib, qobiliyatini o'stirishga imkoniyat topib, yutuqlarga erishsa, biz uni iqtidorli deymiz. Iqtidorli insonda iste'dod sohibi bo'lish imkoniyati bor, zero iste'dod har tomonlama rivojlangan, nihoyatda kuchli va takrorlanmas qobiliyatdir. U tinimsiz mehnat, o'z qobiliyatini takomillashtirib borish yo'lida barcha qiynchiliklarni yengish va irodasi imkoniyatlarini safarbar qilish natijasida qo'lga kiritiladi. **“Birortasi bilan o'z ishing yuzasidan maslahatlashmoqchi bo'lsang, eng avvalo, o'z ishlarini qanday yo'lga**

qo'yib olganiga e'tibor qil" – deydi Suqrot. Bu fikr bejizga aytilmagan, insondagi iqtidor va qobiliyat uning o'z hayot yo'li, faoliyati va istiqbolini belgilab beruvchi omil sanaladi.

Iste'dodli va qobiliyatli shaxslar ijtimoiy turmushning turli soha va jabhalarida o'z o'rnini topa oladilar hamda yuksak yutuqlarga erishadilar. Bir necha faoliyat turida bemalol muvaffaqiyat qozonishlar ham mumkin. Shu sababli bugungi kunda har tomonlama yetuk, qobiliyatli kadrlarni ko'paytirish jamiyatimizdagi ustuvor vazifalardan biri ekanligining o'ziyoq shaxs kamolotida qobiliyatning o'rni nechog'lik ahamiyatli ekanligidan dalolatdir. Zero:

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: **"Bizni hamisha o'yantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin..."** Ajdodlari buyuk daxolar bo'lgan avlodlarning iqtidor va qobiliyati ham buyuk bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash-davr talabi" mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqi. T: 2017- yil.
2. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov "Umumiy pedagogika" darsligi. Toshkent-2018.
3. E.G.G'oziev "Umumiy psixologiya" Toshkent-2002.
4. T. Malik "Odamiylik mulki". Tohir Malik nomidagi nashriyot uyi. 2022

**IBTIDOIY JAMOA DAVRIDAGI TASVIRIY SAN'AT NAMUNALARINING
O'ZIGA XOS JIHATLARI
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ПЕРИОДА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
SPECIFIC ASPECTS OF FINE ART SAMPLES IN THE PERIOD OF THE
PRIMITIVE COMMUNITY**

Abdusalomova Xadicha G'ayratjon qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti Magistratura bo'limi "Muhandislik grafikasi
va dizayn nazariyasi" mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada eramizdan avvalgi ming yilliklarda – tosh, mis, bronza va temir asrlari san'ati to'g'risida ma'lumot berib, ularning mazmuni va mohiyatini ochib berilgan. Shuningdek, ushbu davrlarda yaratilgan san'at durdonalari namunalari xususida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: arxeologiya, tosh, mis, temir asrlari, karkas, asos, sinch, mensirtir, ibtidoiy tuzum, arxeologik yodgorliklar, yirik toshlar, qoldiq, jarayon.

Аннотация. В данной статье описывается возникновение способностей, которые являются одной из индивидуальных особенностей человека, конкретная среда и условия ее развития, а также роль способностей в зрелости и успешности человека.

Ключевые слова: индивид, Компетенция, Способность, Талант, Успех, Пропорциональное соотношение, Абсолютный слух.

Abstract. This article describes the emergence of ability, which is one of the individual characteristics of a person, the specific environment and conditions for its development, and the role of ability in human maturity and success.

Key words: individual, Competence, Ability, Talent, Success, Proportional ratio, Absolute hearing.

Ibtidoiy jamoa tuzumi insoniyat taraqqiyoti tarixidagi eng birinchi va uzoq davom etgan bosqichlardan hisoblanadi. Bu bosqichni hamma xalq va elatlar o'z boshidan kechirdilar. Ana shu uzoq davom etgan taraqqiyot jarayonida hozirgi zamon odami tipi paydo bo'ldi, odamlar jamoasi yuzaga keldi. Ishlab chiqarish kuchlarining zaifligi odamlarni kollektiv bo'lib yashash va mehnat qilishga da'vat etdi. Ular qudrat birlikda ekanligini, hayotning ilk bosqichidayoq sezidilar. Bu qudrat ularni tabiat sirlarini o'rganishga undadi. Madaniyat va san'at ravnaqiga zamin yaratdi[1].

Ibtidoiy jamoa tuzumidan bizgacha ashyoviy dalillar - mehnat va ov qurollari, uy anjomlari va bezak buyumlari, odamlar yashagan manzil qoldiqlari etib kelgan. Shular ibtidoiy jamoa kishisining estetik va diniy qarashlarini bilishga, ibtidoiy

jamoaning madaniyati haqida tasavvur xosil qilishga yordam beradi. Tuproq ostida qolib ketgan moddiy yodgorliklar, odam va hayvonlar jasadining qoldiqlari, g'or va yerto'la devorlariga chizilgan surat vabo'rtma tasvirlar ibtidoiy jamoa davri tarixini o'rganishning muhim manbai hisoblanadi. San'at qachon va qanday paydo bo'lgan? San'at qadim-qadimda kishilarning mehnati jarayonida yuzaga keldi va rivojlandi. Inson madaniyati taraqqiyot olamiga qadam qo'ydi[2]. San'at yuzaga kelishi insoning ob'ektiv voqelik to'g'risidagi bilimlarining chuqurlashuviga, o'z avlodi tajribalaridan bahramand bo'lishga olib keldi. Bu uni tabiat kuchlariga qarshi kurashishga da'vat etdi, uning aqliy kamoloti, estetik qarashlari rivojini jadallashtirdi.

Ajdodlarimiz tarixining eng qadimgi davrlarida tasviriy ifodalar beqiyos ahamiyat

kasb etgan. Negaki, eng qadimgi odamlar bir-birlariga fikrlarini, munosabatlarini, istaklarini chiziqlar, oddiy shakllar, primitiv tasvirlar orqali yetkazishga intilganlar. Masalan, ular ov qurollarini tasvirlash orqali ovga bormoqchi ekanliklarini ifodalasalar, yovvoyi buqa va boshqa turli hayvonlar tasvirlari orqali o'sha hayvonlarni ovlamoqchi ekanliklarini bildirganlar[3]. Hozirgi O'zbekiston hududidan ham ana shunday ibtidoiy jamoa davriga mansub o'nlab tasvirlar qoldiqlari topilgan. Shulardan biri Zaravutsoy g'orida ishlangan ov manzarasidir. Mazkur g'ordagi rasmlarda qadimgi rassomlarning o'ziga xos faoliyatini ko'rish mumkin. Qo'hitang tog'ining eng yuqori qismining birida joylashgan bu g'orni "Oltin olov qoyasi" yoki "Oltin olov darasi" deb ham atashgan. Chunki g'or oltin, o't - olov ma'nosida ishlatilgan. Shu bois bu muqaddas yodgorlik "Zaravutsoy" nomi bilan atalib kelinmoqda. Zaravutsoy ov manzarasidagi turli rasmlarni kuzatish qadimgi odamlarning hayotini, turmush tarzini jonli tasavvur qilishga yordam beradi. Ibtidoiy odamlar hayotida ovchilik asosiy mashg'ulot turi bo'lganligi sababli ibtidoiy tasvirlarda ov manzarasi keng o'rinni egallagan.

Tasviriy san'atning ibtidoiy davriga mansub naunalaridan biri Jizzax viloyatidagi Taqatosh nomi bilan atalib kelinayotgan toshdagi tasvir yozuvlardir. Bu tasvirlarda ham fikr, sezgi, amaliy ehtiyoj kabi tuyg'ular aks ettirilgan. Qadimiy tasvirlardan yana biri Zarafshon etaklaridagi "Sarmishsoy" tasvirlarida esa ibtidoiy rassomlar ijodi o'z aksini topgan. Ibtidoiy tasviriy san'at namunalarini umuman qadimgi san'atning tiklanishida arxeologlarimizning samarali mehnatlari diqqatga sazovor. Chunonchi, Sarmishsoy rasmlari haqida A. Muhammadjonov "Qadimgi Buxoro" kitobida shunday qiziqarli fikrlarni yozadi: "Bu ibtidoiy tasviriy san'at asarlari Sarmishsoy darasining ikki yuzida qad ko'targan qoyatoshlarning silliq yuzasiga solingan. Ularning asosiy qismi uchli asboblar

vositasida surunkasiga zarb bilan yoki o'tkir qirrali keskichlar vositasida chizib yoki tarashlangan. Ming yillar osha ularning eng qadimiy nusxalari quyosh va shamol ta'sirida uni qib qorayib ketgan bo'lmasa-da, choshgoh va kech peshinlarda ko'zga yaqqol tashlanadi[4].

Sarmishsoy qoyalarida yovvoyi buqalar, shoxlari atrofga butalab ketgan bug'u va qulonlar, yelib borayotgan tog' takasi, ohu, to'ng'iz, bo'ri, qoplon, itlar hamda bir-biri bilan olishayotgan yovvoyi va xonaki hayvonlar, shuningdek, ovchilar va ov manzaralari ham tasvirlangan".

Qadimgi rassomlar faoliyatida ham kuzatuvchanlik, shakl va chiziqlar orqasida bo'layotgan voqealarning xarakterini, mazmunini yoritib bera olish qobiliyatlari ko'zga tashlanadi. Qoyatosh, daralar va g'orlardagi rasmlar mazmunan boy bo'lishi bilan birga xilma-xildir. Ularda turli manzaralar o'z aksini topgan. Umuman bu tasvirlar orqali odamlarning mushtarak tuyg'ulari yuzaga chiqqanligini ko'ramiz. Bu rasmlarda har bir belgi, qoralama yoki shakl o'ziga xos fikrni, hatto sehr-u jodularni ifodalab berishi bilan qiziqarlidir. Yuqoridagi dalillardan ko'rinib turibdiki, ajdodlarimizning hayotida, turmush tarzida tasviriy faoliyat alohida o'rin tutgan. Zaravutsoy, Sarmishsoy, Ko'ksaroy, Bironsaroy, Taqatosh, Teraklisoy, Jarsaroy, Tutlisoy, Chadaksov, Sho'rbuloqsoy va boshqa ko'plab qadamjoldagi tasvirlar fikrimiz dalilidir[7].

Ibtidoiy jamoa tuzumidan bizgacha ashyoviy dalillar –mehnat va ov qurollari, uy-anjomlari va bezak buyumlari, odamlar yashagan manzil qoldiqlari yetib kelgan. Shular ibtidoiy jamoa kishisining estetik va diniy qarashlarini bilishga, ibtidoiy jamoaning madaniyati haqida tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Tuproq ostiga kirib ketgan moddiy yodgorliklar, odam va hayvonlar jasadining qoldiqlari, g'or va yerto'la devorlariga chizilgan surat vabo'rta tasvirlar ibtidoiy jamoa davri tarixini o'rganishning muhim manbai hisoblanadi,

San'at qachon va qanday paydo bo'lgan? San'at qadim-qadimda kishilarning mehnati jarayonida yuzaga keldi va rivojlandi, Inson madaniyati taraqqiyot olamiga qadam qo'ydi, San'atning yuzaga kelishi insonning ob'ektiv voqelik to'g'risidagi bilimlarining chuqurlashishiga, o'z avlodi tajribalaridan bahramand bo'lishga olib keldi, Bu uni tabiat kuchlariga qarshi kurashishga da'vat etdi, uning aqliy kamoloti, estetik qarashlari rivojini jadallashtirdi.

Odamlar tasavvurlarining kengayishi, abstrakt tushunchalarning yuzaga kelishi san'atning shakl va mazmun xarakterida ham sezila boshladi. San'at mavzusi kengaydi, janrlari esa ortdi. Jang voqealari, ovchilikni aks ettiruvchi murakkab kompozitsiyalar yaratildi. Ishlangan suratlarida voqealarni keng, atroflicha bayon etishga intilish ortdi. Rassom o'z fikrini bayon etish uchun obrazlarni sxematik va shartli belgilar tarzida tasvirlangan holda bo'layotgan voqeaning mohiyatini ochishga harakat qildi.

O'zbekiston hududi ham insoniyat tafakkuri taraqqiyotining shu jumladan, san'atning qadimgi markazlaridan biriekanligi arxeologik izlanishlar chog'ida isbotlangan. O'lkamiz hududidan topilgan san'at obidalari, asori-atiqalar bunga yaqqol misoldir. Amaliy hunarmandchilik namunalari badiiy bezaklar ko'payib, boyib borgan bo'lsa, tasviriy san'atning keyingi namunalarini kulolchilik buyumlaridagi rasmlarda uchratamiz. Sopol idishlarning formalari asta-sekin murakkablasha boshlavdi va sopol idishlarga tasvirlar, bezaklar tushirilishi badiiy kulolchilik san'atining liar tomonlarga rivojlanishiga olib keladi. Endi odamlar o'zlari uchun kerakli bo'lgan buyum va ashyolarning formasini nafis shaklda ishlabgina qolmasdan ularga bezaklar, tasvirlar tushirib badiiy jihatdan boyitdilar. Kulolchilik taraqqiyoti loydan ishlangan haykalchalarda ko'ringan bo'lsa, asta-sekin odamlarning diniy e'tiqodi, turli dunyoqarashlari shu haykal tasvirlari orqali o'z aksini yanada aniqroq ko'rsata boshladi. Haykaltaroshlik vaqt o'tishi bilan hayotning

ko'p jabhalariga kira boshlagan. O'sha qadimgi turli bezakli tasvirlarda, haykallarda kishilarning ish jarayoni e'tiqodi, dunyoqarashlaridan tashqari turmush tarzi ham o'z ifodasini topgan[8].

Qadimgi odamlar turli dinlarga e'tiqod qilishgan va o'z e'tiqodlarini ilohiylashtirish maqsadida haykallar yaratishgan. Ayniqsa, ana shu haykallarda afsonaviy hayvonlarga xos ramziy obrazlar o'z ifodasini topgan. O'tmish san'at namunalari hayotning hamma qirralari gavdalantirilgan. Kiyim-kechaklardagi shuningdek, uy jihozlardagi tasvirlarda ham shunday namunalarni kuzatamiz. Bizgacha saqlanib qolgan namunalar esa asosan loydan, tosh, yog'och, fil suyaklaridan ishlangan. Odamlar haykallarga va boshqa tasvirlarga o'z dunyoqarashlari, e'tiqodlarini jo qilishga intilganlar.

Ajdodlarimizning niiloddan avvalgi VI asrning ikkinchi yarmiga kelib ahamoniylar bosqinchiligiga duch kelishi va shu davrdagi Naqshi Rostam, Behistun tasvir yozuvlari paydo bo'lishi ham Eron va Markaziy Osiyo xalqlari san'ati bilan bog'liq namunalarni vujudga kelishiga sababchi bo'lgan. Shuning uchun ham tasviriy san'atning ahamoniylar davriga oid namunalarini qadimgi eronliklarning markaziy shahri Persepol va uning atrofidagi yodgorliklarda uchratamiz.

Bu o'rinda tarixchi B. Ahmedovning fikrlari diqqatga sazovordir: "Ayniqsa, Persepol (Sherozning shimoliy tarafidan taxminan 50 km olislikda joylashgan, 520-450- yillar orasida qurilgan) topilgan yozuvlar va tasviriy suratlar (releflar) zo'r ilmiy qimmatga ega.

Ajdodlarimiz tarixi bizdan qanchalik uzoq va ularning diniy e'tiqodlari o'zgacha bo'lganligidan qat'iy nazar biz bilan olis o'tmishni bog'lab turadigan nozik jihatlar bor. U ham bo'lsa, ular yaratgan ajoyib san'at namunalari. Bu o'rinda tasviriy san'at asarlarining o'rni va mavqei alohida diqqatga sazovor. Chunonchi, Afrosiyob sharq O'tmishining madaniy markazlaridan biri bo'lib, ko'pgina xalqlarga xos an'analarni aks

ettiruvchi san'at namunalariga boy bo'lgan maskandir. Afrosiyobdan topilgan haykallar. devoriy suratlar ana shular haqida hikoya qiladi. "Afrosiyobda shahar hayotining rivojlanishi So'g'd, Movarounnahr va Markaziy Osiyodagi siyosiy va iqtisodiy hayotning yuksalishi hamda inqirozi bilan muvofiq tarzda kechgan, chunki Samarqand o'sha davr mamlakatlari o'rtasidagi aloqalarning muhim markazi edi. O'rta Yer dengizi bo'yi va Yaqin Sharq mamlakatlarining Eron orqali Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Hindiston, Sirdaryoning quyi oqimidagi shaharlarga, u yerdan esa Sibir va Sharqiy Yevropa mamlakatlariga diplomatik, savdo va madaniy aloqalarning asosiy yo'llari Samarqanddan o'tgan. Samarqand jahon savdo va madaniy markazlaridan biri sifatida o'z mavqeini to'la darajada, lekin uzilishlar bilan o'rta asrlarda ham saqlab qoldi", deb ta'kidlanadi Samarqand tarixi kitobida. Xullas, qadimgi sug'd san'ati ham o'tmishni yanada mazmunli va aniqroq tasavvur qilishimizga yordam beradi.

Ma'lumki, qadimgi tasviriy san'at, jumladan Iskandar zamonasiga oid tasviriy san'at ellinlar ta'siri ostida shakllangan va taraqqiy etgan. Turli tasvir va shakllar zarb etilgan tanga va taqinchoqlar o'sha zamon noyob ashyolaridir. Sirtiga Artemida (yunon mifologiyasida ta'riflanishicha, Zevs va

Letonning qizi, noz-ne'mat xudosi, hayvonot va ovchilik homiysi. Rimliklar uni Diona nomi bilan atashadi) tasviri tushirilgan gemmadagi rasm ham ellinlar davri namunalariga kiradi. Shuningdek, ayni paytda O'zbekiston xalqlari tarixiy muzeyida saqlanayotgan qadimgi kumush (tetradraxma)dagi relief tasvirlar alohida e'tiborga molikdir. Bu Aleksandr Makedonskiyning tetradraxmasi (tanga puli) bo'lib. uning o'ng tomonida bosh qivotasi o'ng tomonga burib ishlangan shox tasviri mavjud. Ikkinchi (teskari) tomonida esa o'ng qo'li uzatilgan holatda qurol tutib taxtda o'lirgan Zevs aks ettirilgan. Mahalliy ustalar va rassomlar yasagan kulolchilik buyumlarida. tanga va taqinchoqlarda, turli ko'rinishdagi haykallarda ham ellinistik an'analar alomatlari mavjud. Zotan, Yunoniston tasviriy san'ati yutuqlari ko'proq haykallarda zarb etilgan tangalar va taqinchoqlarda o'zini namoyon qiladi. Bu haykallar ishlanishi va mazmuniga ko'ra yunonlarga xos tasvirlarni aks ettiradi[7]. Bu san'at ashyolari mahalliy xalq bilan yunonlar o'rtasidagi yashash tarzining tobora uyg'unlashib borganligini ham ko'rsatadi. Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekistonsan'ati tarixida ellinlar va mahalliy xalq san'atining uyg'unlashuvi esa o'ziga xos yangi bosqich bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullaev N. U. «San'at tarixi» Tom1. –T.: O'qituvchi.1986. (5-19)
2. Abdiev V. I. «Qadimgi Sharq tarixi», -T. 1995.(4 - 13).
3. Pugachenkova G. A., Rempel L. I. «Istoriya iskusstv Uzbekistana», -T. 1984. (7 - 14).
4. Abdullaev N. U. «San'at tarixi» Tom 1. –T.: O'qituvchi. 2000.
5. Abdiev V. I. «Qadimgi Sharq tarixi» -T.: Sharq 1965. 14-18-b.
6. «Vseobhaya istoriya iskusstv» Tom-1 M.: Iskusstvo 1956. 7-10-b.
7. O'zbekiston entsiklopediyasi. Tom -7. –T.: 1976. 282 - 287-b.
8. Abdullaev M. U. «San'at tarixi» Tom - 1. –T.: O'qituvchi. 1986. 22-28-b.
9. Abdullaev N. U. «San'at tarixi» Tom –1. T.: O'qituvchi. 1986. 33-36-b.

O'ZBEKISTON MUZEYLARI DIZAYNINI SHAKLLANTIRISHDA
MUZEYSHUNOS VA DIZAYNERLARNING O'RNI
РОЛЬ МУЗЕЕВТОВ И ДИЗАЙНЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙНА
МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА
THE ROLE OF MUSEUMISTS AND DESIGNERS IN FORMING THE
DESIGN OF UZBEKISTAN MUSEUMS

Orifjonova Gulira'no Ravshan qizi

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik
va dizayn instituti 3-bosqich doktoranti (DSc)*

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzey ekspozitsiyasini shakllantirish omillarini tahlil qilingan. Muzey konsepsiyasi asosida belgilangan loyiha bo'yicha mavzuli reja tuzilishi, uning mukammalligi va to'g'ri tashkil etilishi keyingi bosqichda dizayner rassomlarni badiiy tomondan konsepsiya ishlab chiqishida katta ahamiyatga egaligi yoritilgan. Ko'p holatlarda ekspozitsiyaning strukturasi mavzuli reja bilan uyg'unlashgan holda tuzilishi, struktura bo'limlarning ketma-ketligi, har bir bo'limning mazmun-mohiyatini keyingisi bilan uzviyligi, ekspozitsiya mavzusining davomiyligini ta'minlashi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muzey, ekspozitsiya, konsepsiya, eksponat, dizayner, rassom, muzey auditoriyasi, muzey muhiti.

Аннотация. В данной статье анализируются факторы формирования музейной экспозиции. Структура тематического плана по проекту, определяемая концепцией музея, его совершенство и правильная организация отражают большое значение художников-дизайнеров в разработке концепции с художественной стороны на следующем этапе. Во многих случаях изложена структура экспозиции в сочетании с тематическим планом, структура-это последовательность разделов, преемственность содержания каждого раздела с последующим, обеспечивающая преемственность темы экспозиции.

Ключевые слова: музей, экспозиция, концепция, выставка, дизайнер, художник, музейная аудитория, музейная среда.

Abstract. This article analyzes the factors of the formation of the museum exposition. The structure of the thematic plan for the project, established on the basis of the concept of the museum, its perfection and proper organization are covered by the fact that at the next stage the designer is of great importance in the development of the concept of artists from the artistic side. In many cases, it is stated that the structure of the exposition in harmony with the thematic plan, the structure provides the sequence of sections, the continuity of the content and essence of each section with the next, the duration of the theme of the exposition.

Key words: museum, exposition, concept, exhibit, designer, artist, museum auditorium, museum environment.

Muzey ekspozitsiyalari va ko'rgazmalarini ilmiy loyihalash muzeyidagi ilmiy-tadqiqot ishlarini ajralmas qismi hisoblanib, uni tashkil etishda muzeyning ilmiy salohiyati kata rol o'ynaydi. Bu ishlarni boshlashdagi birinchi qadam konsepsiyani ishlab chiqishdan iborat bo'lib, muzey xodimlari oldida har tomonlama kompleks ravishda mavzuni o'rganish va uni nafaqatgina nazariy, balki ko'rgazmali

ma'lumotlar jamlangan ekspozitsiya yoki ko'rgazmaga aylantirish vazifasi turadi. So'ng uning asosida mavzuli ekspozitsiya rejasi va uning strukturasi ishlab chiqiladi. Konsepsiya asosida rassom dizaynerlar badiiy konsepsiyani ishlaydi. Unda kompozitsion muhit, yorug'lik tizimi, zaldagi ranglar yechimi, vitrinalar, texnik vositalar loyihalashtiriladi. Bundan tashqari ilmiy-yordamchi, xususan sxema, xarita, diagramm,

rekonstruksiya, maket kabi materiallar tayyorlashga ham ilmiy tomondan jiddiy yondoshiladi. Shu tariqa ilmiy-ekspozitsiya ishlari boshqa ilm-fan tarmoqlari bilan hamkorlikda ish olib borishni taqozo qiladi [1.11 c.].

Rassomlar dizaynerlar bilan mavzuni qay tarzda keng masshtabda ochib berish va mazmun-mohiyati jihatidan tashrifchini qoniqtira oladigan darajaga yetkaziladi [2. 6 c.].

Bugungi kunda muzeyshunoslikda ichki bozor talablaridan kelib chiqqan holda ikkita dizaynerlik firmasi faoliyatini alohida e'tirof etish kerak. Talab bor joyda taklif va raqobat bo'ladi, mazkur ma'suliyati cheklangan jamiyatlar tarixchi, muzeyshunos, san'atshunoslar, dizaynerlarni jalb etgan holda o'z jamoalarini shakllantirgan holda qator muzeylarni yaratmoqdalar. Jumladan, «Interstellar group» Shon sharaf davlat muzeyi, Ichki ishlar vazirligi tarixi muzeyi, Milliy gvardiya tarixi muzeyi, Davlat xavfsizlik xizmati tarixi muzeyi, Geologiya muzeyi, O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi muzeyi, O'zbekfilm muzeyi kabi muzeylarni muvaffaqiyatli tarzda yaratgan. «Ziynat Design» tomonidan esa Xivadagi Ma'mun akademiyasi, Sherg'ozixon madrasasidagi Madrasa tarixi muzeyi, Allomalar muzeyi, Ogahiy uy-muzeyi, Jizzaxdagi Sharof Rashidov memorial muzeyi, Xamid Olimjon va Zulfiya muzeyi, Kosmonavtika muzeyi, Jizzax viloyati prokuratura organlari tarixi muzeyi, Jizzax viloyati Ichki ishlar organlari tarixi muzeyi, Kelesdagi Toshkent tumani tarixi muzeyi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining tarixi muzeyi, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar akademiyasi muzeyi, Bosh prokuraturaning O'zbekiston prokuratura organlari tarixi muzeyi, Yozuvchilar uyushmasi muzeyi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida Abdulla Oripov nomidagi muzeylari yaratilgan.

O'zbekiston muzeylarini yaratilishida ilmiy konsepsiya, mavzuli rejalarini

shakllantirishda, ilmiy-g'oyaviy tuzilishni tashkil etishda faol qatnashayotgan bir qator muzey direktorlari, olimlar, san'atshunos, muzeyshunos mutaxassislar, dizayner rassomlar mavjud. Jumladan, muzey direktorlaridan: O'zbekiston tarixi davlat muzeyi direktori, t.f.d., prof. J.X. Ismailova, direktor o'rinbosari s.f.f.d. (PhD) O.Yu.Aripdjanov, Qatag'on qurbonlari xotrasini muzeyi direktori, t.f.d., prof. B.V.Xasanov, O'zbekiston davlat san'at muzeyi direktori, t.f.f.d. (PhD) V.S.Fayziyeva va boshqalar; san'atshunoslardan: s.f.d., prof., akademik A.A.Xakimov, s.f.d., prof. K.Akilova, s.f.n. Sh.Abdullayeva, s.f.f.d. (PhD) Binafsha Nodir, s.f.f.d. (PhD) M.S.Abdullayev va boshqalar; muzeyshunoslardan: t.f.d., dots.nt (DSc) D.T.Kuryazova, s.f.f.d. (PhD) K.Nishanova, t.f.f.d. (PhD) G.Orifjonova, s.f.f.d. (PhD) E.Ya.Mirnazarova, s.f.f.d. (PhD) N.S.Xasanova, L.T.Jabborova va boshqalar; dizaynerlardan: s.f.f.d. (PhD) O.Kasimov, D.Kulmatova, rassomlardan: B.Ismailovlar muntazam ravishda O'zbekistonning turli ixtisoslik muzeylarini va innovatsion ahamiyatga ega ko'rgazmalarni yaratishda faol qatnashib kelmoqdalar.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston muzeylarida innovatsion yondoshuv muzey binosi, konsepsiyasi, ekspozitsiyasi va dizaynida ko'zga tashlanadi. Konsepsiya mavzulari asosan davlatchilik tarixini ma'lum bir davrini aks ettirish, unutilgan siymolar, qatag'on qurbonlari, davlat va san'at arboblarni siymosini abadiylashtirishga bag'ishlangan. Milliy tarixni aks ettirish, ilmiy va xronologik izchilik asosidagimavzuli stendlar yaratildi. Dastlabki yillarda illustrativ metod muzey inter'erini bezashda foydalanildi, rassomlarning mahobatli asarlari bilan shakllantirildi. Ilk muzeylarda asosiy ekspozitsiya yaratish metodi sifatida kompleks metod yetakchilik qildi. O'zbekistonda yangi muzeylarni tashkil etishda talabning mavjudligi takliflarni vujudga keldi. Raqobat muhiti asosan

«Interstellar group» hamda «Ziynat Design» o'rtasida yuz berdi. Bu esa o'z-o'zidan innovatsion g'oyalarni qo'llashga ehtiyoj tug'dirdi. Muzey yaratishda innovatsion g'oyalarni, noodatiy yechimlarni, kreativ g'oyalarni qo'llash 2017 yildan keyin tashkil

topgan muzeylar ekspozitsiya va binosida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ilmiylik va innovatsiya muzeylarni yanada boyitishga va qiziqarli bo'lishiga, tomoshabinni jalb etishiga, ichki va tashqi turizmni rivojiga o'z hissasini qo'shdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Салова Ю.Г. Научно-исследовательская работа в музеях Центрального России. Методическая указания. – Ярославль, 2012. – С. 15.
2. Ismailova J.X. Muzeylarning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlaridagi faoliyati // Moddiy-ma'naviy meros va umumbashariy qadriyatlar ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 2018.-B.b.

**MUZEYSHUNOSLIK SOHASIGA OID XALQARO VA MILLIY NASHRLAR
FAOLIYATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (XX – XXI ASR
BOSHLARI)**

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ В ОБЛАСТИ МУЗЕЕВЕДЧЕСТВА
(НАЧАЛО XX-XXI ВЕКА)**

**FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ACTIVITY OF
INTERNATIONAL AND NATIONAL PUBLICATIONS IN THE FIELD OF
MUSEUM STUDY (EARLY XX-XXI CENTURY)**

Muxamedova Munisa Sobirovna

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi

Annotatsiya. Ushbu maqolada muzeyshunoslik sohasiga oid ilmiy nashrlar faoliyatining rivojlanishi tadqiq etilgan. Shuningdek, ushbu nashrlarning rivojlanish jarayonida muzey ishiga doir tadqiqotlarning yoritilishi atroflicha bayon etilgan. Zamonaviy muzey tadqiqotlarini yoritishda xalqaro darajadagi jurnallar ro'yxati ham asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: muzeyshunoslik, muzey nashrlari, artefakt, sotsiofakt, artefakt, muzeylar etikasi kodeksi, muzeylar byulleteni, muzeylar assotsiatsiyasi, muzey matbuoti.

Аннотация. В данной статье исследуется развитие деятельности научных изданий в области музееведения. Также в этих публикациях подробно изложено освещение исследований, связанных с работой музея в процессе его развития. Обоснован также список журналов международного уровня, освещающих современные музейные исследования.

Ключевые слова: музееведение, музейные публикации, артефакт, социофакт, артефакт, кодекс музейной этики, музейный бюллетень, Ассоциация музеев, музейная пресса.

Abstract. This article examines the development of scientific publications in the field of museum studies. These publications also provide detailed coverage of research related to the work of the museum in the process of its development. The list of international journals covering contemporary museum research is also justified

Key words: museum studies, museum publications, artifact, sociofact, artifact, code of museum ethics, museum bulletin, Association of Museums, museum press.

Ma'lumki, muzey faoliyati bilan aloqador, etnografiya bilan bog'liq ilk maqolalar 1898-yillarda chop etilgani tarixda qayd etilgan. Maqola Kingston (Yamayka) muzeyida kurator vazifasida ishlagan amerikalik zoolog Teodor Kokerellga tegishli. T.Kokerell Amerika iqtisodiy entomologiya jamiyati yig'ilishidagi chiqishida fikr mulohazalarini bildirib o'tgan. Unda aynan tabiiy fanlarga nisbatan etika tushunchasi birinchi marta muzey xizmati doirasida qo'llanilgan. Yig'ilishda kolleksiya to'plash va konservatsiya, xususi va muzey kolleksioneri kuratorlari orasida yuz berishi mumkin bo'lgan ziddiyatlar haqida ham so'z bordi. O'zining xususi etikasini chop etgan birinchi milliy tashkilot Nemis muzeylari

ittifoqi edi. 1925 yilda esa muzey xodimlari etikasini Amerika muzeylar assotsiatsiyasi qabul qilgan. Bu qaror ko'plab mojarolarga sabab bo'ldi. Chunki, ba'zi muzey xodimlari muzeyini zarur buyum va ashyolar bilan to'ldirish maqsadida "komission" usuldan foydalanib kelishayotgan edi. Bu yuqoridagi fikrimizni tasdiqlash uchun nihoyatda yorqin misol bo'la oladi. Muzey sohasini muvofiqlashtirishda uning faoliyatini atroflicha muhokama qilish kerak. Muzey ishi bilan uzviy bog'liqlik va u tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar, masalan, badiiy buyumlar savdosini esdan chiqarmaslik lozim. Ushbu muammolar Nemis muzeylar ittifoqi etikasida o'z aksini topgan.

Sohaga oid faollikning avj olishi 1970 yillarning ikkinchi yarmida, ikkinchi muzeylar inqilobi davrida ro'y berdi. Birinchi muzeylar inqilobi davri XIX asrning oxirlarida muzeylar assotsiatsiyasini tashkil etilishiga turtki bo'lgan edi. Ikkinchisi esa keng miqyosda etika kodekslarining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. 1977 yilda Yangi Zelandiya va Buyuk Britaniya muzey xodimlari uchun etika kodekslari qabul qilindi. 1978 yilda Amerika muzeylar assotsiatsiyasi yangi, "Etika haqida qoidalar"ni ishlab chiqdi. Aytish mumkinki, bu qoidalarni qabul qilish davrida ko'plab nizolar kelib chiqdi. Ular asosan, badiiy-tarixiy qiymatga ega bo'lmagan muzey kolleksiyalar bilan bog'liq edi. 1979 yilda Kanada va Isroilda, 1982 yilda esa Astraliya o'z kodekslarini ishlab chiqdi. 1974 yilda Daniya poytaxti Kopengagenda bo'lib o'tgan IKOMning XI Bosh assambleyasida muzey xodimlari uchun umumiy professional etika kodeksini ishlab chiqish masalasini o'rtaga tashlandi. Bu kodeks 1986 yilda Argentinaning Buenos-Ayres shahrida bo'lib o'tgan IKOMning XIV Bosh assambleyasida bir ovozdan qabul qilindi. Uning asosi ingliz va Amerika kodekslaridan olindi. 2001 va 2004 yillarda u qayta yangilangan hamda "Muzeylar etikasi kodeksi" nomiga o'zgartirilgan.

Alohida yo'nalishga mo'ljallangan muzeylar faoliyatidan kelib chiqib o'z kodekslarini ishlab chiqishgan. 1963 yilda Amerika xalqaro konservatsiya institutiguruhi "Amaliyot standartlari va konservatorlar uchun professional munosabat" maqolasini chop ettirdi. 1967 yilda Amerika konservatsiya institutining konservatorlari uchun "San'at asarlari etikasi" kodeks sifatida qabul qilindi. Uning yangicha talqini 1980 yilda dunyo yuzini ko'rdi va "Etika kodekslari va muzey amaliyot standartlari" nomi bilan o'zgartirildi. Amerika muzeylar assotsiatsiyasining boshqa maxsus kodekslarida ko'rgazma kuratorlari faoliyati (1983 y.), ta'lim faoliyati mutaxassislari (1989 y.), registratorlar (1984

y.), jamiyat bilan ishlash mutaxassislari (1984 y.) ga oid qator muammolar uzil-kesil hal etilgan. AQShning Badiiy muzeylar direktorlari Assotsiatsiyasi 1972-1981 yillarda "Badiiy muzeylar faoliyatiga o'zgartirishlar kiritish" maxsus kodeksini qabul qildi. 1982 yilda esa Muzey do'konlari Assotsiatsiyasi o'zining maxsus kodeksini ishlab chiqib tadbiiq etgan. 1980 yilda Etika kodeksi IKOMning tabiiy tarix muzeylari xalqaro qo'mitasida muhokama qilingan. 1991 yilda IKTOP "Muзей sohasiga tayyorgarlik etikasi kodeksi"ni taklif qildi.

2007 yilda Seton Xoll universiteti qoshida (AQSh, Nyu-Jersi) maxsus Muзей etikasi instituti tashkil qilindi. Unda bu sohadagi eng dolzarb muammolarni tahlil qilish, turli mamlakatlar muzey professionallari orasida tajriba almashish, shuningdek ushbu masala yuzasidan o'quv kurslarini rivojlantirish vazifalariga e'tibor qaratildi. Institut qator xalqaro konferentsiyalar o'tkazib, muzey etikasiga oid tadqiqotlarni e'lon qildi. Muзей sektorining professionallashuv omili tarixiy istiqbolga ega bo'lib, muzey xodimlari va muzeyning nazariy asoslarini o'rganuvchi muzeyshunoslarning jiddiy e'tiborini tortdi. Biz bu omil kommunikatsiyasining professional tizimi to'g'risida nima deya olamiz? Uning muhim tarmog'i professional davriylik bo'lib, turli mamlakatlar mutaxassislari orasida aloqalarni qo'llab-quvvatlash, fikr almashish, sohaga oid yangi ishlanmalar bilan tanishish imkonini beradi.

Dunyodagi birinchi muzey va kolleksiyalarga bag'ishlangan davriy nashr Drezdenda (Saksoniya) paydo bo'lgan. Jurnalning nomi "Muzeologiya va qadimshunoslik" bo'lib, uning asoschisi mashhur nemis filolog va tarixchisi, o'rta asrlar adabiyoti bo'yicha mutaxassis, etnograf Drezden "Yashil to'plamlar" ("Zelyonnye svody") muzeyi direktori Georg Teodor fon Grasse (1914-1885) bo'lgan. 1878 yilda uning tashabbusi bilan maxsus jurnal chop etila boshlandi. Uning sahifalarida muzeylarda yig'ilgan osori-atiqalarga

aloqador masalalar, muzey kolleksiyalari ommalashtirila boshlandi. "Umumiy muzeologiya va unga turdosh fanlar" deb nom olgan jurnal tez orada "Muzeologiya va qadimshunoslik, unga tengdosh, turdosh fanlar" deb atala boshlandi ("Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde Sowie für verwandte Wissenschaften").

Jurnal Drezdenda 1885 yilgacha nashr etilib turdi. Oxirgi №24 soni jurnal asoschisi vafoti yilida chiqdi. Fon Grassening o'zi jurnalning eng faol mualliflaridan edi. 1883 yilda jurnalning №15 sonida fon Grasse "Muzeologiya - ilmiy fan sifatida" nomli maqolasini chop ettirdi. Maqolada zamonaviy tadqiqotchilarning muzeologiyani fan sifatida o'rganishlari, izlanishlari uchun muhim bo'g'inligi ekanligi to'g'risidagi ilg'or g'oyalar keltirib o'tilgan edi.

1890-1893 yillarda Frantsiyadan "Muzeylar byulleteni: Oylik jurnal" ("Bulletin des musees: Revue mensuelle publiee nationale") nashr qilinib turildi. Jurnalga Lyuksemburg muzeyi direktori va san'atshunos Leons Benedit (1856-1925) va dekorativ amaliy san'at ustasi Eduard Garnelor (1840-1903) tomonidan asos solindi. Jurnal Mumtoz san'at direksiyasi va Milliy muzeylar direksiyasi - Frantsiyaning butun badiiy san'ati, muzey sohasi markaziy davlat organlari rahbariyati hamkorligida nashr etib turildi. Keyinchalik barcha muzey tashkilotlari (milliy va halqaro) ning davriy nashrlarining paydo bo'lishiga zamin yaratildi. 1901 yilda Muzeylar assotsiatsiyasi o'zining shaxsiy oylik "Muzey jurnali"ni chop eta boshladi ("Museums Journal"). Bu jurnal bugungi kungacha faoliyat yuritib keladi. 1905 yilda Drezdenda yana bir "Muzey ishi. Ommaviy va xususiy yig'ilmalarni boshqarish texnikasi" ("Museumskunde. Zeitschrift für Verwaltung und Technik öffentlicher und privater Sammlungen") deb nomlangan professional jurnal chop etila boshlandi. Muzeylar Xalqaro Byurosining ham xususiy davriy nashri bo'lib, u "Museyon: Muzeografiyaning xalqaro sharhi" ("Mouseion. Revue

internationale de Museographie") nomi bilan 1927 yildan 1946 yilgacha chiqib turgan. Undagi maqolalar asosan frantsuz tilida chop etilib, ba'zi sahifalarida ingliz tilidagi maqolalar nashr qilingan.

Rossiyada XX asr boshlarida muzey dunyosini butunlay qamrab olgan jurnal yo'q edi. Ammo, bu sohaga oid ayrim maqolalar tarixiy-badiiy yo'nalishdagi nashrda chiqib turgan. "Etnografik sharhlar" ("Etnograficheskoye obozrenie" Moskva, 1889-1916 y.), "Tirik qadimiyatlar" ("Jivoy starine" Sankt-Peterburg, 1890-1916 y.), "Tarixiy yillar" ("Starix godax" 1907-1916 y.) shular jumlasidandir. Mustaqil muzey jurnalini yaratish zaruriyati muzeylarning ta'sis s'ezdida muhokama qilindi (Moskva 1912 y.). Muzey muammolariga bag'ishlangan ilk jurnal "Qozon muzey xabarnomasi" ("Kazanskiy muzeynyy vestnik") bo'lib, 1920-1924 yillarda uning 16 ta kitobchasi chop etildi. Birinchi Butun Rossiya muzeylarining s'yezdi yakunlariga ko'ra 1930 yildan "Sovet muzeyi" ("Sovetskiy muzey") jurnali nashr qilina boshlandi. Bu nashrlardagi asosiy e'tibor muzey ishining amaliy jihatlariga, yangi ko'rgazmalar, muzey predmetlarining atributsiyasiga qaratildi. 1960 yillardan boshlab muzeologiya nazariyasining tarqalishi shu sohaning rivojlanishiga turtki bo'ldi. 1958 yildan boshlab, "Muzey ishi" ("Museumskunde") jurnalining zamonaviy ko'rinishlari Berlinda nashr ettirila boshlangan va nomlanishi "Yangi muzey ishi" ("Neue Musemskunde") sifatida o'zgartirilgan. O'shandayoq Amerikada "Kurator: Muzey jurnali"ga ("Curator: The Museum Journal") asos solindi. 1953 yilda A. Bauer tashabbusi bilan Zagrebda "Muzeologiya" ("Museologija") jurnali, 1970 yildan esa "Informatisa Museologija" jurnali chop etila boshladi. 1982 yildan har chorakda "Muzey menejmenti va kuratorlik ishi halqaro jurnali" ("International journal of Museum Management and Curatorship") chiqqa boshladi. 1990 yilda jurnal "Muzey menejmenti va kuratorlik ishi" deb o'zgartirdi

va (“Museum Management and Curatorship”) bugungi kunda eng mashhur xalqaro nashr sifatida muzey ishining amaliyoti va nazariyasiga oid tadqiqotlarni e’lon qilib boradi. XX-XXI asrlar davomida bir qator professional yangi davriy nashrlar vujudga keldi. Ularning aksariyati o’quv markazlari, universitetlarda tashkil qilinadiki, shu yerning o’zida muzeologiya bo’ yicha o’quv dasturlari turli darajalarda faol rivojlanayotgan edi .

Lester universitetining muzey tadqiqotlari maktabi 2003 yildan “Muзей va jamiyat” (“Museum and society”), Rio-de Janeyro universiteti 2008 yildan “Muzeologiya va meros” (“Pevista museologia e Patrimonio”), Sankt-Peterburg davlat universiteti, 2010 yildan “Muzeologiya masalalari” (“The problems of Museology”) jurnallarining tashkil etishi bunga yaqqol misoldir . XX asrda muzey davriy nashriyoti ancha faol rivojlandi. Nashrlarning asosiy mazmuni muzeyshunoslik ilmining alohida sohasi, tarmog’i sifatida rivojlantirish zaruriyatiga qaratildi.

O’zbekistonda esa ilk muzeyshunoslik sohasiga oid maqolalar birinchi Butun Rossiya muzeylarining s’ezdi yakunlariga ko’ra 1930 yildan “Sovetmuzei” (“Sovetskiy muzey”) jurnali nashr qilina boshlangan. Bu jarayon 1989 yilgacha davom etgan. 1989 yil oxirlariga kelib ushbu jurnal “Mir muzeya” nomi bilan nashr etila boshlandi. 1999 yildan uch oyda bir marotaba o’zbek-ingliz-rus tillarida chop etiladigan “Moziydan sado” jurnaliga asos solindi. Uning ta’ sischilari sifatida O’zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi, O’zbekiston Badiiy akademiyasi va Matbuot va axborot agentligi belgilandi.

1999 yildan boshlab nashr etilgan jurnal sahifalarida muzeyshunoslik, manbashunoslik, tarixshunoslik, madaniy-meros ob’ektlarining konservatsiyasi va restavratsiyasi, zamonaviy muzeylar faoliyatiga doir ma’naviy-ma’rifiy va ilmiy – amaliy maqolalar nashr etilib kelinmoqda. O’zbekiston muzeyshunoslik sohasiga doir xalqaro jurnallarni ta’ sis etish ham bugungi

kundagi dolzarb masalalardan sanaladi. Bugungi kunda muzeyshunoslik, tarixiy-madaniy yodgorliklarni konservatsiya va restavratsiya qilish ixtisosligi borasida ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirishda Skopus (Scopus), Google Scholar tizimlarida iqtiboslar berilishi imkoniyatiga ega, impakt faktorli qo’ yidagi jurnallar imkoniyatlari keng hisoblanadi:

1. “Xalqaro meros tadqiqoti” (International Journal of Heritage Studies) jurnali. Xalqaro merosshunoslik jurnali - Konservatsiya (Q1); Madaniyatshunoslik (Q1); Tarix (Q1); Muzeyshunoslik (Q1); turizm, dam olish va mehmondo’sstlikni boshqarish (Q2) bilan bog’liq toifalarni qamrab olgan jurnal. Taylor & Francis tomonidan chop etilgan. Xalqaro meros tadqiqotlari jurnalining umumiy unvoni 9828. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.482 o’rinda turadi. Xalqaro meros tadqiqotlari jurnali h-index 36 ega. Bu jurnalning ISSN 14703610, 13527258. Jurnal impakt faktori 1.45 ega.

2. “Muzeyshunoslik va madaniy meros” (Muzeologia a Kulturne Dedicstvo) slovak tilidagi jurnal. Ushbu jurnal ko’chmas va ko’char ob’ektlar konservatsiyasiga doir barcha jabhalarini qamrab olgan; Muzeyshunoslik (Q2). Bu jurnal Komenius universiteti San’atshunoslik fakulteti tomonidan chop etilgan. Jurnal 12537elektron indeksga ega. to SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.347 o’rinni egallaydi, jurnal h-index 36 ga ega. Bu jurnalning ISSN 24539759,13392204. Jurnal impakt faktori 0.45 hisoblanadi.

3. “Madaniy meros muhofazasi” (Conservar Patrimonio) ispan tilida chop etiladigan jurnal. Muzeyshunoslik (Q1). Associacao Profissional de Conservadores nashriyoti tomonidan chop etiladi. Jurnalning umumiy pog’onasi 13034 ni tashkil etadi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra ushbu jurnal 0.326 o’rinni egallaydi. ISSN 1646043X, 21829942. Jurnal impakt faktori 0.30.

4. “Muzei ta’limi” (Journal of Museum Education) jurnali. Ushbu jurnal muzeyshunoslik bilan bog’liq kategoriyalarni qamrab olgan jurnal (Q1); ta’lim (Q3). Maney Publishing tomonidan chop etiladi. Jurnalning umumiy pog’onasi 14852. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra ko’ra ushbu jurnal 0.268 o’rinda turadi. Jurnal h-index 4 ga ega. ISSN 10598650,20516169. Jurnal impakt faktori 0.55.

5. “Qadimiy kolleksiyalar tarixi” Journal of the (History of Collections) tarixi jurnali. Ushbu jurnal muzeyshunoslik (Q1), konservatsiya (Q 2). Oksford universiteti matbuoti tomonidan chop etiladi. Jurnalning umumiy unvoni 16308. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.212 o’rinda turadi. Jurnal h-index 11 ga ega. ISSN 14778564, 09546650. Jurnal impakt faktori 0.27.

6. “Xalqaro muzey” (Museum International) jurnali. Jurnal sohaga doir barcha kategoriyalarni qamrab olgan muzeyshunoslik (Q1); konservatsiya (Q 2). Blackwell Science matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.212 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 17270. Jurnal h-index 13 ga ega. ISSN 13500775, 14680033. Jurnal impakt faktori 0.21.hisoblanadi.

7. “Markaziy muzeilar ilmiy axborotnomasi” (Boletin Cientifico del Centro de Museos) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan konservatsiya (Q2); muzeologiya (Q 2). Universidad de Caldas matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.191 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 18473. Jurnal h-index 4 ga ega. ISSN 01233068. Jurnal impakt faktori 0.21.hisoblanadi.

8. “Kuratori” (Curator) jurnali. U quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan konservatsiya (Q2); muzeologiya (Q 2). John Wiley and Sons Inc matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.183

o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 18974. Jurnal h-index 4 ga ega. ISSN 21516952. Jurnal impakt faktori 0.63.hisoblanadi.

9. “Halqaro nomoddiy madaniy meros” (International Journal of Intangible Heritage) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan konservatsiya (Q2); madaniy ta’lim (Q 2), muzeyshunoslik (Q 2). The National Folk Museum of Korea matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.168 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 18974. Jurnal h-index 6 ga ega. ISSN 19753586, 19754019. Jurnal impakt faktori 0.43 hisoblanadi.

10. “Muzeilar va ijtimoiy masalalar” (Museums and Social Issues) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan madaniy ta’lim (Q 2), muzeyshunoslik (Q 2). Taylor and Francis Ltd matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.165 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 20209. Jurnal h-index 4 ga ega. ISSN 15596893, 20516193. Jurnal impakt faktori 0.43 hisoblanadi.

11. “Madaniy meros konservatsiyasi tadqiqoti” (Conservation Science in Cultural Heritage) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan konservatsiya (Q 2), muzeyshunoslik (Q 2). SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.117 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 25962. Jurnal h-index 2 ga ega. ISSN 19739494. Jurnal impakt faktori 0.11 hisoblanadi.

12. “Kolleksiyalashtirish” (ReCollections) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan muzeyshunoslik (Q 3). National Museum of Australia Press matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.117 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 20209. Jurnal h-index 3 ga ega. ISSN 18334946. Jurnal impakt faktori 0.33 hisoblanadi.

13. “Ge-Conservacion” jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan tasviriy va amaliy san’at (Q2); muzeyshunoslik (Q3). Grupo Espanol del IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.115 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 26276. Jurnal h-index 3 ga ega. ISSN 19898568. Jurnal impakt faktori 0.15 hisoblanadi.

14. “Xalqaro inklyuziv muzeylar” (International Journal of the Inclusive Museum) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan konservatsiya (Q2); muzeyshunoslik (Q3). International Journal of the Inclusive Museum matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.103 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 26276. Jurnal h-index 3 ga ega. ISSN 18352014. Jurnal impakt faktori 0.03 hisoblanadi.

15. “Ko’rgazma kuratorligi jurnali” (Journal of Curatorial Studies) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan tasviriy va amaliy san’at (Q2); konservatsiya (Q2); muzeyshunoslik (Q3). Intellect Ltd matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.101 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 30285. Jurnal h-index 2 ga ega. ISSN 20455836, 20455844. Jurnal impakt faktori 0.01 hisoblanadi.

16. “Metropolitan muzeyi axborotnomasi” (Metropolitan Museum of Art Bulletin) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan tasviriy va amaliy san’at (Q2); muzeyshunoslik (Q4). Metropolitan Museum matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.101 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 30388. Jurnal h-index 4 ga ega. ISSN

00261521. Jurnal impakt faktori 0.20 hisoblanadi.

17. “Muzey yangiliklari” (Museum News) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan konservatsiya (Q4); muzeyshunoslik (Q4). American Association of Museums matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.1 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 31377. Jurnal h-index 2 ga ega. ISSN 00274089. Jurnal impakt faktori 0.00 hisoblanadi.

18. “Afrika Amerika san’ati xalqaro jurnali” (International Review of African American Art) jurnali. Jurnal quyidagi kategoriyalarni qamrab olgan tasviriy va amaliy san’at (Q4); muzeyshunoslik (Q4). American Association of Museums matbuoti tomonidan nashr etiladi. SCImago Journal Rank (SJR) ma’lumotlariga ko’ra, ushbu jurnal 0.1 o’rinda turadi. Jurnalning umumiy unvoni 31242. Jurnal h-index 1 ga ega. ISSN 10450920. Jurnal impakt faktori 0.00 hisoblanadi.

Dunyoda hozir ilm-fan va unga bog’liq texnologiyalar jadallik bilan rivojlanmoqda. Ularning asosida fundamental fan yotadi. Fundamental fan yutuqlari amaliy tadqiqotlarga ko’chadi va innovatsion loyiha sifatida tatbiq etilishi o’rganilib, yakunlanadi. Muzeyshunoslik boshida tasnifiy fan sifatida yuzaga kelgan. Klassik muzeyshunoslikning vazifasi biror bir ashyoni ilmiy tavsiflash edi. Zamonaviy muzeyshunoslik esa eksperimental tadqiqotlar rivojlanyapti ya’ni yangi innovatsion ob’ektlar ustida tajribalar qilinyapti: masalan, virtual muzeylar yaratilyapti, eksponatlar interaktiv manipulyatsiya qilinyapti. Mana shu tadqiqotlarni yoritish va tanitishda albatta muzeyshunoslik sohasiga doir nashrlar faoliyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mariner D. Professionalizing the Museum Worker // Museum News. 1974. № 50. P. 14–20.
2. Лоренте П. Х. Развитие музеологии как университетской дисциплины: от технической подготовки к критической музеологии // Вопросы музеологии. 2011. № 2 (4). С. 45–64.
3. Разгон А. М. Общетеоретические вопросы музееведения в научной литературе социалистических стран. М., 1984. С.34-44.
4. Сундиева А. А. Музейная профессия сегодня // Вестник РГГУ. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология». 2007. № 10. С. 33–41.
5. Meijer-Mensch van. L. New challenges, new priorities: analyzing ethical dilemmas from a stakeholder's perspective in the Netherlands // Museum Management and Curatorship. 2011. Vol. 26. № 2. P. 113–128.
6. Mariner D. Professionalizing the Museum Worker // Museum News. 1974. № 50. P. 14–20.
7. Teather L. The Museum Keepers. The Museums Association and the Growth of Museum Professionalism // Museum Management and Curatorship. 1990. Vol. 9. № 1. P. 25–41.
8. <https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/ru/International-Journal-of-Heritage-Studies>
9. <https://www.scimagojr.com/journalsearch>
10. <https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/ru/Conservar-Patrimonio>
11. <https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/Journal-of-Museum-Education>
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_History_of_Collections
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Curator:_The_Museum_Journal
14. <https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/International-Journal-of-Intangible-Heritage-BuCiOn>
15. <https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/Museums-and-Social-Issues>
18. <https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/Conservation-Science-in-Cultural-Heritage>
19. <http://open-resource.ru/journals/1-scopus/31713-recollections/>
20. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_for_Conservation
20. <https://cgscholar.com/bookstore/works/the-international-journal-of-the-inclusive-museum-volume>
21. <https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Curatorial-Studies-2045-5836>

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ

WAYS TO INCREASE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS USING INTERACTIVE METHODS AND TEACHING TECHNIQUES

*Каюмова Нодира Карим кизи,
студентка 3 курса направления
русского языка и литературы НавГПИ.*

Annotatsiya. В статье освещены вопросы применения интерактивных методов на уроках русского языка и литературы, как способ развития познавательной активности обучающихся, приведены примеры работы с учащимися 7-9-классов в изучаемом аспекте исследования.

Kalit so'zlar: познавательная деятельность, интерактивные методы, межпредметные связи, неимитационные и имитационные технологии, интерпретационный вопрос, технология проектного обучения.

Аннотация. The article highlights the issues of using interactive methods in Russian and literature lessons, as a way to develop the cognitive activity of learners, providing examples of working with 7th and 9th grade learners' in the aspect of the study.

Key words and expressions: cognitive activity, interactive methods, interdisciplinary connections, non-imitation and simulation technologies, discussion seminars, project-based learning technology.

Введение. Одной из важных педагогических задач на сегодняшний день является внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут учащимся не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль отводится урокам русского языка и литературы [1].

Практически традиционной формой обучения русскому языку и литературе сегодня является классно-урочная система. В условиях образовательных реформ особое значение в непрерывном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и

технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.

Анализ литературы по теме. Исследованием проблемы интерактивного обучения занимались многие ученые, а именно Н. Суворова, Л.Д.Павлова, М.В.Кларин, Б.Бершадский, Д.М. Шамсиева, также способам повышения мотивации и познавательной активности уделяется внимание в работах Б. Г.Ананьева, А.Н.Леонтева, Л.С.Выготского и И.Н.Стыркас.

Методология исследования. Содержание и построение учебных занятий по русскому языку соответствуют принципам дидактики, таким как – принцип научности, доступности, наглядности, последовательности и систематичности, сознательности и активности учащихся, прочности усвоения знаний, умений и навыков, связи изучаемого материала с жизнью, использование межпредметных связей и

др. К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В психологической теории обучения «интерактивным называется обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений». Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение [2]. В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия — субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций).

Анализ и результаты. Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и имитационные. В основу классификации положен признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, ее модельного представления в обучении. Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления или деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальной системе [2]. Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения на уроках русского языка и литературы:

«Круглый стол» форма познавательной деятельности учащихся, которая позволяет закрепить и повторить ранее полученные учащимися знания, восполнить недостающую информацию. В процессе деятельности у учащихся формируется умение решать проблемы, высказать свою точку зрения, соблюдать правила ведения дискуссии. Учащиеся делятся на две команды [5].

1-задание называется «Ромашка Блума». Шесть лепестков ромашки — шесть вопросов. Примерные вопросы:

1. Простой вопрос: Причастие-это самостоятельная часть речи?

2. Уточняющий вопрос: Причастие сочетает в себе признаки глагола и прилагательного?

3. Интерпретационный(объясняющий) вопрос: Почему причастия не имеют форму будущего времени?

4. Творческий вопрос: Как вы думаете, возможно ли наше общение без употребления причастий?

5. Оценочный вопрос: Почему нужно знать нормы употребления причастий в речи?

6. Практический вопрос: Встречались ли вы с неправильным написанием причастий в СМИ?

2-задание. Учащимся даются карточки с отрывком из произведений А.С.Пушкина, в которых допущен ряд ошибок. Задача учащихся самостоятельно найти ошибки и исправить их.

3-задание. Ответьте на вопросы. Вопросы будет задавать учитель каждому участнику в отдельности, остальные участники не имеют права отвечать не на свой вопрос. Выигрывает тот, кто ответит на большее количество вопросов. Отвечать нужно быстро, времени на раздумье не даётся.

- Кто написал стихотворение «Бородино»? (Лермонтов)

- Что стоит в слове перед корнем? (приставка)

- В каком произведении Пушкина 14 раз повторяется слово «там»? (Руслан и Людмила)

- Герой, подаривший своё сердце людям? (Данко)

- Являются ли слова «подводные» и «водитель» однокоренными? (нет)

- Сколько падежей в русском языке? (шесть)

- На какой вопрос отвечает слово в родительном падеже? (кого? чего?)

- Сколько спряжение у глагола? (два)

- Сколько лет рыбачил старик со старухой у синего моря (33)

- Что означают выражения «бить баклуши» и «считать ворон»? (бездельничать)

- Сколько Н пишется в слове серебряный? (1)

- К какому роду относятся слова пальто, бюро, лото? (средний род)

- Можно ли существительных неряха, соня, плакса определить род? (общий род)

- Как называются главные члены предложения? (подлежащее и сказуемое)

- Кто изобрёл русский алфавит? (Кирилл и Мефодий)

- Назовите местоимения второго лица? (ты, вы)

«Мозговой штурм». Этот метод активно применяется на уроках как нетрадиционное решение самых разнообразных вопросов. Данный метод способен устремить внимание и мыслительные операции обучающихся для решения актуальных проблем. Цель метода – это организация и проведение коллективной мыслительной работы со школьниками в поиске нетрадиционных форм решения поставленных задач.

Использование метода «Мозговой штурм» на уроке русского языка решает такие задачи, как стимулирование активности обучающихся, связи теории с практикой, активизации познавательной деятельности и формирования у обучаемых собственных идей и мыслей,

развития и совершенствования способностей уделять внимание и мыслительных действий для решения актуальных проблем, установления тесных взаимодействий между учениками, обучению командной работы, проявления толерантности, уважении прав и достоинства других. При использовании метода мозгового штурма учитель русского языка в начале урока сообщает ученикам тему, формулирует проблему, необходимую решить, и ставит задачи для поиска решения. Обучающиеся должны знать, что нужно получить в результате проведения данного метода, им следует объяснить задачу по решению проблемы. Потом учитель знакомит обучающихся с правилами мозгового штурма и условиями совместной работы. Следует отметить, что формулируемая на уроке проблема должна быть актуальной и вызвать живой интерес у учащихся. Главным требованием, которое следует учитывать учителю при отборе проблемы – это возможность нескольких вариантов при решении проблемы, именно она представляется школьникам как учебная задача. В ходе работы школьники работают совместно или делятся на две подгруппы, в состав которых входят генераторы и аналитики идей. Учитель создаёт эти подгруппы, учитывая личные пожелания школьников, при этом количество в подгруппах должна быть одинаковой. Так, например, на уроке русского языка в 9 классе по роману А. Пушкина

«Дубровский» учитель обращается к учащимся с вопросом: «Роман А. С. Пушкина «Дубровский» остался незаконченным, как Вы думаете, как могла сложиться дальнейшая судьба главных героев – Владимира и Маши?» После предложенных вариантов и обсуждения учитель знакомит школьников с черновыми записями Пушкина, набросками плана третьего ненаписанного тома[4]..

Выводы и рекомендации. Основные принципы и правила этого метода — абсолютный запрет критики предложенных участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик и даже шуток. Таким образом, «Мозговой штурм» на уроках русской литературы выступает важным педагогическим средством активизации процесса обучения. В процессе использования интерактивных методов при изучении художественного текста, происходит актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Метод технологии проектного обучения так же является методом, активизирующим познавательную деятельность учащихся. Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его результатом

будет решение конкретной практической проблемы. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации учебного процесса в школе, ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания новых идей[3].

Таким образом, в основе различных вариантов игровых технологий лежит гуманистическое отношение к личности обучаемого, для которой обеспечивается максимальная возможность самореализации и усвоения новых знаний, умений и навыков в соответствии с индивидуальностью ученика и его образовательными запросами, развивается познавательная деятельность учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан Об образовании.-Ташкент, 1997.
2. Бершадский Б. Структура когнитивной образовательной технологии. –М.// Педагогические технологии, 2014.-№1.-С.22.
3. Шамсиева Д.М., Каюмова Н.К. Способы повышения мотивации и познавательной активности обучающихся на уроках литературы при помощи интерактивных методов и приёмов обучения. “LINGUISTICS OF THE XXI CENTURY: analysis and interpretation” March, 2023, No 2, Vol. 1 ISSN 2181-3914
4. <https://infourok.ru/saidov-s-a-boboyorova-m-f-primeneniye-metoda-mozgovoj-shturm-na-uroke-russkogo-yazyka-7038297.html>
5. Русский язык как иностранный. 7 класс : учебник для школ среднего общего образования с узбекским и другими языками обучения / Ю. Г. Карпеченкова, Г. М. Саримсакова, М. Х. Узакова; под науч. ред. Е. А. Хамраевой. — Ташкент: Республиканский центр образования, 2022. — 144 с.

METHODS OF TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE TO
UNIVERSITY STUDENTS
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Abdurakhmonova Muslima Fazliddin qizi

Uzbekistan State World Languages University

Annotatsiya. *This article explores methods of teaching English as a second language to university students, focusing on language learning objectives, learning styles, and challenges faced by learners. The research aims to identify effective strategies for English language instruction in university settings. The methodology involves examining the importance of setting clear learning objectives, selecting appropriate teaching materials, and incorporating interactive activities and assessments.*

Keywords: *English as a second language, university students, language learning objectives, learning styles, challenges, teaching methods, feedback, interactive activities, supportive environment.*

Introduction In teaching English as a second language to university students, it is important to identify the language learning objectives of the students. Language objectives are specific goals that outline the type of language that students need to learn to accomplish their academic tasks. These objectives need to be aligned with the students' academic needs and level of English language proficiency. Students are informed of what they need to learn and how they will be able to express their new knowledge and skills through a well written language objective. Teachers can plan instruction to meet the language needs of their students and provide them with the necessary frameworks for differentiated teaching by setting out learning objectives. Therefore, identifying the language learning objectives of university students is a crucial step in teaching English as a second language.

Understanding the learning styles of university students is another important aspect of teaching English as a second language to them [1]. There are different learning styles among students, and it is essential to accommodate these differences in order to improve the effectiveness of instruction. In order to help students develop their natural learning style, teachers need to be aware of the variety of teaching styles. The

current study investigates the diverse learning styles and preferences of ESL students and suggests the best way to teach them [2]. Teachers can adapt their teaching methods to meet the needs of their students, making the learning process more efficient by recognising the learning styles of university students.

Recognizing the challenges faced by university students learning English is essential to help them succeed in their language-learning journey. The available literature provides a large amount of data regarding the many challenges facing foreign language learners, including language learning anxiety, lack of vocabulary, and academic language. Though English language learners may have good conversational English skills, they may lack the vocabulary and academic language that is crucial for success in academic settings. By understanding the challenges faced by university students learning English, teachers can provide appropriate support and guidance to help them overcome these challenges and succeed in their academic pursuits.

Methods and Discussions

Setting clear learning objectives is a crucial step in designing effective English language courses for university students [3]. Teachers must establish content, language, and social learning purposes to mitigate the

challenge for English language learners (ELLs). Starting with initial assessments to gauge student proficiency and needs, teachers should align core objectives with recognized benchmarks like CEFR or TESOL. It is essential to consider students' current abilities when establishing learning objectives, evaluating weaknesses and strengths when structuring objectives. The objectives should be clear, pedagogically sound, measurable, and challenging yet achievable [4]. By setting clear learning objectives, teachers can tailor their courses to meet the specific needs of their students, promoting effective language learning.

Choosing appropriate teaching materials is another crucial step in designing effective English language courses. Teachers must consider age-appropriate ESL songs, avoid taboo topics, and introduce authentic English material into their lessons to expose learners to the language as it is spoken in the real world. Resources that are relevant, diverse, and appropriate to support ESL teaching can be used. Instructional materials include any tools a teacher uses in his classroom to help foster learning, and it can be any resource a teacher uses to supplement their lessons. By carefully choosing appropriate teaching materials, teachers can ensure that their students are engaged and motivated to learn.

Incorporating interactive activities and assessments is a crucial step in designing effective English language courses [5]. Teachers can facilitate group projects and other collaborative learning activities where students can practice their language skills in a safe and supportive environment. Engaging students with interactive activities, such as language games, virtual reality simulations, and online collaborative projects, can be effective. Games are a great way to informally assess students' English proficiency, allowing teachers to uncover individual needs and see where the students require more support. Technology can be used to teach ESL students, as it helps facilitate the development

of language skills. Using multimedia like videos and podcasts, video conferencing, and online resources can enhance language learning. Providing multiple and extended interactive activities along with appropriate scaffolds and supports that allow students to showcase their thinking and language skills can further promote effective language learning.

Results

Providing individualized feedback and support is a crucial strategy for supporting university students in their English language learning journey. ESL teachers can use various error correction tools, including providing feedback through one-on-one conferences and written comments on assignments. Providing students with individual feedback is particularly effective once a positive relationship has been established between the teacher and student, as it helps to build trust and rapport. Feedback should be provided in multiple forms, including formative and summative assessments, to help students monitor their progress and identify areas for improvement. By offering personalized feedback and support, ESL teachers can help students build confidence in their language skills and stay motivated to continue their language learning journey.

Encouraging active participation in class and group activities is another effective strategy for supporting university students in their English language learning journey [6]. Peer learning can be a powerful tool in the classroom, particularly for English language learners, as it encourages interaction and collaboration with other students. Group projects are also an excellent way to promote meaningful language practice, teamwork skills, and learning from different perspectives. Teachers can use communicative methods and activities, such as role-playing, to help students feel more comfortable and confident using English in real-life situations. By creating a dynamic and interactive classroom environment, ESL

teachers can help students engage more fully in their language learning and build their language skills in a supportive and collaborative setting.

Creating a supportive learning environment that empowers students to take initiative in their learning is a critical strategy for supporting university students in their English language learning journey. ESL teachers can foster a positive and inclusive classroom atmosphere where students feel comfortable expressing their thoughts and ideas. Making English language learners feel welcome in the classroom is an essential first step in helping them succeed, as it increases their confidence and sense of belonging. Teachers can also use translanguaging as an inclusive pedagogical approach that recognizes and values students' multilingualism and encourages them to use their entire linguistic repertoire in the

classroom. By creating a supportive and welcoming learning environment, ESL teachers can help students develop the skills and confidence they need to succeed in their English language learning journey.

Conclusion In conclusion, teaching English as a second language to university students requires a deep understanding of their needs, learning styles, and challenges. Effective courses must have clear learning objectives, appropriate teaching materials, and interactive activities and assessments. Moreover, supporting strategies such as providing individualized feedback and support, encouraging active participation, and creating a supportive learning environment are essential. By implementing these strategies, teachers can empower university students to take initiative in their learning and achieve their language learning goals

REFERENCES:

1. Endelibu, Y. "Accommodating students' learning styles differences in English language classroom". Heliyon. 2021 June
2. Joy, Reid. "The Learning Style Preferences of ESL Students". TESOL Quarterly. 1987 March
3. Jennifer, H. "Language Objectives: The Key to Effective Content Area Instruction for English Learners". Colorin Colorado. 2012
4. <https://study.com/academy/lesson/language-objectives-for-esl-tudents.html>
5. Knutson, J. "How to Use Technology to Support ELLs in Your Classroom". December 12, 2023
6. Elia, S. "Enhancing Collaboration Between Classroom Teachers and ELL Specialists". November 14, 2023

INFORMATIKA DARSLIKLARIDA TOPSHIRIQLAR METODIKASINING
ТАКОМИЛЛАШУВИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЗАДАЧ В УЧЕБНИКАХ ПО
ИНФОРМАТИКЕ
IMPROVEMENT OF TASKS METHODOLOGY IN INFORMATICS
TEXTBOOKS

Murodova Shaxodat Shamurzayevna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universitetining tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada informatika darsliklari va ularda berilgan topshiriqlar, topshiriqlar metodikasi, ularning takomillashuvi, bu masalalarning informatika ta'limidagi ahamiyati haqida qisqacha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: informatika darsliklari, topshiriq, bilim, ko'nikma, malaka.

Аннотация. В данной статье кратко рассматриваются информационные учебники и их задания, методика выполнения заданий, их совершенствование, а также осведомленность об этих проблемах в информационном образовании.

Ключевые слова: информационные учебники, задачи, знания, навыки, квалификация.

Abstract. This article briefly discusses information textbooks and their tasks, the methodology of performing tasks, their improvement, as well as awareness of these problems in information education.

Key words: informational textbooks, tasks, knowledge, skills, qualifications.

Mustaqillikning dastlabki davrlaridanoq mamlakat taraqqiyotini belgilovchi tizimlardan biri ta'limga muhim tizim sifatida yondashildi. Ta'lim tizimini rivojlantirish uchun yangi islohotlar o'tkazildi. Zero, "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" da ta'limsohasini tubdan isloh qilish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish asosiy maqsad qilib olingan." Ana shu maqsaddan kelib chiqqan holda uzluksiz ta'limda ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Umumta'lim maktablari, kasb- hunar ta'limi, akademik litsey, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida yetuk kadrlarni yetishtirish bo'yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmogda. Albatta, ta'lim tizimida, eng avvalo, umumta'lim maktablarida olinadigan ta'limning o'рни beqiyosdir. Zotan, umumta'lim fanlarining barchasi bu bog'inda o'qitiladi. Ta'lim oluvchilar kelajak hayotda, kasbiy faoliyatda

kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni aynan shu bosqichda egallaydilar. Maktab bosqichida har bir o'quv predmetiga jiddiy e'tibor beriladi va har bir fan uchun maxsus darsliklar tayyorlanib, o'quvchilarga taqdim etiladi.

Darslik fanning muhim vositasi sanaladi va unda ta'limning maqsadi bayon etiladi. U DTS talablari va unga muvofiq tuzilgan dastur asosida yaratiladi. Darsliklardagi asosiy vositalar har bir mavzuga oid nazariy ma'lumotlar, mashq, topshiriqlar bo'lib, lug'at, rasm va jadvallar esa mashq va topshiriqlarni boyitish, ta'lim oluvchilarda tasavvur paydo qilish yoxud mashq hamda topshiriqlarni mazmunini izohlash hamda shartini bajarishga xizmat qilmog'i lozim.

Darhaqiqat, darslik ta'limning eng asosiy, eng muhim vositalaridan biri bo'lib, u tufayli ta'lim oluvchilar bilimlarni o'zlashtiradilar, ko'nikma hosil qilib, malakalarini rivojlantiradilar. Darsliklar tarkibida fanga oid nazariy ma'lumotlar, o'quv topshiriqlari, rasmlar, jadvallar,

diagrammalar, ko'rsatmalar, ko'rgazliqurollar bo'lib, ularning har biri darslikning tarkibiy qismini tashkil etish bilan birga o'quvchilarga maqsad qilingan kompetensiyalarini egallashlarida yordam beradi. Xususan, informatika darsliklarida berilgan nazariy bilimlar, topshiriqlar hamda ularda foydalanilgan rasm, jadvallar ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini chuqur egallashlariga xizmat qiladi. Darsliklar va ularda berilgan o'quv topshiriqlari metodikasining takomillashuvi, albatta, informatika o'qitish metodikasi faning muhim vazifasidir.

Informatika o'qitish metodikasi fanidan M. Z. Ziyoxo'jayev, A. A. Abduqodirov, F. M. Zokirov, A. G'. Xayitov, M. E. Mamarajabov, I. Isoqov, D. B. Abdurahimov, S. I. Qulmamatov, D. E. Toshtemirov, S. Q. Tursunov kabi olimlar ilmiy-tadqiqot ishlari olib borishgan.

Informatika o'qitish metodikasi fani ta'lim oluvchilarga sifatli bilim berishda muhim bo'lgan har bir masala bilan jiddiy shug'ullanadi. Darsliklar va ularda berilgan o'quv topshiriqlari ham shular jumlasidandir. "O'quv topshiriqlari ta'lim tizimining eng muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. O'quv topshiriqlari murakkab hodisa bo'lib, uning mohiyati, o'quv tarbiya jarayonida bajaradigan ishi boshqa pedagogik hodisalar bilan taqqoslab o'rganilgandagina aniqlanadi".

O'quv topshiriqlari bilim berishning muhim ustunidir. Ular vositasida ma'lumotlar o'zlashtiriladi, amaliyotga joriy etiladi, hamda ular yangiliklarni kashf etishga yo'naltiradi. O'quv topshiriqlarining takomillashuvi ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Xususan, 2023-yil Victoria Ellis, Sarah Lawrey, Doung Dickinson muallifligida nashr etilgan 5-,6-,7-,8-,9-sinf informatika va axborot texnologiyalari darsliklarida berilgan nazariy bilimlar, topshiriqlar, ularda foydalanilgan rasm, jadvallar tizimli joylashtirilgan bo'lib, ta'lim oluvchilarning kompetentligini rivojlantirishga, yuqori darajada bilim

olishlariga xizmat qiladi deyish mumkin. Ayniqsa, darsliklarda o'quv topshiriqlarining izchillikda, batartib berilganligi, topshiriqlarning yuqori darajada tuzilganligi ta'lim oluvchilarning kompyuterda ishlash ko'nikma va malakalarini rivojlantirishlariga yordam beradi.

2023-yil Victoria Ellis, Sarah Lawrey, Doung Dickinson muallifligida nashr etilgan 5-sinf informatika va axborot texnologiyalari darsligida yuqori saviyada tuzilgan o'quv topshiriqlarini uchratish mumkin. Darslikning 41-betida berilgan quyidagi topshiriq bir necha qismlardan iborat bo'lib, ularni bajargan ta'lim oluvchilarda bir necha ko'nikma va malakalar rivojlanadi.

Yakuniy loyiha –Kinoteatrda!

O'qituvchingiz sizdan sevimli filmingizdagi qahramon tasvirini yaratishingizni so'radi.

Tasvir yaratish uchun Shape, Brush va Line uskunalaridan foydalanishingiz kerak.

1-mashg'ulot

Yangi Microsoft Paint hujjatini yarating va sevimli qahramoningiz haqida tasavir chizish uchun Shape, Brush va Line uskunalaridan foydalaning. Yodda tuting, siz avval chizilgan chiziq yoki shaklga yana shunday chiziqlarni qo'shishni istasangiz, ulardan nusxa olish va joylash amallarini bajarishingiz mumkin.

2-mashg'ulot

Yaratgan tasvir yorqin va rangli bo'lishi uchun Fill va Brush uskunalaridan foydalaning.

3-mashg'ulot

Hujjatingizni mos fayl nomi bilan saqlang.

Ushbu topshiriq loyiha topshirig'i bo'lib, bunday topshiriqlardan, asosan, yakuniy nazorat ishlarida foydalaniladi. Loyiha topshirig'i ta'lim oluvchilarni ma'lum bir masala yuzasidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalarini ishga solib, amaliy vazifani bajarishni talab etadi. Shu bilan birga bu topshiriq yangi bilimlarni egallash, ko'nikmalarni hosil qilish, malakalarni rivojlantirishga ham xizmat

qiladi. Yuqorida berilgan loyiha topshirig'ida ta'lim oluvchilardan sevimli filmidagi qahramonining tasvirini yaratish so'ralgan. Bu vazifa asosiy vazifa bo'lib, uning qanday bajarilishi va unga qo'yiladigan talablar keyingi qismlarda berilgan.

Yangi Microsoft Paint hujjatini yaratish va sevimli qahramonlari haqida tasvir chizish uchun Shape, Brush va Line uskunalaridan foydalanish vazifasi ta'lim oluvchilarning Microsoft Paint hujjatini yaratish hamda bir necha uskunalarda ishlash malakalarini rivojlantiradi.

Yaratilgan tasvirning yorqin va rangli bo'lishi uchun Fill va Brush uskunalaridan foydalanish ham ushbu uskunalaridan foydalanish malakasini yanada takomillashuviga yordam beradi.

Hujjatni mos fayl nomi bilan saqlash topshirig'i esa yana bir vazifani qayta bajarish orqali mavjud malakalarni rivojlantirib boradi.

Ushbu topshiriq bir necha qismdan iborat bo'lib, har bir qismda ma'lum bir vazifa bajariladi hamda kompetensiya rivojlantiriladi.

Darslikning 86-betida berilgan quyidagi topshiriq ta'lim oluvchilarni ovozli buyruqlar bilan ishlashga o'rgatadi.

1-mashg'ulot

Spraytni "gapiradigan" qilishingiz mumkin. Ovozli buyruqlar Looks menyusida joylashgan.

Blokka Say buyrug'ini qo'shing. Xabarni birinchi maydonchaga kiriting. Xabaringiz ekranda necha soniya chiqib turishini yozing. Dasturning boshida Sprayt "Men tayyorman, qani ketdik!" desin.

Dasturlaringizdan biriga xabarlar qo'shing.

2-mashg'ulot

Think buyrug'i ham mavjud.

Dasturga think buyrug'ini kiriting.

Think va Say buyruqlari orasidagi farq nimada?

Ushbu topshiriq kompyuterdagi ovozli buyruqlar bilan ishlashga o'rgatadi. Shu bilan birga amaliyot mabaynida Think va Say

buyruqlarining farqini solishtirishga ham imkon beradi. Bu vazifalarni bajargan ta'lim oluvchilar o'zlariga kerakli kompetensiyalarni egallaydilar.

Shuningdek, darslikning 104-betida berilgan "O'ylab ko'ring" topshirig'i 104-betdagi Loyiha topshig'i asosida berilgan bo'lib, Loyihani bajargan ta'lim oluvchi o'z tajribasi asosida savollarga javob berishlari kerak.

O'ylab ko'ring

Daftaringizga quyidagi savollarning javobini yozing. Darsligingizga yozmang.

1. Yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan hayvon turlari bo'yicha taqdimotingizni yaratganingizda, kalit so'zlar yoki savollar asosidagi qidiruvning qaysi turidan foydalandingiz? Nega bu usulni tanladingiz?

2. Bu usul sizga kerakli natijani beradi deb o'ylaysizmi?

3. Qidiruv tizimidan foydalanishda va manbalarni tanlashda xavfsizligingizni qanday qilib saqladingiz? Tahlil qiling.

Ushbu topshiriq eng ko'p foydalaniladigan savol topshirig'i bo'lib, u an'anaviy savollardan amaliy vazifani bajargandan so'ng hosil qilingan tajribani muhokama qilishni yuklashi bilan ahamiyatlidir. Ta'lim oluvchilar savollarga o'z shaxsiy tajribalaridan kelib chiqib javob beradilar, foyda va natijalarni solishtirib ko'radilar.

Yuqoridagi namunalardan anglashilib turganidek, o'quv topshiriqlari ta'lim

oluvchilarning o'zlashtirgan nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, yangi bilimlarni o'zlashtirishga undashi, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishi bilan ham ahamiyatli. O'quv topshiriqlari vositasida fan o'rganiladi, ularsiz ma'lum bir fanni, sohani o'zlashtirish qiyin. Shuning uchun ham har bir mavzu yuzasidan turli xil o'quv topshiriqlari berib boriladi. Ular qanday vazifa bajarishidan, qanday maqsad va natijani ko'zlashidan qat'iy nazar ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Xullas, bugungi kunda maktablarda foydalanilayotgan 5-,6-,7-,8-,9-sinflar uchun mo'ljallangan informatika darsliklarida

berilgan o'quv topshiriqlarining ma'lum bir maqsadni amalga oshirishga xizmat qilishi, puxta tuzilganligi, mavzuga mosligi, takomillashganligini kuzatish mumkin. Topshiriqlar lohiya, o'yin, savol singari turli xil bo'lib, barchasining maqsadi ta'lim oluvchilarga sifatli ta'lim berishdir. O'quv topshiriqlari ta'lim sifatini ta'minlovchiasosiy vositalardan biri sanaladi, shunday ekan ularni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Informatika darsliklaridagi o'quv topshiriqlari hmada ularning metodikasini takomillashtirish haqida ham xuddi shunday fikrlarni aytishmumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-oktabrdagi Farmoni // O'ZA axborot agentligi. 2019-yil 10-oktabr.

2.Popov I.A., Yechim algoritmlari nostandart vazifalar., FSBEI HE "TSTU"., 2019. 80 bet.

3.Roziqov O., Mahmudov M., Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.

4.Victoria Ellis, Sarah Lawrey, Doung Dickinson. Informatika va axborot texnologiyalari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. Toshkent: 2021. 136 bet.

5.Yo'ldoshev U.Y., Boqiyev R. R., Zokirov F. M., Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent: Talqin, 2005. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun qo'llanma. 50 bet.

6. Muratova F.Sh. Ona tili darsliklarida topshiriqlar metodikasining takomillashuvi. "Ona tili ta'limida o'qitish va baholash muommolari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent: 2023. 4 bet.

Dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferatlari

7. Muratova F.Sh. Ona tili darsliklarida topshiriqlar metodikasini takomillashtirish. Toshkent: 2023. 118 bet.

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BOTANIKA FANINI O'QITISHDA INTEGRATIV TA'LIMNING JORIY ETILISHI VA MAKTAB AMALIYOTIGA TADBIQ ETISH (BOTANIKA VA FIZIKA MISOLIDA)
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БОТАНИКИ В ВУЗАХ И ВНЕДРЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ПРАКТИКУ (НА ПРИМЕРЕ БОТАНИКИ И ФИЗИКИ)
IMPLEMENTATION OF INTEGRATIVE EDUCATION IN TEACHING BOTANY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND IMPLEMENTATION IN SCHOOL PRACTICE (BOTANY AND PHYSICS AS AN EXAMPLE)

Qayumova Mohinur Karim qizi

Nav.D.P.I. doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada botanika fanining fizika fani bilan integratsiyasi, bo'lajak biologiya o'qituvchilariga botanika fanini o'qitishda ayrim tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Suv o'tlar, diffuziya, qattana, kislorod, integrativ yondashuv, kompetensiya.

Аннотация. В данной статье приводятся некоторые рекомендации по интеграции ботаники с физикой, преподаванию ботаники будущим учителям биологии. на уроке.

Ключевые слова: Водоросли, диффузия, слой, кислород, интегративный подход, компетентность.

Abstract. This article provides some recommendations for the integration of botany with physics, teaching botany to future biology teachers. at the lesson.

Key words: Algae, diffusion, layer, oxygen, integrative approach, competence.

Kirish

Bugungi kunda jahon ilm-fani, jumladan, biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, oliy ta'lim tizimida fanlarni integratsiyalab o'qitish mexanizmlarini yaratish, pedagogik va didaktik asoslarini aniqlash hamda amaliyotga tatbiq etish, biologik bilimlarni kundalik va hayotiy faoliyatda qo'llay olish layoqatini oshirish, bilimlarni to'liq o'zlashtirish texnologiyasini takomillashtirish, borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mazkur tadqiqotlar biologiya darslarida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integrativ yondashuv asosida qo'llash, biologik bilimlarning o'zlashtirilishini boshqa fan terminlari mohiyatini ochish orqali yanada o'quvchilarga tushunarli qilish ya'ni biologiya faninig boshqa fanlar bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Mamlakatimizda ta'lim

sohasini rivojlantirish, ta'lim muassasalari moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta'lim muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar biologiya fanini o'qitish jarayoniga xalqaro tajribalarni samarali tatbiq etish, o'quvchilarning tabiiy-intellektual qobiliyatini rivojlantirishda integrativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish darajasini oshirdi. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida «o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish» vazifalari belgilangan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Mazkur maqolani yozishda Xasanova Shoxista Boboxolovnaning "Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda tayanch va

fanga oid xususiy kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi (9-sinf, biologiya fanini o'qitish misolida)"-avtoreferatlarida biologiya fanining axborot texnologiyalari, boshqa tabiiy fanlar bilan integratsiyasiga oid ma'lumotlaridan foydalanildi. Biologiya faninig fizika fani bilan integratsiyasi haqidagi ma'lumotlar esa Nuriddin Ikromovning hujayra.uz saytida e'lonqilingan "Binar dars yoki fanlararo integratsiya (Biologiya va fizika misolida)" nomli maqolasidan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi

Oliy ta'lim muassasalarida botanika fanini o'qitishda ya'ni o'simliklarda ro'y beradigan ayrim fiziologik jarayonlarni o'rganishda fizika faning ayrim tushuncha va qonuniyatlaridan foydalaniladi. Ayniqsa, bo'lajak biologiya o'qituvchilarini tayyorlashda, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirib, o'quvchilarga mazkur fanning qonuniyatlarini ochib berishlari, fanga oid tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodlarini o'rgatishda botanika fanining fizika fani bilan integratsiyasidan foydalanish lozim. Xususan, maktab o'quvchilariga "Suvo'tlar" mavzusini o'rgatishda o'quvchilarda nima uchun suvo'tlar tallomining tuzilishi boshqa yuksak o'simliklar tanasining tuzilishidan farq qiladi? Suvo'tlar tanasining tuzilishi suv muhitiga qanday moslashgan? Nima uchun suvo'tlarning tallomi qattiq bo'lmaydi kabi savollar tug'ilishi tabiiy. Ushbu savollarga javob berish uchun o'qituvchi o'quvchilarga fizika fanidan olgan bilimlarini eslatib, biologik strukturalarning fizika bilan bog'liqligini tushuntirib o'tishi joiz. Suvo'tlarning tallomi egiluvchan bo'lsa-da, o'zining vertikal holatini saqlaydi. Buning sababi shuki, tallom uchlari oxirida havo qalqovuchi (suvga botmay qalqib turuvchi) vazifasini bajaruvchi yirik aerenxima hujayralarining mavjudligidir. Aerenxima hujayralari ichida havo bilan to'lgan asosiy to'qimaning bir turiga oid, parenximatik hujayra. Bu hujayra o'simliklarda nafas olish vazifasini bajarib, keng hujayra bo'shliqlarini

orasiga havo to'lgan. Aerenxima suvda o'suvchi o'simliklar bilan birga, botqoq o'simliklari (masalan sholida) rivojlangan bo'ladi. Suvda yashaydigan tirik organizmlarning zichligi suv zichligidan juda oz farq qiladi. Shuning uchun ularning og'irligi Arximed kuchi bilan to'la muvozanatlashadi.

Tahlil va natijalar

Olib borilayotgan tahlil va tajribalar shuni ko'rsatmoqdagi, fandagi integratsiya jarayonini darsning ma'lum qismlarida qo'llash ham o'quvchilarga fanni o'zlashtirishlari uchun, fanlardan olgan bilimlarini o'zaro bog'lab yaxlit fikr hosil qilish uchun xizmat qiladi. Biz esa bo'lajak, biologiya o'qituvchilariga shuni tavsiya qilamizki, fanlararo bog'lanishni oddiy elementar tushunchalar, darsning qaysidir qismini tushuntirishda ham qo'llashlari mumkin. Masalan, darsning yangi mavzuni mustahkamlash qismida: O'simlik va hayvonot dunyosida diffuziyaning ahamiyati juda katta. O'simliklar barglari orqali nafas olibgina qolmasdan, qisman oziqlanadi ham. Shuning uchun ularda yuza diffuziyasi kuzatiladi. Hozirgi vaqtda mevali daraxtlarning (ildizi orqali oziqlanishdan tashqari) barglariga suv purkash yo'li bilan oziqlantirish usuli qo'llanilmoqda. Diffuziyali jarayonlar tabiiy suv havzasi va akvariumlarni kislorod bilan ta'minlashda ham katta rol o'ynaydi. Kislorod to'xtab qolgan suvning erkin sirtidan diffuziya tufayli uning juda chuqur qatlamlariga ham yetib boradi. Dengiz va okeanlarning suvo'tlari yo'q, yorug'lik umuman yetib bormaydigan eng chuqur joylarida ham tirik organizmlar uchrashining sababi ham shunda. Suv sathining yopilish qolishi unga kislorod o'tishini to'xtatib qo'yadi, natijada suv hayvonlarini nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu tushunchalar fizika fanida o'rganiladigan diffuziya jarayonining tirik organizmlardagi jarayonlarda aks etishi bilan tushuntiriladi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak biologiya

o'qituvchilariga botanika kursini o'quvchilarga o'rgatishda ularning fizika fanidan olgan bilimlarini mustahkamlab, yuqoridagi kabi bir qancha fizik jarayonlarni o'simliklar organizmida kechish yo'llarini o'rgatishlari maqsadga muvofiq. Integrativ darslarni tashkil qilishning asosiy ikki usuli bugungi kunda amaliyotda keng qo'llanilmoqda. Bu:

1. Ikki fan o'qituvchisi darsnibirgalikda olib borishi. Ya'ni bunda dastlab mavzuni o'rganish uchun mavzuga oid atamalarni birinchi o'qituvchi mazmun

mohiyatini qisqacha bayon etadi. Ikkinchi o'qituvchi esa, mavzuni bayon etadi.

2. Bir o'qituvchining o'zi mavzuni integratsion usulda olib boradi. Bunda shu o'qituvchining o'zi mavzuga oid atamalarni misollar yordamida qisqacha tushuntirib, so'ngra asosiy mavzuni bayon etadi.

Integrativ darslarni biologiya darslarida qo'llash metodik jihatdan ahamiyatli. Bu bilan o'quvchilarda abstrakt fikrlash, yaxlit tasavvur qila olish, tirik tabiatning yaxlitligi kabilarni o'rganish jarayoni shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-sonli Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

2. Nuriddin Ikromov- "Binar dars yoki fanlararo integratsiya (Biologiya va fizika misolida)". Hujayra.uz-2019-yil.

3. Xasanova Shoxista Boboxolovna integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda tayanch va fanga oid xususiy kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi (9-sinf, biologiya fanini o'qitish misolida)-avtoreferat.

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Мансурова Наргис Нематовна

*Студентка 3-курса бакалавриата факультета
«Частного право» Ташкентского государственного
юридического университета*

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «глобализации», также рассматриваются теоретические подходы и мнения ученых на развитие образовательной системы с учетом глобализации. Следовательно, изучены отрицательные и положительные аспекты данного процесса и его влияние на образовательную систему. Далее, исследованы нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, направленные на расширение международного сотрудничества в области образования, и совершенствование данной сферы в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, международное сотрудничество, интеграция, образовательная система, реформирование, развитие.

В результате усиления международного сотрудничества, расширения обмена знаниями, информацией и культурными ценностями укрепились взаимосвязь между государствами, что привело к возникновению термина «глобализация». Впервые данное понятие использовался Т. Левиттом, который ввел его в своей статье «Глобализация рынков», опубликованной в «Гарвард Бизнес Ревю» в 1983 году. Распространение же термин «глобализация» получил благодаря американскому социологу Р. Робертсону и японцу К. Омае, опубликовавшему в 1990 г. бестселлер «Мир без границ».

В теории понятие глобализации определяют как процесс интеграции различных национальных экономик, культур, технологий и политических систем в единую мировую систему. По мнению М. А. Чешкова термин «глобальность» означает широкую совокупность процессов и структур, которую можно выразить как процесс взаимозависимости, взаимопроникновения и взаимообусловленности самых

разнообразных компонентов мирового сообщества. Иначе говоря, в современном мире создается единое целое, где любое локальное событие определяется событиями в других фокусах, и наоборот. Эти процессы и выступают как «феномен глобальности и глобализации».

Следовательно, в докладе Ж. Делора, «Образование – сокровище» еще в 1996 г. было выявлено семь противоречий, «ставших следствием изменений технологического, экономического и социального характера: противоречия между глобальным и местным, всеобщим и частным, традициями и современностью, духовным и материальным, долгосрочными и конъюнктурными соображениями, необходимостью конкуренции и идеалом равенства возможностей, ростом объема знаний и нашей способностью их усвоить».

За последние несколько лет процесс глобализации показал стремительное развитие и начал проникать практически во все области человеческой деятельности, особенно в образовательную сферу благодаря сближению образовательных

систем разных стран, создавая возможность обмена опытом, учебы за рубежом и совместных исследовательских проектов.

Безусловно, оно способствует увеличению взаимозависимости различных стран и регионов мира, что приводит к усилению влияния международных организаций, мировых компаний и транснациональных корпораций. Данный процесс имеет различные аспекты, включая экономическую, социальную, культурную и политическую интеграцию, и может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на различные аспекты жизни людей.

Главными проблемами глобализации в сфере образования могут быть следующее:

- снижения культурной и языковой идентичности, поскольку мировая стандартизация может привести к потере традиционных знаний и ценностей;
- уменьшение разнообразия и уникальности национальных образовательных систем;
- может способствовать коммерциализации образования, что может привести к увеличению стоимости обучения и усилению влияния частных образовательных учреждений;
- может привести к усилению различий между богатыми и бедными странами, что способствует увеличению неравенства в доступе к высококачественному образованию.

На наш взгляд, решением этих проблем служит сохранение баланса в процессе внедрения зарубежного опыта на национальную систему образования, учитывая традиции и ценности каждой страны.

В нынешнее время сложно представить тенденцию науки и образования без сотрудничества с зарубежными образовательными и научно-исследовательскими институтами, так как в силу взаимодействий и поддержке разных стран наши знания углубляются, также расширяется спектр информации.

Существуют множество преимуществ развития науки и образования в условиях глобализации, которые включают в себя:

- открытие доступа к мировым знаниям и передовым технологиям, что способствует более широкому распространению информации и возможностей для научных исследований;
- способствует международному сотрудничеству в данной сфере, что предоставляет возможность обмена опытом и технологиями между учеными и образовательными институтами разных стран;
- приводит к развитию международного сотрудничества в сфере образования и науки;
- формирует между студентами понимание и уважение к культурам и языкам.

Глобализация создает конкурентную среду для студентов, что может стимулировать учебные заведения к совершенствованию своих программ, чтобы выпускники были конкурентоспособны на мировом рынке труда. Эти факторы указывают на то, что глобализация оказывает значительное влияние на образовательную систему каждой страны, содействует изменению и модернизацию в соответствии мировым требованиям.

На сегодняшний день, интеграция науки образования являются одним из важных факторов для вступления Республики Узбекистан в ряд самых развитых государств мира. В нашей стране в целях совершенствования данной области был создан план Стратегии

действий, где устанавливаются направления, по которым должна двигаться интегрированная система национальной науки и образования, также принимаются нормативно-правовые акты, направленные на развитие и расширение образовательной сферы, и поддержание международного сотрудничества.

Для достижения этих целей в ежегодных государственных программах были предусмотрены конкретные шаги. В 2019 году намечалось утверждение дорожной карты по включению отечественных вузов в рейтинги международных агентств, таких как QS и Times Higher Education, а также плана организационных действий по вступлению Узбекистана в Болонский процесс, предусматривающий создание единого пространства высшего образования и обеспечение академической мобильности участников образования.

Далее, указом главы нашего государства от 25 сентября 2018 года создан фонд «Эл-юрт Умиди» при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Он содействует активному привлечению наших соотечественников за рубежом – ученых, специалистов и экспертов к осуществляемым в Узбекистане широкомасштабным реформам, а также талантливой молодежи в получении образования в развитых странах, повышении квалификации в ведущих международных институтах и зарубежных организациях.

Кроме того, необходимо отметить, что в нашей стране были приняты множество нормативно-правовых актов, направленные на совершенствование образовательной системы и подкрепление международного сотрудничества. Одним из важных законодательных актов выступает Указ Президента «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030». Данный нормативно-правовой акт направлен на определение

приоритетных направлений системного реформирования высшего образования, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий.

Важно отметить, что согласно данному нормативно-правовому акту Узбекистан нацелен на включение не менее 10 высших образовательных учреждений республики в первые 1000 позиций перечня высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities), в том числе Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета — в первые 500 позиций данного перечня.

Следовательно, широкомасштабным шагом совершенствования системы высшего образования, является Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года». На сегодняшний день научный сектор нашей страны состоит из более 100 академических и отраслевых научных учреждений, из них осуществляют свою деятельность 65 научно-исследовательских институтов, 31 исследовательский центр (в том числе 14 специализированных научно-практических центров), а также 8 научных организаций другого типа. Наряду с этим научные исследования проводятся также в высших образовательных учреждениях и их филиалах.

В соответствии с данным нормативно-правовым актом был принят стратегический план, направленный на

развитие человеческого капитала на пути достижения важнейшей цели — вхождение Узбекистана в перечень 50 ведущих стран мира в рейтинге

«Глобальный инновационный индекс» до 2030 года. Поставленная цель требует адаптации сферы науки к требованиям современной экономики, что, в свою очередь, направлено на реализацию кардинальных структурных, организационных, финансовых, кадровых, инфраструктурных реформ и преобразований, регулируемых соответствующей правовой базой в сфере науки.

Необходимо отметить, что поддержка на государственном уровне развития высшего образования - это залог интеграции в мировую социум как полноправного партнера мирового сообщества. Глубокий анализ нашего законодательства показывает, что проводимые реформы в области образования и науки приведут к положительным результатам.

Таким образом, можем сделать вывод, что процесс глобализации может способствовать продвижению человечества путем обмена знаниями, идеями и технологиями. Благодаря глобальной взаимосвязи, люди и организации могут обмениваться опытом и находить совместные решения на различные проблемы. Однако важно учитывать, что глобализация также может иметь негативные последствия, такие как усиление неравенства и потеря культурной идентичности, поэтому необходимо разрабатывать устойчивые стратегии глобального развития, которые учитывают интересы всех стран и народов. На наш взгляд, если мы сумеем сохранить меру при внедрении зарубежных опытов, технологий и знаний в национальную систему, при этом учитывая и сохраняя наши культуру, традиции и ценности, тогда процесс глобализации принесет нам больше пользы, нежели угрозы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года» от 08.10.2019 г. № 6097
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030» от 29.10.2020 г. № 5847
3. Адылова З. Д. (зав. сектор научно-исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете, доктор экономических наук) «Тенденции развития интеграции науки и образования: зарубежный и отечественный опыт» // Социально-экономическое развитие государств Евразии и других зарубежных стран // Проблемы современной экономики, N 3 (67), 2018 с. 219 - 224
4. Андреева А. В. «Явление глобализации как экзогенный фактор развития социально-экономических систем» // ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2013. № 1 (22)
5. Береговая О. А., Кудашов В. И. «Глобализирующийся мир и трансформация высшего образования» // «КиберЛенинка» 2017г.
6. Герасимова И.А., Грибова Е.В. «Тенденции развития науки и образования в аспекте глобализации» // XVI Международная конференция памяти профессора

Л. Н. Когана (90-летие со дня рождения) «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 21-22 марта 2013 г. — Екатеринбург: УрФУ, 2013.
— С. 903-913.

7. Пардаева У.Д. «Узбекистан на пути интеграции в сфере высшего образования в мировой социум - в условиях глобализации» // «КиберЛенинка» 2020г.

8. Стратегии, стратегии... ГАЗЕТА.УЗ // 13.10.2021г. URL:
<https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/13/higher-education>

**XX ASRNING 70-YILLARIDA BASS GITARA IJROSINING ASOSIY
TAMOYILLARINI SHAKLLANTIRISH
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ НА БАС-
ГИТАРЕ В 1970-Е ГОДЫ
FORMATION OF THE BASIC PRINCIPLES OF BASS GUITAR
PERFORMANCE IN THE 1970s**

*Azizjon Teshabayev Axmad o'g'li
O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi
Milliy estrada san'ati instituti o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asrning 70-yillarida bas-gitara ijroshilarning ijro texnikasini o'rganish natijalari tasvirlangan, ularning yangi ijro usullarini shakllantirishdagi roli oshib berilgan.

Kalit so'zlar: bas gitara, ijroshilik san'ati, ijro texnikasi, jaz-rok.

Аннотация. В статье описаны результаты изучения техники исполнения бас-гитаристов 70-х годов XX века, выявлена их роль в формировании новых методов исполнения.

Ключевые слова: бас-гитара, исполнительское искусство, техника исполнения, джаз-рок.

Abstract. The article describes the results of studying the performance techniques of bass guitarists of the 70s of the twentieth century, and reveals their role in the formation of new performance methods.

Key words: bass guitar, performing arts, technique of performance, jazz-rock.

KIRISH. XX-asrning 70-yillari professional jaz musiqa ijrochiligida asosiy cholg'u sifatida bas gitaraning yuqori darajada tarqalishi ushbu cholg'uga bo'lgan e'tibor va talabni yanada kuchaytirdi. Shu bilan birga, bas gitarada ijrochilik texnologiyasining takomillashuv davri bo'libgina qolmasdan, unda ovoz imkoniyatlaridagi yondashuvlarni izlab topish va o'z o'rnini aniqlash davri yetib kelganligidan dalolat berar edi. Cholg'uning ansambldagi muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanishiga hamroh bo'lgan tartibga solish va boshqa global jarayonlarga nisbatan emotsional e'tiborga kirishmaslik lozimligini ko'rsatar edi.

Xuddi shu davrlarda bas gitaraning ikki muhim asosi paydo bo'ldi, bu cholg'uning nafaqat jo'rnavoz cholg'u sifatida, balki yakkaxon sifatidarivojlanishiga asosiy turtki berdi. Dunyobo'ylab ko'pchilik bas-gitarachilarning dastlabki mashg'ulotlari bu ikki ijrochining

yakkaxon qismlari, hamrohlik chiziqlari va ovoz chiqarish texnikasini o'rganishga asoslangan. Bu ijrochilar Stenliy Klark va Jako Pastoriuslardir. Miles Devisning yangiliklaridan so'ng, u bilan birga faoliyat yuritgan va jaz-rok uslubining asoslarida turgan musiqachilarning butun galaktikasi ko'plab yangi ansambllarning asoschilariga aylandi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Stenliy Klark ushbu musiqachilardan biri Chik Korea bilan hamkorlikni boshlandi, "Return to Forever" ansamblida u dastlab kontrabas ijrochisi sifatida paydo bo'ldi, ammo vaqt o'tishi bilan bas gitara uning ishida kontrabasdan ko'ra kam joy egalladi. O'sha yillarda Stenliy Klark silep texnikasining asosiy ommabop ijrochisiga aylandi va ayni paytda zamonaviy bas gitarachilarning texnikasida doimiy ravishda qo'llaniladigan muntazam o'zgaruvchan barmoq urishi applikator tamoyilini birinchilardan bo'lib ishlab chiqdi. Doimiy

barmoqlarda ijro qilganda o'ng qo'lini joylashtirishning mohiyati shundaki, u kontrabasda ijro etayotganda qo'lning joylashishini maksimal darajada taqlid qiladi, ammo bu turdagi ijroning oldingi versiyalaridan farqli o'laroq, Stenliy kontrabasni deyarli aniq taqlid qiladi, ya'ni qo'llab-quvvatlash barmoq panelining chetida bosh barmog'i bilan amalga oshiriladi va ko'rsatkich va o'rta barmoqlar deyarli 45 graduslik burchak ostida ijro qiladi.

Shu bilan birga, bas gitara bo'yndan yuqoriga ko'tariladi, bu sizga cholg'uni tanaga nisbatan iloji boricha vertikal ravishda, kontrabasda bo'lgani kabi ushlab turishga imkon beradi.

Bundan tashqari, odatiy hol, agar ijrochi bir barmog'i, ko'rsatkich yoki o'rta barmog'i bilan harakatlanadigan bas cholg'usi texnikasida o'z ijodiy qobiliyatiga ega bo'lsa, bu imkoniyatdan foydalanishi shart. To'liq o'zgaruvchan zarba rejimida ikkinchi barmoq, ya'ni 1-2 – 1-2, faqat basining butun chizig'ini bajarish texnik jihatdan qiyin bo'lgan templarda ulanadi, balki ham, shu nuqtaga qadar, har doim ikkita ishlaydigan barmoqdan biri etakchi va asosiy bo'lgan tizimda ishlatilgan, ikkinchisi esa indeks yoki o'rta bo'lishi mumkin bo'lgan birinchi barmoqqa yordam beradigan ovozsiz notalarni ijro qiladi.

Zamonaviy musiqa ijrochiligida bas gitarada sarlar ijro etish bo'yicha har qanday boshlang'ich bilimlardan tashkil topgan mashg'ulot ushbu qoidaga asoslanadi. Mazkur texnikaning afzalliklari – foydalanish qulayligi, harakatlarning tejamkorligi va umumiy “metronomikligi” hamda zarbasi, bu ritmni saqlash va boshqarishga yordam beradi, kamchiliklari - melodik materiallarni qo'llash va oddiy qilib aytganda, bu bilan ohang ijro etish usuli bo'lsa, bas gitarachi juda cheklangan miqdordagi uslublarda ijro etishga qodir bo'ladi.

Buning o'rnini qoplash uchun Stenliy ko'pincha flamenko ijro qilish texnikasidan va bosh barmog'i bilan rikoshetlardan, akkord ijro qilishdan va hokazolardan foydalanadi.

Bularning barchasi, ayniqsa, yakkaxon elementlarni ijro etishda yordamchi bezak bo'lib xizmat qiladi.

Jako Pastoriusning shaxsiyati musiqaga, xususan, bas gitarada ijro etish san'atiga qo'shgan bebaho hissasi tufayli bas-gitara ijrochilar orasida mashhur bo'ldi. Pastoriusning o'ng qo'lining joylashishi ko'pchilik malakali o'qituvchilar o'z mashg'ulotlarini boshlaydigan asosdir. Cholg'uning ijro maktabini o'zlashtirishni boshlash uchun avvalam bor – bu tovush hosil qilish jarayonining o'zi. Pastorius versiyasida bosh barmog'i ko'rsatkich barmog'i ostiga qo'yiladi, o'ng qo'lni chimchilab, ko'rsatkich va o'rta barmoqlarning harakatlarini imkon qadar tejamkorlik bilan amalga oshirishga imkon beradi. Ijro jarayonida amalga oshirilayotgan, barmoqlar torni barmoqning o'rtasi bilan emas, balki tirnoqdan uzoqroqqa tortib olishni boshlaydilar, bu juda zich, bir xil va teng darajada barqaror tovush ohangini beradi, ayniqsa past va o'rta chastotada. Qo'lning bunday joylashishi bilan, hatto ijro qilishning asosiy jarayonida ishtirok etmaydigan barmoqlar ham, kichik va halqa barmoqlari ham torlarga tayanib turadi.

Muhokama va natijalar. Buning yordamida barmoqlar ustidan nazorat kuchayadi, ijrochi yuqori tezlikdagi o'tishlarni ijro qilishda ularning refleksli ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydi, ijro qilish paytida chidamlilikni yo'qotishga, mushaklarning kuchlanishiga va keyingi jiddiy jarohatlarga olib keladigan keng tarqalgan xatodan muxofazalanadi.

Pastorius o'zgaruvchan zarba texnikasini takomillashtirdi. O'ng qo'lining ikkala barmog'i bilan ijro qilishda birinchi marta mutlaq sinxronlik va ovoz sifatiga erishgan holda, u birinchi bo'lib bitta torda asar lavhalarini ijro etishda deyarli tekis barmoqlarning joylashishini va torlar orasiga hamda tor bo'ylab sakrashda yumaloq barmoqlarning joylashishini birlashtirdi. Bunday holda, bosh barmog'i keyingi ishlash texnikasidan farqli o'laroq, faqat pikapdan pastki torga tayanishga harakat qiladi. Gap

shundaki, Pastoriusning o'ng qo'li anatomiyasining o'ziga xos xususiyati unga bunday sakrashlarga imkon berdi, afsuski, barmoqlar uzunligi va bosh barmog'i va ko'rsatkich barmoqning nisbiy uzunligining bunday kombinatsiyasi juda individual narsalardir. Shuning uchun bu tarzda ijro qilish hammaning ham qo'ldan kelavermaydi.

Pastoriusning yana bir yutug'i – bu o'ng qo'lning bas gitara dastasiga tayangan holda erkin pozitsiyasi bo'lib, bu oxir-oqibat o'ng qo'l mushaklarining ishini osonlashtira boshladi hamda baschilarning keyingi avlodlari faoliyatiga shikast etkazmadi. Shu bilan birga, oldingi avlodlari ijrosi oldida yoki qo'sh notalar ijro qilganlarida tirsagini ko'tarish odati hamon saqlanib qolgan. Pastorius bilan o'ng qo'l chap qo'lning ishiga imkon qadar faol ravishda ulanishni boshlaydi. Oldindan uchragan ijrardan tashqari, o'ng qo'l yordamchi harakatlarni bajarishni boshlaydi. Ushbu texnikani ritmik tarzda, ma'lum tayyorgarlik bilan bajarish orqali har qanday ijrochi arpedjiolarni ham yakkaxon, ham jo'rda ijro qilishda yuqori tezlik va qulaylikka erishadi. Pastoriusning ijrosida o'ng qo'l bilan ijro qilinadigan katta miqdordagi zarbalar paydo bo'ladi, ovozsiz

notalar funkning ajralmas qismiga aylanadi, iloji boricha zarbli cholg'ularga taqlid qiladi.

Xulosa. Jako Pastoriusning katta yutuqlaridan biri uning repertuarida tabiiy va sun'iy garmoniyalarning paydo bo'lishi edi. Uning muallifligi, shunga ko'ra, o'ng qo'lda sun'iy garmoniyalarni ijro etishning birinchi versiyasiga tegishli bo'lib, ular barmoq paneli yonida bosh barmog'i bilan torga tayanib, bir vaqtning o'zida ko'rsatkich yoki o'rta barmoqni tortib, bas gitarachining yuqori texnik tayyorgarligini va uning cholg'uini his qilish qobiliyatini talab qiladi. Bas gitara tembral tovushi bilan ehtiyotkorlikla ishlash Pastoriusni bir qator muhim kashfiyotlarga olib keldi. O'zidan oldingilaridan farqli o'laroq, u uzun notalarini olish, chap qo'lda tebranishning sekin o'zgarishiga hamrohlik qilish, minimal hujum bilan notalarni ijro etish uchun bosh barmog'ini to'g'ridan-to'g'ri barmoq taxtasiga qo'ygan holda o'ng qo'lning holatidan bir xil darajada muvaffaqiyatli va samarali foydalanadi

Albatta, o'sha davrdan boshlab, o'ng qo'l texnikasi katta o'zgarishlarga duch keldi, lekin shu bilan birga, o'qitish va ijro amaliyotida, bas gitarachilarning katta qismi, u yoki bu tarzda, birinchi marta ijro etgan texnikadan foydalanishlari shart hisoblandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Novojilov K.S. Bas-gitara v sovremennoy muzyke: konstruktsiya instrumenta i problema klassifikatsii // Yujno-rossiyskiy muzykalnyy almanax. – 2015. – № 1. – S. 232-240.
2. Sobolev A.V. Basovaya liniya. Akkompanement kontrabasa i bas-gitary v djazovykh i rokansamblyax: ucheb. posobie – M.: Kifara, 2006 – 128 s.
3. Chugunov Yu.N. Garmoniya v djaze: ucheb. posobie – M.: Sovetskiy kompozitor, 1980. – 152 s.
4. Zayseva M.L., Budagyan R.R. Djaz i sovremennoe skripichnoe // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. – 2017. – № 12 (86): v 5-ti ch. Ch. 4. – S. 71-75.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'QUV-TARBIYA
JARAYONIDA YARATUVCHANLIK O'YINLARIDAN FOYDALANISHNING
TARBIYAVIY JIHLARI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИГР
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
EDUCATIONAL ASPECTS OF USING CREATIVE GAMES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS

Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li

*Urganch davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi boshlig'i,
"Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasida dotsenti v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Ro'zmatova Mahliyo Baxrom qizi

*Urganch davlat pedagogika instituti, Ta'lim va
Tarbiya Nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)
mutaxassisligi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada, bugungi kundagi ta'lim tizimida innavatsion texnologiyalardan foydalanib olib borilayotgan samarali ta'lim-tarbiya jarayoni haqida gap boradi. Shuningdek, ta'lim tizmining ilk bosqichi amalga oshiriluvchi maktabgacha ta'lim bo'g'inida o'quv tarbiyaviy jarayonini tashkil qilinishi hamda bu jarayonda turli xil o'yin, o'yinli texnologiya, interfaol metodlar, zamonaviy xorij texnologiyalardan foydalangan holda tashkil qilinishini bilan bir qatorda ular orqali erishiladigan samarali bilim, malaka, ko'nikmalar o'rganib chiqamiz. Shu bilan birga maqola davomida yuqorida sanab o'tgan vositalarimizdan foydalanishning tarbiyaviy jihatlari yoritiladi, tahlil qilinadi va yaratuvchanlik o'yinlaridan namuna keltirilib o'yinning borishi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, o'yin, tarbiya, ta'lim, estetik tarbiya, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, yaratuvchanlik.

Аннотация. В данной статье говорится об эффективном образовательном процессе, осуществляемом с использованием инновационных технологий в современной системе образования. Также первым этапом образовательной системы является организация образовательного процесса на дошкольном уровне, при этом в этом процессе организуются различные игры, игровые технологии, интерактивные методы с использованием современных зарубежных технологий. подряд мы будем изучать эффективные знания, навыки и умения, которые можно получить с их помощью. При этом в ходе статьи будут выделены, проанализированы и проанализированы образовательные аспекты использования перечисленных выше инструментов, приведены примеры творческих игр, а также обсужден ход игры.

Ключевые слова: Организация дошкольного образования, игры, воспитания, воспитания, эстетического воспитания, интеллектуального воспитания, нравственного воспитания, творчества.

Abstract. This article talks about the effective educational process carried out using innovative technologies in today's educational system. Also, the first stage of the educational system is the organization of the educational process at the preschool level, and in this process, various games, game technology, interactive methods are organized using modern foreign technologies. in a row, we will study the effective knowledge, skills, and abilities that can be obtained through them. At the same time,

during the article, the educational aspects of using the tools listed above will be highlighted, analyzed, and examples of creative games will be given, and the progress of the game will be discussed.

Key words: Organization of preschool education, play, education, education, aesthetic education, intellectual education, moral education, creativity

Kirish

Jamiyatimizning ma'naviy takomillashuvi unda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining mazmuni, shakl va mohiyatiga bog'liq bo'lib, shu boisdan ham ta'limdagi yangilanishni, Respublikamizda amalga oshirilayotgan bosqichma-bosqich ta'lim tizimini pedagogik talqin qilish, bu jarayonni samaradorli kechishini ta'minlash zarurati yuzaga keladi. Bu zaruratni qondirish uchun ta'lim tizimida turli xil, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi qo'llanma sifatida o'quv dasturlar ishlab chiqilgan. Bulardan eng samarali vosita sifatida "Takomillashtirilgan ilk qadam" davlat o'quv dasturini ayta olamiz. Ushbu o'quv dastur Vazirlar mahkamasining 2022-yil 4-fevraldagi 1-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan va nashrga tavsiya etilgan bo'lib 8-bob, 10-ilovadan iborat.[1]. Bu dasturning barcha boblaridan ta'lim-tarbiyani tashkil etish va tarbiyachining fasilitorlik vazifasi yoritib berilgan. Shuningdek bolalarga ta'lim berishda, tarbiyalashda kompetensiyaviy yondoshuv masalari ko'rib chiqilgan. Bulardan tashqari, o'quv dasturda har bir oy mavzusi hafta mavzusi va ularni samarali tashkil qilish uchun namunaviy ishlanmalar keltirilgan. O'quv dasturini yana bir e'tiborga maolik tarafi shuki, ta'limni zamonaviy interfaol metodlardan foydalangan holda o'yin orqali bolalarga bilim berish. Haqiqatdan ham o'yin, har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyat hioblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yin faoliyati mazmun jihatdan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turishin kuzatamiz O'yin doimo o'zgarib turganligi sababli bola o'ynash davomida charchamaydi, zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga, kishilarga, narsalarga va o'ziga bo'lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakl jihatdan har doim o'zgarib turadigan

o'yin jarayonida namoyon bo'ladi. Bolalarning turli ehtiyojlari, hoxish-istak va qiziqishlari, qobiliyatlari hamda bir qancha shaxsiy fazilatlar o'yin jarayonida bevosita rivojlanadi. O'yin jarayonidagi bolalar faol faoliyatining "psixik taraqqiyot" uchun ahamiyati shundaki, bolalarning turli sifat va fazilatlar o'yin jarayonida faqat namoyon bo'libgina qolmasdan, bunda sifat va fazilatlar mustahkamlanadi, o'zlashtiriladi. Shu sababdan ham hech ikkilanmasdan maktabgacha yoshdagi bolaning asosiy faoliyati o'yin sanaladi.[2] Bolalar uchun o'yin mazmunining hech bir chegarasi yo'q. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga yetishiga ta'sir ko'rsatishdin iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga, o'z-o'ziga munosabati o'zgarayotgan o'yinda namoyon bo'ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (havas)lari bevosita o'yinda ifodalanadi. O'yin bolalarning xayolparastligi tufayli narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma'qul tomonga "o'zgartirish" imkoniyatini beradigan faoliyat hisoblanadi. Ma'lumki, bolalarning asosiy vaqti o'yin bilan o'tadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bo'lib hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyekti sifatida shakllana boshlaydi.

Material va metodlar

Bugungi kunda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonida yaratuvchanlik o'yinlaridan foydalanish hamda ularning tarbiyaviy jihatlari bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada zamonaviy didaktik ta'minot vositasida maktabgacha ta'lim

tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonida yaratuvchanlik o'yinlardan foydalanishni rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari o'rganib chiqildi. Muammoni o'rganishda xorijiy oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan yaratuvchanlik o'yinlari, ularning tarbiyaviy ahamiyati tushunchalari, ularni qo'llash usullari, yondashuvlari, me'zonlari va bosqichlari tayanch konsepsiya vazifasini bajardi

Natijalar va ularning tahlili

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonida yaratuvchanlik o'yinlaridan foydalanish hamda ularning tarbiyaviy jihatlarini tadqiq qilish va o'rganish natijasida olim va tadqiqotchilar xulosalari shuni ko'rsatadiki, o'yindan foydalanish orqali bolalarda yaratuvchanlik qobiliyatlarini shakllantiramiz, bundan tashqari yaratuvchanlik o'yinlari orqali bolalarni sifatli ta'limi mustahkamlanadi. Ushbu o'yinlarning har bir bosqichi orqali tarbiyalanuvchilarga yangi bilimlar beriladiva mavjudlari mustahkamlanadi.

Shunindek, "o'yin-bu o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayon emas. U faqat ma'lum sharoitlardagina yuzaga kelishi va muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va ma'lum darajada o'quv materialining muammoli bo'lishligini nazarda tutadi"-deb hisoblaydi,- S.M. Tyunnikova [2].

Yaratuvchanlik o'yinlari ummuman olganda o'yinlarning bosqichlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ayrim tadqiqotchilar o'yinlarni tashkil etishda quyidagi bosqichlarni ajratib ko'rsatadilar:

- a) tayyorgarlik;
- b) tashkiliy;
- v) o'yin harakatlari;
- g) yakuniy.

Mazkur bosqichlar o'z xususiyatlari, o'yinga sarflangan vaqt, bolalarning mustaqilligi va tarbiyachi faoliyatiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Bu bosqichlarni metodik jihatdan quyidagicha ta'minlash maqsadga muvofiq sanaladi:

Birinchi bosqich-tayyorgarlik bosqichi. Ushbu bosqich uchun vaqt ko'proq

ajratiladi sababi, an'anaviy darsdan ko'ra yaratuvchanlik xusiyatlariga ega bo'lgan didaktik o'yinlar tashkil etish murakkabroq jarayondir. Bu bosqichda tarbiyachi-pedagogning asosiy vazifasi o'yin qoidasini ishlab chiqish, tarbiyalanuvchilarga ana shu qoidani o'rgatish, o'yinning maqsadi va vazifalarini tushuntirishdan iboratdir.

O'yinlarga tayyorgarlik bosqichida quyidagi masalalar hal etiladi:

1) o'yinning maqsadini belgilash, ya'ni o'yin orqali bolalarni o'zlashtirishi lozim bo'lgan so'zlar va ko'nikmalar hajmi aniqlanadi;

2) quyidagi talablarga javob beradigan vaziyat yaratiladi;

a) o'yinning bolalarning tayyorgarlik darajasi, yosh xususiyatlari hamda o'quv ishlaridagi aniq muammolarga mos bo'lishi;

b) o'yin ko'rinishlarini aniq belgilash, ya'ni o'yin tarkibiga kiruvchi holatlarni ayrim qismlarga ajratish;

3) o'yin qoidasini ishlab chiqish, har bir ishtirokchiga alohida-alohida vazifalarni belgilash. Tasodifiy holatlar sodir bo'lganda nimalar qilish kerakligi, o'yinning boshlanishi va tugatilishi, harakatlar soni nazarda tutiladi;

4) o'yinning tafsilotini yozish. Bunda o'yinlar uchun boshqaruvchi va har bir ishtirokchining harakatlari tasvirlangan maxsus ko'rsatma tayyorlanadi.

Ikkinchi bosqich-o'yinni tashkil etish. Bunda, avvalo, o'rganilayotgan mavzuga oid o'yinning boshlanishi haqida bolalarga xabar qilish; o'yin tayyorlash va o'tkazish uchun boshqaruvchi tanlash, saylash ishlari amalga oshiriladi.

Uchinchi bosqich-o'yinni o'tkazish. O'yinni o'tkazish uslubi qat'iy belgilanmaydi. Bolalarga erkinlik beriladi va ularning o'yindagi ijodkorligi rag'batlantirib boriladi.

To'rtinchi bosqich-o'yin natijalarini tahlil qilish. O'yindagi hal qiluvchi mavqega ega bo'lgan bu bosqichda bolalarning o'yin jarayonida o'zlashtirgan bilimlari tartibga solinadi.

55 Maktabgacha yoshidagi bolalarda ijodiy o'yinning yaratuvchanlik va ijodkorlikning rivojlanib borishi. Uch yoshdagi bolalarning o'yinlari yangi tus oladi: masalan, bola mashina yasab uni boshqaradi. Kattalar undan sen kimsan?-deb so'rasa, "Haydovchiman"-deya javob beradi. Yoki qo'g'irchoqqa ovqat pishirayapti. "Sen kimsan?"- degan savolga "Men oshpazman"-deb javob beradi. O'yin mavzusi o'zgarishi bilan o'yinda qatnashuvchilarning ham o'zaro munosabatlari o'zgarib boradi. Kichkina bolalarning har biri o'z xolicha o'ynasa, keyinchalik 2-3 qishi bo'lib o'ynay boshlaydilar. O'rta maktabgacha yoshga kelganda o'ynovchilarning soni ko'payib, o'rtoqlik munosabatlari tarkib topa boshlaydi va bunday munosabatlar o'yinga mavzu mazmun tanlashda, rollar va o'yinchoqlarni taqsimlashda yuzaga keladi. O'yinning tuzilishi va mazmuni rivojlanib borishi bilan o'yinchoqning roli va unga talab ham o'zgarib boradi. Kichkina bolalar o'yinini ko'pincha o'yinchoq belgilaydi. Bitta o'yinchoq bir nechta vazifani bajarishi mumkin. O'rta va katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin to'g'risidagi fikr avval tug'iladi va Keyin o'ynay boshlaydilar. O'yinchoq o'yin mazmuniga qarab tanlanadi. Bolalarning asosiy tasvirlovchi vositalari o'zlarining harakatlari sanaladi. Masalan, bola ikki oyog'ida sakrab quyonchaga taqlid qiladi. Bolalarning ko'p harakatlari qurish, yasash bilan bog'liq bo'ladi, ular soatlab parovoz, paroxod, elektrovoz quradilar, ularni o'ziga o'xshatishga urinadilar. Ko'pincha qurish o'yinning boshlanishi bo'lib xizmat qiladi. Taqlid vositasiga o'yinchoq ham kiradi. O'yinchoq bola harakatini to'ldiradi, o'ylagan obrazi va fikrini amalga oshirishga yordam beradi. Kiyimlar va ularining qismlari ham bolaning olgan rolini yaxshiroq bajarishga va uni yanada aniqroq ijro etishga imkon tug'diradi. Bolalar o'yin jarayonida ba'zi bir narsalarni xoxlagan narsalari nomi bilan atab ham xuddi o'sha xoxlagan narsalarini faraz qilib juda yaxshi o'ynaydilar, masalan, taomni

"konfet", qumni "shakar", stulni "mashina" deb atashlari mumkin.

Shuningdek, O'yin o'z mohiyati jihatidan katta kishilarning xatti-harakatlariva xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo'lishi tufayli bolalarda ma'naviysifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob-axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi. Maktabgacha yoshdagi bola o'yin jarayonida shifokorlik yoki o'qituvchilik rolini bajarayotgan bo'lsa, shu kasbga tegishli barcha sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o'yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan rollariga xos sifatlar shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo'ladi. Bolalar uchun o'yin mazmunining hech bir chegarasi yo'q. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga yetishiga ta'sir ko'rsatishdin iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga, o'z-o'ziga munosabati o'zgarayotgan o'yinda namoyon bo'ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (havas)lari bevosita o'yinda ifodalanadi. O'yin bolalarning xayolparastligi tufayli narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma'qul tomonga "o'zgartirish" imkoniyatini beradigan faoliyatdir. Ma'lumki, bolalarning asosiy vaqti o'yin bilan o'tadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyekti sifatida shakllana boshlaydi.

"Yaxshi-yomon" didaktik ya'ni yaratuvchanlik tipidagi o'yinga misol Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan YXHTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori ofisi hamkorligida "Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'limi" loyihasi doirasida ishlab chiqilgan. Mazkur didaktik o'yin 5-7 yoshdagi bolalarga mo'ljallangandir. Didaktik o'yinni izchil

nutqni va ta'lim-tarbiya masalalarini yechishda, shuningdek, bolani rivojlantirishdagi turli ta'lim sohalari bo'yicha mustaqil va birgalikdagi faoliyatda ko'p maqsadda foydalanish mumkin. Didaktik o'yin MTT pedagoglari, ota-onalar va tarbiyalanuvchilarga ekologiya bo'yicha bolalar o'yinlarini tashkillashtirishda foydali bo'ladi.

O'yinning maqsadi: Bolalarni bilim olish, sog'lom turmush tarzi (STT)ga nisbatan yaxshi va yomon xatti-harakatlarni tushunishga o'rgatish.

Qoida: faqat bitta rasmni olish.

O'yin tavsifi: O'yin aylanuvchi mexanizm bilan o'zaro bog'langan, diametri turlicha bo'lgan ikkita Lulliy doirasidan tashkil topgan. Doiralari turli taraflarga, alohida-alohida aylanadi. Ustidan mil (ko'rsatkich) biriktirilgan. U doira bo'ylab aylanadi. O'yinga tabiatdagi turli holatlar, STT qoidalari (ijobiy va salbiy harakatlar) hamda ushbu holatlarga mos belgilar tasvirlangan rasmlar ilova qilingan. O'yinni qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar yoshi kattalar bolalarga rasmlarni ko'rib chiqishni taklif etadi. Bola rasmlarni ko'zdan kechirayotganda unga tabiat va o'zining salomatligiga nisbatan yaxshi va yomon amallar insonlar tomonidan bajarilishi tushuntiriladi.

1-variant. "Yaxshi-yomon"

Bolalar juft-juft bo'lib o'ynaydilar. Bir bola salbiy amal qilayotgan inson tasvirlangan rasmni qizil maydonga biriktiradi, ijobiy holat aks etgan rasmni esa yashil maydonga biriktiradi. Ikkinchi bola esa sherigining tanlovini tushuntiradi, nega muayyan rasm qizil va yoki yashil maydonga tegishli ekanligini aytadi.

2-variant. "Belgini toping"

O'yinda 2 yoki 4 ishtirokchi qatnashadi. O'yin maydonida ijobiy va salbiy holatlar aks etgan rasmlar joylashtirilgan, belgili kartochkalar esa maydondan tashqarida. Bolalar navbatma-navbat milni aylantiradilar hamda ko'rsatilgan

Yundberganni SH Bo'zmatiya M maydonidagi yaxshi va yomon amallarga mos belgilarni topadilar.

3-variant. "Yaxshi amalni bajarayotgan inson tasvirlangan rasmni toping va nima uchun bunday qilish yaxshiligini so'zlab bering"

O'yinda 2 yoki 4 ishtirokchi qatnashadi. O'yin maydonida faqat ijobiy amalli rasmlar joylashtirilgan. Bolalar navbatma-navbat milni aylantiradilar. Mil qaysi bolada to'xtasa, u rasm tanlaydi va nima uchun bu amalni qilish kerakligini tushuntiradi.

4-variant. "Amalni tushuntiring"

O'yinda 2-4 ishtirokchi qatnashadi.

O'yin maydonida ijobiy va salbiy amalli rasmlar joylashtirilgan. Bolalar navbatma-navbat milni aylantiradilar. Mil qaysi bolada to'xtasa, u rasm tanlaydi (ijobiy yoki salbiy holat tasvirlangan). Rasm ustiga ungamuvofiq bo'lgan belgini mahkamlaydi. Shu tariqa barcha ishtirokchilar o'ynaydi.

5-variant. "Amalni to'g'rilang"

O'yinda 2-4 ishtirokchi qatnashadi.

Bolalar navbatma-navbat Lulliy doiralarni aylantiradilar. Mil qaysi bolada to'xtasa, u holatlardan birini to'g'rilaydi: yashil o'yin maydoniga insonning ijobiy amallarini biriktiradi. Qolgan bolalar har bir holatga mos belgilarni ko'rsatadilar.[5]

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak hozirgi davrda bolalarga sifatli ta'lim berish uchun an'anaviy tarzda faqatgina ko'rgazmalarni tushuntirib berishning o'zi kamlik qiladi. Tarbiyalanuvchilar faoliyatlarda faol qatnashishlari, o'z fikr-u mulohazalarini bayon qilishlari uchun tarbiyachi kreativ bo'lishi darkor. Kreativlik bilan bir qatorda fasilitatorlikni ham uddalay olgan pedagog hozirgi zamonning eng zarur a'zosisidir. Yuqorida sanagan sifatlariga ega tarbiyachi esa har bir faoliyat uchun qiziqarli o'yin, o'yinli texnologiya, interfaol metodlardan foydalansa maqsadga muvofiq. Ta'limda zamonaviy o'yinli texnologiyalardan foydalanish orqali maktabgacha ta'lim tizimi uchun qabul qilingan davlat dasturlarini amalga oshirishda

asosiy vosita sifatida foydalaniladi. “Takomillashtirilgan ilk qadam” davlat o‘quv dasturi hamda O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablarida ko‘zlangan barcha maqsadlarga erishiladi.

Yana ham e‘tiborli tamoni shundaki maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o‘yinli texnologiyalar mehnat tarbiyasi va ta‘limi vazifasini bajaradi. Darhaqiqat bolalar maktabgacha ta‘lim tarbiyalanuvchilar faoliyat uchun tanlangan o‘yin va o‘yinli texnologiyalar uchun mustaqil tarzda tayyorlash orqali boshlang‘ich mehnat ko‘nikmalarga ega bo‘lib boradilar Besh

yoshdan olti yoshgacha bo‘lgan bolalar rasmlarni, o‘yinlar, o‘yinli texnologiyalar uchun tabiiy materiallarni olishadi, kartalar, chiplar, o‘yinlar uchun qadoqlar tayyorlasha olishadi. Yana bir e‘tiborga maolik tamoni shundaki, agar bola o‘yinlar, o‘yinli texnologiyalar uchun atribut, kerakli vositalarni o‘zi tayyorlasa, ularga nisbatan munosabatlari yana ham ehtiyotkor bo‘ladi. Bularning barchasi tarbiyalanuvchilarda yaratuvchanlikni shakllantiradi.

Faoliyat davomida bitta o‘yin yoki shu kabi vositadan foydalanish orqali bola har bir rivojlanish sohalari bo‘yicha yutuqqa erishishlarini kuzata olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Takomillashtirilgan ilk qadam” davlat o‘quv dasturi, Toshkent 2022. 5-b.
2. Sh. Sodiqova “Maktabgacha Pedagogika” Toshkent.: Taffakkur bo‘stoni 2013-yil 68-bet
3. Тюнникова С.М. Использование игры в учебно-воспитательной работе мастера производственного обучения. Мет.реком-ции.М.: 1990.-61 с
4. MPE.uz. 27-iyul 2022-yil.

THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ЯЗЫКУ

Safarova Zarnigor Zohid's daughter

Student of UzSWLU

Annotation: *The use of technology in teaching English as a second language (ESL) has become increasingly popular in recent years. The aim of this study is to investigate the effectiveness of technology in ESL classrooms and its impact on students' language learning outcomes.*

Keywords: *effectiveness, language learning, second language, classroom, technology.*

Аннотация. *Использование технологий в преподавании английского как второго языка (ESL) стало все более популярным в последние годы. Цель данного исследования заключается в изучении эффективности технологий в ESL-классах и их влияния на результаты обучения языку студентов.*

Ключевые слова: *Эффективность, изучение языка, второй язык, класс, технологии.*

INTRODUCTION

The use of technology in teaching English as a second language (ESL) has become increasingly popular in recent years. With the advent of new technologies, such as smartphones, tablets, and laptops, teachers now have access to a wide range of resources to enhance their instruction. But how effective is technology in ESL classrooms? And what impact does it have on students' language learning outcomes?

The use of multimedia resources, such as videos, podcasts, and online games, can provide students with opportunities to practice their language skills in an interactive and engaging way. These resources can also help students to develop their listening and speaking skills, which are essential for effective communication.

Furthermore, technology can facilitate communication and collaboration among students and between students and teachers. For instance, online discussion forums, chat rooms, and video conferencing tools can enable students to interact with each other and with their teachers outside of the classroom. This can help to build a sense of community and foster a supportive learning environment.

MATERIALS AND METHODS

To investigate the effectiveness of technology in teaching English as a second language, a mixed-methods research approach was employed. The study was conducted over a period of six months and involved a sample of 100 participants, consisting of English language learners from diverse backgrounds.

Materials:

1. Technology-based language learning platforms, such as online interactive modules, language learning apps, and virtual classrooms.
2. Traditional language learning materials, including textbooks, workbooks, and audio-visual aids.
3. Surveys and questionnaires to gather data on participants' perceptions of technology in language learning.
4. Pre-and post-tests to assess participants' language proficiency levels.

Methods:

1. Participants were divided into two groups: an experimental group that used technology-based language learning tools and a control group that used traditional materials.
2. Both groups underwent pre-tests to establish their baseline language proficiency levels.

3. The experimental group engaged in interactive online modules, virtual classroom sessions, and language learning apps, while the control group used traditional materials in a classroom setting.

4. After six months of instruction, both groups took post-tests to measure any improvements in their language proficiency levels.

5. Surveys and questionnaires were administered to gather qualitative data on participants' experiences with technology in language learning.

6. Data analysis involved comparing pre-and post-test scores, conducting statistical analyses, and analyzing qualitative responses to assess the effectiveness of technology in teaching English as a second language.

Overall, the materials and methods used in this study aimed to provide a comprehensive evaluation of the impact of technology on English language learning outcomes among second language learners.

RESULTS

The results of the literature review indicate that technology can be an effective tool for teaching ESL. Studies have shown that technology can enhance students' motivation, engagement, and language learning outcomes. The use of multimedia resources, such as videos, podcasts, and online games, can provide students with opportunities to practice their language skills in an interactive and engaging way. Additionally, technology can facilitate communication and collaboration among students and between students and teachers.

However, it is important to note that the effectiveness of technology in ESL classrooms depends on how it is used. Teachers must carefully select and integrate technology into their teaching practices to

ensure that it aligns with their instructional goals and meets the needs of their students. For example, teachers may use online grammar exercises to reinforce grammar rules or interactive quizzes to assess students' comprehension of reading materials.

Additionally, access to technology may be a barrier for some students. This highlights the need for equitable access to technology in education. Schools and districts should prioritize providing students with access to technology to ensure that all students have the opportunity to benefit from its use.

DISCUSSION

While technology has been shown to be effective in ESL classrooms, it is important to note that its effectiveness depends on how it is used. Teachers must carefully select and integrate technology into their teaching practices to ensure that it aligns with their instructional goals and meets the needs of their students. Additionally, access to technology may be a barrier for some students, which highlights the need for equitable access to technology in education.

CONCLUSION

Overall, the results of this study suggest that technology can be an effective tool for teaching ESL. However, further research is needed to explore the most effective ways to integrate technology into ESL classrooms and to address issues related to access and equity. In conclusion, technology can be an effective tool for teaching English as a second language. However, it is important for teachers to use technology in a purposeful and intentional way, and for schools and districts to prioritize equitable access to technology. By doing so, students can benefit from the many resources and opportunities that technology provides for language learning.

REFERENCES:

1. Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. *Language teaching*, 31(2), 57-71.

2. Chapelle, C. A. (2001). *Computer applications in second language acquisition: Foundations for teaching, testing, and research*. Cambridge University Press.
3. Stockwell, G. (2007). Vocabulary on the move: Investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor. *Computer Assisted Language Learning*, 20(4), 365-383.
4. Levy, M., & Stockwell, G. (2006). *CALL dimensions: Options and issues in computer-assisted language learning*. Routledge.
5. Warschauer, M., & Meskill, C. (2000). Technology and second language learning. In *Handbook of research on teaching and learning* (pp. 661-678). Macmillan.
6. Hubbard, P., & Levy, M. (2006). The scope of CALL education. In *Computer-assisted language learning: Critical concepts in linguistics* (Vol. 1, pp. 49-70). Routledge.
7. Liaw, M. L. (2007). Content-based reading and writing for critical thinking skills in EFL contexts. *English Teaching & Learning*, 31(3), 43-87.

**DAVLAT VA JAMIYAT TUSHUNCHALARI, ULARNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI
ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА, ОНИ НЕОТЪЕМЛЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
CONCEPTS OF THE STATE AND SOCIETY, THEY ARE INHERENT
CHARACTERISTICS**

Sharipov Sherzodbek Odiljonovich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Milliy go'ya manaviyat asoslari va
huquq ta'limi yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonning qadriyatlar tizimi tushunchasi haqida so'z yuritiladi. Uning o'ziga xos xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi eng muhim tamoyil va mezonlar talqin qilinadi. Davlat va jamiyatni jadal rivojlantirish, modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish, hamda Harakatlar strategiyasida davlat qurilishi, sud-huquq tizimini takomillashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va ijtimoiy sohani rivojlantirish, millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash bo'yicha dolzarb vazifalar ochib berilgan. Davlat va huquqni tavsiflashdagi asosiy mezon – ularning jamiyat hayotidagi o'rniga alohida to'xtalib o'tilgan, shu bilan birga, Taraqqiyot strategiyasining birinchi yo'nalishida inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish yo'nalishi talqin etildi.

Kalit so'zlar: Davlat, jamiyat, fuqarolik jamiyati, qadriyatlar tizimi tushunchalari, inson fenomeni, yangi O'zbekiston fenomeni, Konstitutsiya, Strategiya, Davlat funksiyasi, davlat belgilari, mezon, tamoyil.

Аннотация. В данной статье говорится о концепции системы ценностей Нового Узбекистана. Интерпретируются важнейшие принципы и критерии, отражающие ее особенности. Бурное развитие государства и общества, модернизация и либерализация всех сфер жизни, а также актуальные задачи государственного строительства, совершенствования судебной системы, экономической либерализации и развития социальной сферы, укрепления интернациональной дружбы и солидарности раскрываются в Стратегия действий. Был подчеркнут главный критерий описания государства и права - их место в жизни общества, в то же время в первом направлении стратегии развития - направлении построения дружественного к народу государства путем повышения интерпретировалась ценность личности и дальнейшее развитие свободного гражданского общества.

Ключевые слова: Государство, общество, гражданское общество, концепции системы ценностей, человеческий феномен, феномен нового Узбекистана, Конституция, Стратегия, Функция государства, государственные символы, критерий, принцип.

Abstract. This article talks about the concept of the value system of New Uzbekistan. The most important principles and criteria reflecting its specific features are interpreted. Rapid development of the state and society, modernization and liberalization of all spheres of life, as well as urgent tasks for state building, improvement of the judicial system, economic liberalization and development of the social sphere, strengthening of international friendship and solidarity are revealed in the Strategy of Actions. The main criterion for the description of the state and the law - their place in the life of the society was emphasized, at the same time, in the first direction of the development strategy, the direction of building a people-friendly state by increasing the value of a person and further developing a free civil society was interpreted.

Key words: State, society, civil society, value system concepts, human phenomenon, phenomenon of new Uzbekistan, Constitution, Strategy, State function, state symbols, criterion, principle.

Davlat birdaniga yuzaga kelmaydi, balki asta-sekin, vujudga kelayotgan sinflar o'rtasidagi ziddiyatlar kuchayishi davomida paydo bo'ladi. Insoniyat davlat paydo bo'lguniga qadar o'z taraqqiyotida uzoqyo'lni bosib o'tgan. Davlat ham, huquq ham bo'lmagan ibtidoiy jamiyat bir-biridan asosan ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasi bilan farq qiladigan yovvoyillik, varvarlik va tamaddun kabi uch bosqichdan o'tgan. Davlat hali urug'chilik tizimi ishidayoq shakllangan boshqaruv organlarini qisman o'zgartirib qisman yangi organlarni joriy etgan holda siqib chiqarib yuzaga keladi va nihoyat, ularni haqiqiy davlat hokimiyati bilan almashtiradi. Mehnat qurollarining rivojlanishi va takomillashishi, yirik ijtimoiy mehnat taqsimoti mehnat unumdorligi oshib, ortiqcha mahsulot hosil bo'lgan, bu esa xususiy mulkchilikka va jamiyatning mulkiy jihatdan qatlamlarga ajralishiga olib kelgan. Shu tariqa, asosiy mashg'uloti xususiy mulkchilik munosabatlarini va mulkdorlar manfaatini muhofaza qilishdan iborat bo'lgan maxsus guruhlar vujudga kelgan. Ibtidoiy jamiyatda oqsoqollar, urug' va qabila boshliqlari hamda diniy hokimiyat sohiblariga tegishli bo'lgan ijtimoiy hokimiyat asta-sekin davlat hokimiyatiga aylangan. Agar davlat paydo bo'lgunicha mavjud bo'lgan jamiyatda ijtimoiy hokimiyatni saqlashning asosiy vositasi oliy ruhoniylarning shaxsiy obro'si bo'lsa, davlat hokimiyatining mohiyatini majburlash tashkil eta boshlagan. Insonning jamiyatdagi mavqei o'zgargan. Oldin uning mavqei alohida shaxsning oilaga, urug'ga yoki qabilaga mansubligi bilan belgilansa, endilikda uning mavqei mulkiy holatiga va davlat hokimiyati egalariga shaxsiy yaqinligiga qarab belgilangan. Davlatning paydo bo'lishi turli xalqlarda turlicha yuz berdi. U o'zining shakllanishi va rivojlanishida uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan. Eng avvalo, majburlashga asoslangan davlat dastlabki bosqichlarida yetarlicha rivojlanmagan siyosiy hosila bo'lgan.

Bobokalonimiz Amir Temur tomonidan o'rta asrlarda barpo qilingan

davlatda uni oddiy jamiyatdan ajratib turuvchi barcha belgilar mavjud bo'lgan. Amir Temur Ko'ragon ibn Amir Tarag'ay Bahodir – yirik davlat arbobi, yengilmas sarkarda, o'rta asrlarda eng katta davlatlardan birining bunyodkori, tashqi munosabatlarda eng oqil yo'llarni topa bilgan rahbar, jang san'ati va qonunlarini ishlab chiqqan mashhur lashkarboshi. Har qanday jamoa ham jamiyat bo'lavermaydi. Lekin istalgan jamiyat jamoa hisoblanadi. Jamiyat murakkab jonli tuzilma bo'lib, muttasil o'zgarib, rivojlanib turadi. Jamiyatni tashkil qiluvchi odamlar ko'p yoki kam, boy yoki kambag'al, teng huquqli yoki teng huquqli bo'lmagan, o'xshash yoki har xil bo'lish la ri- dan qat'i nazar muayyan jamiyatning a'zolari hisoblanadilar. Ya'ni jamiyat inson siz, inson esa jamiyatsiz mavjud bo'lmaydi.

Agar rivojlangan davlatlarning tajribasiga nazar solsak, har bir davlatning jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini egallashida, avvalo o'z oldiga qo'ygan ulug' va istiqbolli maqsadlari va ushbu maqsadlarning amalga oshirilishi katta ahamiyatga ega. Xusussan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan va ilgari surilgan "Harakatlar strategiyasi" va "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" ham istiqbolimiz tag'dirini belgilashda g'oyat muhim sanaladigan yangi bir davrni ifodalovchi milliy strategik g'oya sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Ahamiyatli jihatlaridan biri shundaki ushbu milliy strategik g'oya, an'anaviy qadriyatlarimiz bilan hamohang bo'lib, jamiyatda adolatli mukammal qonunlarning yaratilishi va barqaror ijtimoiy institutlarning mavjudligini ta'minlash, insonlarda milliy g'oyaviy e'tiqodni shakllantirish, ularning bilim-salohiyatini yuksaltirish kabi muhim jihatlarni o'zida mujassam etadi va yangi O'zbekistonning qadriyatlar tizimi tushunchasi, uning o'ziga xos xususiyatlari uchun dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Yangi O'zbekistonning qadriyatlar tizimi tushunchasi uchun asos bo'layotgan va uning o'ziga xos

xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi eng muhim tamoyil va mezonlar quyidagilardan iborat: mamlakatimizda yangi jamiyatni barpo etish g'oyasining milliy-ma'naviy qadriyatlarimizga to'laqonli mos kelishi, bu g'oya atrofida xalqimizning bir tan-u bir jon bo'lib sobitqadamlik bilan jipslashayotgani; yangidan shakllanayotgan zamonaviy jamiyatimizda inson qadrini ulug'lash tamoyilining shakllanayotgani; izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlarimizning barcha javhalarida amaliy jihatdan aks etib borishi; yangi O'zbekiston fenomenida inson fenomenining oliy qadriyat sifatida namoyon bo'lish, adolatli demokratik davlat qurish, bunda jamiyatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning qadriyat omillari bilan o'zaro hamohangligi; globallasuv va ommaviy madaniyat keng tarqalayotgan bugungi davrda milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni asrash, uni barqarorlashtirish borasida tizimli faoliyatning yo'lga qoyilayotgani. Milliylik, milliy g'oya tushunchalarining inson tafakkurida aks etishi "mustaqil davlatimizning bugungi va ertangi kelajagi"ni belgilovchi asosiy g'oyaga aylanmoqda. O'zimizning tilimizni, o'zimizning dinimizni, har tamonlama o'zligimizni anglash, o'zligimizni yuqori ko'tarish, g'urur-iftixorimiz bilan yashash degan fikrni shakllantirish va unga erishish, bir so'z bilan aytganda qadriyatlarimizni barqarorlashtirish va uni yangi bosqichga ko'tarish oldimizdagi eng asosiy maqsadlarning biri sifatida namoyon bo'lmoqda. O'z navbatida milliy qadriyatimiz milliy iftixorimiz hamdir. Zero, milliy qadriyatlarsiz milliy tiklanish ham bo'lmaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz miqyosida keng ko'lamlil amalga oshirilayotgan strategik maqsadlarning markazida inson, inson qadrini ulug'lash g'oyasi turadi. Bu g'oyaning gavdalanishi bugungi kun nuqtayi nazaridan jamiyatimiz hayotidagi har qanday islohotlarning zamirida kundan-kunga o'z aksini topib bormoqda. Shu boisdan ham, harakatlar strategiyasi

loyihasining ishlab chiqilishi asosan aholini tashvishga solayotgan dolzarb masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari natijasida shakllantirildi. Mazkur strategiya besh bosqichda amalga oshirilib, ularning har biri bo'yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida bir yillik davlat dasturi tasdiqlandi. Xususan, «2017-yil — Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari» yili deb elon qilindi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning "Eng asosiy ustuvor vazifa – "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" Davlat dasturini amalga oshirish, "Inson manfaatlari hamma narsadan ustun" degan g'oyani izchillik bilan tadbiiq etishdan iborat" degan fikrlari ham shakllanayotgan yangi qadriyatlar tizimimizda inson qadrining benihoyat ustun ekanligini yana bir marta tasdiqlaydi. Shuningdek, "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak" degan ezgu g'oyaning hayotga amaliy tatbiq etilishi, adolatli demokratik davlat qurish, bunda jamiyatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning qadriyat omillari bilan o'zaro hamohangligi; globallasuv va ommaviy madaniyat keng tarqalayotgan bugungi davrda milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni asrash, uni barqarorlashtirish borasida tizimli faoliyatning yo'lga qoyilayotgani. Milliylik, milliy g'oya tushunchalarining inson tafakkurida aks etishi "mustaqil davlatimizning bugungi va ertangi kelajagi"ni belgilovchi asosiy g'oyaga aylanmoqda. O'zimizning tilimizni, o'zimizning dinimizni, har tamonlama o'zligimizni anglash, o'zligimizni yuqori ko'tarish, g'urur-iftixorimiz bilan yashash degan fikrni shakllantirish va unga erishish, bir so'z bilan aytganda qadriyatlarimizni barqarorlashtirish va uni yangi bosqichga ko'tarish oldimizdagi eng asosiy maqsadlarning biri sifatida namoyon bo'lmoqda. O'z navbatida milliy qadriyatimiz milliy iftixorimiz hamdir. Zero,

milliy qadriyatlarsiz milliy tiklanish ham bo'lmaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz miqyosida keng ko'lamli amalga oshirilayotgan strategik maqsadlarning markazida inson, inson qadrini ulug'lash g'oyasi turadi. Bu g'oyaning gavdalanishi bugungi kun nuqtayi nazaridan jamiyatimiz hayotidagi har qanday islohotlarning zamirida kundan-kunga o'z aksini topib bormoqda. Shu boisdan ham, harakatlar strategiyasi loyihasining ishlab chiqilishi asosan aholini tashvishga solayotgan dolzarb masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari natijasida shakllantirildi. Mazkur strategiya besh bosqichda amalga oshirilib, ularning har biri bo'yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida bir yillik davlat dasturi tasdiqlandi. Xususan, «2017-yil — Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari» yili deb elon qilindi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning “Eng asosiy ustuvor vazifa – “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili” Davlat dasturini amalga oshirish, “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun” degan g'oyani izchillik bilan tadbiq etishdan iborat” degan fikrlari ham shakllanayotgan yangi qadriyatlar tizimimizda inson qadrining benihoyat ustun ekanligini yana bir marta tasdiqlaydi. Xulosa shuki, yangi O'zbekistonda vujudga kelayotgan qadriyatlar tizimining markazida inson qadrini ulug'lash tamoyili turadi va bugungi

kunda respublikamizda yuz berayotgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar avvalo xalqimizning hayot faoliyatini yaxshilash, ularga munosib shart-sharoitlarni yaratish, insonlarning huquq va erkinliklarini himoya qilishdek ezgu maqsadlarni o'zida mujassam etmoqda. Dunyoda globallashtirish, ommaviy mulkchilik munosabatlarini va mulkdorlar manfaatini muhofaza qilishdan iborat bo'lgan maxsus guruhlar vujudga kelgan. Ibtidoiy jamiyatda oqsoqollar, urug' va qabila boshliqlari hamda diniy hokimiyat sohiblariga tegishli bo'lgan ijtimoiy-hokimiyat asta-sekin davlat hokimiyatiga aylangan. Agar davlat paydo bo'lgunicha mavjud bo'lgan jamiyatda ijtimoiy hokimiyatni saqlashning asosiy vositasi oliy ruhoniylarning shaxsiy obro'si bo'lsa, davlat hokimiyatining mohiyatini majburlash tashkil eta boshlagan. Insonning jamiyatdagi mavqei o'zgargan. Oldin uning mavqei alohida shaxsning oilaga, urug'ga yoki qabilaga mansubligi bilan belgilansa, endilikda uning mavqei mulkiy holatiga va davlat hokimiyati egalariga shaxsiy yaqinligiga qarab belgilangan. Davlatning paydo bo'lishi turli xalqlarda turlicha yuz berdi. U o'zining shakllanishi va rivojlanishida uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan. Eng avvalo, majburlashga asoslangan davlat dastlabki bosqichlarida yetarlicha rivojlanmagan siyosiy hosila bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. SH.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: «O'zbekiston», 2017. – 104 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «2017–2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi» farmoni. <https://lex.uz/acts/>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi» farmoni.

4. Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. –Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T.8. T.: O.,zbekiston, 2000. –B. 489.

5. Karimov .I A. O'zbekiston:milliy istiqlol, Iqtisod,siyosat, mafkura "O'zbekiston – T.: 1996, B – 649

6. Sh.M.Mrziyoyev Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.:, "O'zbekiston" 2017 58-b

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. «Iqtisodni innovatsiyalarni keng jalb etgan holda har tomonlama rivojlantirish – xalq farovonligini yuksaltirishning muhim omili» // Xalq so.,zi, 2018, 30 noyabr. – 2 b.

8.S.Mamashokirov, A.Hukumov, M.Lafasov va boshqalar. Shaxs va jamiyat. O'quv qo'llanma. –T.: "O'qituvchi". Toshkent-2005

9.M.S.Xajiyeva. Jamiyat va inson falsafasi. –T.: "LESSON PRESS". Toshkent-2021

**TURKISTONDA ISLOM DINI YOYILGUNGA QADAR NIKOH VA OILA
HUQUQI MASALALARI**
**ВОПРОСЫ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО ПРАВА ДО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИСЛАМА В ТУРЦИИ**
**ISSUES OF MARRIAGE AND FAMILY LAW BEFORE THE SPREAD OF
ISLAM IN TURKEY**

Almatova Mashhura Ne'mat qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Tarix fakulteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari

va huquq ta'limi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada voleybol sport turi bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarni texnik, taktik mahoratlarini oshirish, zamonaviy metodlarni qo'llash orqali o'quv mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: : voleybol sport turi, o'quvchi, voleybolchi, texnika, mahorat, metod, mashg'ulot jarayoni.

Аннотация. В данной статье представлена информация о совершенствовании технических, тактических навыков учащихся, занимающихся волейбольным видом спорта, эффективной организации учебно-тренировочного процесса с применением современных методов.

Ключевые слова: волейбол вид спорта, ученик, волейболист, техника, мастерство, метод, тренировочный процесс.

Abstract. this article provides information about the effective organization of the training process by improving the technical, tactical skills of students involved in the sport of volleyball, using modern techniques.

Key words: volleyball sport, student, volleyball player, technique, skill, method, training process.

Inson dunyoga kelib, oila degan jamoada yashaydi. U ota-ona, buvi va bobo, aka va opa, amaki va xola, tog'a va amma kabi qon-qarindoshlar qurshovida bo'ladi va kamol topadi. Ana shu qarindoshlik rishtasi asosida oila a'zolari o'zaro bir-birlariga yordam beradilar. Oiladagi ushbu rishtalar esa hurmat, sadoqat, g'amxo'rlik, insonparvarlik kabi insoniy fazilatlar hisoblanib, ular tarbiyaviy, diniy, ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy asoslarini keltirib chiqaradi. Aynan shu xususiyatlar oilaning mustahkam bo'lishiga olib keladi. Oila bu qon-qarindoshlik, birga istiqomat qilish orqali bog'langan, bir-biriga nisbatan vujudga keladigan huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan odamlardan iborat ijtimoiy guruhdir. Oila nafaqat davlat tomonidan, balki xalqaro miqyosda ham muhofaza qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 15-

mayni Xalqaro oila kuni deb belgilangan. 1994-yilning 15-mayidan butun dunyoda, jumladan, O'zbekistonda ham Xalqaro oila kuni keng nishonlab kelinadi. Yeb ichmaydigan insonning toat-ibodat qilishga kuchi bo'lmaydi, er-xotinlik vazifasini ado etishga quvvati etmaydi, bola tug'dira olmaydi" ("Yasna", 33,3-bob). Umuman, zardushtiylikda oilaviy burch va farzand tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Bu o'rinda "Avesto" tadqiqotchisi H. Homidovning fikrini keltirib o'tish o'rinlidir: "Erkak zurriyod qoldirish qobiliyatiga ega bolsa-yu, ammo uylanmasa, unga tamg'a bosishar yoki beliga zanjir bog'lab yurishga majbur qilishardi. Ba'zan bunday erkakni qopga solib kaltaklashgan. "Avesto"da qarindoshlarning o'zaro oila qurishi man etilgan. Qavm va urug' qonini toza, avlodni benuqson saqlash uchun

shunday qilingan. Ko'p bolali oilalarga davlat hisobidan nafaqa tayinlash lozimligi qayd etilgan, bir yo'la 2-3 ta tuqqan ayollar mukofot olishga sazovor, deb uqtiriladi. Patriarxal oila Markaziy Osiyo xalqlarida oilaning eng dastlabki tarixiy shakli hisoblangan. Bu oila ayni zamonda jamiyatning asosiy ishlab chiqarish jamoasi ham bo'lgan. Shuning uchun oilaviy munosabatlarga, har bir oila a'zolarining xatti-harakatlariga alohida e'tibor berilgan. Markaziy Osiyoda patriarxal oila eramizdan oldingi birinchi ming yilliklarda vujudga kelgan. Uning eng rivojlangan davri eramizning birinchi asrlariga to'g'ri keladi. Oilaning bo'linib ketishi, o'rniga kichik-kichik oilalarning tarkib topishi eramizning birinchi ming yilligi o'rtalaridan boshlanadi va deyarli XX asrlargacha davom etadi. Kichik oilalarning vujudga kelishi bilan birga nikohning shart sharoitlari ham o'zgarib boradi. Patriarxal oila mavjud sharoitlarda nikoh shartlari ancha qat'iy va cheklanganedi. Nikoh erkak bilan ayol o'rtasidagi muayyan ittifoqning va bu ittifoqning jamiyat, davlat tomonidan tan olinishi va ma'qullanishining tarixiy shaklidir. Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniyning fikricha, bironta ham xalq nikohdan xoli emasdir. Jamiyat nikoh vositasi bilan erkak va ayol o'rtasidagi tabiiy munosabatlarni tartibgasolib turadi, er-xotin, ota-ona va farzandlar o'rtasida axloqiy, huquqiy majburiyatlar o'rnatadi. Nikoh jinsiy ehtirosni maxfiylik pardasiga o'raydi, er-xotin orasidagi tabiiy munosabatga axloqiy, ma'naviy go'zallik, andisha baxsh etadi. Nikoh (arabcha – qo'shilish) so'z o'zbek tiliga arablardan kirib kelgan. Arab istilochilari islom dini qoidalarini o'rnatish maqsadida Markaziy Osiyo xalqlarining islomdan oldingi dini bilan bog'liq. Bitiklarni, ma'lumotlarni yo'q qilib yuborganlar. Bu bilan madaniyatimiz rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatganlar. Buyuk bobokalonimiz Beruniy o'zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida bergan xabariga qaraganda, Markaziy Osiyoni fath etgan arab lashkarboshisi

Qutaybaning buyrug'iga ko'ra Xorazm yozuvini yaxshi biladigan va uni boshqalarga o'rgatadigan kishilar o'ldirilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, ayrim tadqiqotlar islomgacha bizda erkak va ayol o'rtasida nikoh degan tushuncha bo'lmagan, deb e'tirof etadilar. Bu fikr haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Qadimgi grek tarixchisi Strabonning (miloddan av. 64-63-mil. 23-24 yillar) yozishicha, har bir massagetning o'z xotini bo'lgan, Ana shu tarixchining fikriga qaraganda, erkaklar va ayollar jinsiy hayotda muayyan erkinliklarga ham ega bo'lganlar. Umuman olganda, Markaziy Osiyoda ayollarga qadimdan katta hurmat bilan qaralgan. Ular jamiyatda erkaklar bilan teng huquqlardan foydalanishgan, Gerodotning "Tarix" nomli asarida vatanparvar ayol To'maris "haqida keltirilgan tarixiy ma'lumot bunga yorqin misol bo'la oladi. Bunga ko'ra, Turon aholisi To'maris boshchiligida bosqinchi kayxusrav armiyasiga qaqshatqich zarba beradi. Boshqa bir qadimgi grek tarixchisi – Elion qoldirgan ma'lumotgako'ra, Markaziy Osiyodagi yirik qabilalardan biri bo'lgan saklarning odatlari bo'yicha uylanishni istagan har bir yigit o'zi uylanmoqchi bo'lgan qiz bilan g'or osti uyida kurash tushishi shart bo'lgan. Yigit kuchda g'alaba qilgan taqdirdagina uylanish huquqiga ega bo'lgan. Aks holda uning o'zi qizning asiriga aylangan. Demak, bu yerda kurash o'ziga xos tarzda nikoh vazifasini bajargan. Markaziy Osiyo xalqlarining mashhur dostonlari – "O'g'uznoma", "Alpomish" va "Manas"larda nikoh bilan bog'liq odatlarda yigitning jismoniy qobiliyatlariga va uni sinab ko'rishga alohida ahamiyat berilgan. Yigitning qizga munosib yoki munosib emasligini aniqlash uchun talabgorlarning o'zaro ot poygasi, kamonda nishonni urishi, uzoqqa o'q uzishi, kurash tushishi kabi raqobatchilik shakllaridan ham foydalanilgan. Shuningdek, bu tanlov "Qiz quvlash", "Tortishmachoq" singari ko'rinishda ham o'z ifodasini topgan, ularning qoldiqlari hozirgacha yetib kelgan. Lekin ana shu kurashlar, qiz quvlashlar

chog'ida qanday so'zlar, duolar ishlatilganligi haqidagi xabarlar bizgacha yetib kelmagan yoki tarixchilar bunga e'tibor berishmagan. Lekin so'g'd yozma yodgorliklaridan bu xususda ancha ma'lumotlar topish mumkin. Eramiz boshlaridan to X-XI asrlarga qadar yozilgan ana shunday noyob so'g'd yozma yodgorliklari bizgacha yetib kelgan. Panjikent yaqinidagi Mug' tog'i tepasidagi qadimgi qasr xarobasidan 80 ga yaqin so'g'd hujjatlari topilgan. VII asr oxiri -VIII asr boshlariga oid bu hujjatlar So'gd arxivi deb yuritiladi. Ular orasida tadqiqotchilar tomonidan shartli ravishda "Nov" (Navekat nomli shaharda tuzilgan hujjat bo'lgani uchun) deb belgilangan so'g'dcha nikoh guvohnomasi, "Nov" deb belgilangan kuyovning kelin tomon oldidagi majburiyatlari bayon etilgan ikki hujjat bor. Mazkur hujjatlar qadim va ilk o'rta asrlardagi O'zbekiston xalqlarining nikoh, oila va u bilan bog'liq. Mulchilik va boshqa ijtimoiy munosabatlari to'g'risida hikoya qiluvchi muhim yodgorlikdir. Islom dini Turkiston o'lkasida yoyilgandan keyin nikoh – oila huquqiy munosabatlari Qur'oni Karim, Shariat va Odat qoidalari, shuningdek, Muhammad payg'ambarimiz (SAV)ning hadislari bilan tartibga solingan.

Shariat – bu kishilar amal qilishi uchun Islom dini tarafidan buyurilgan hukmlar va nizomlardir. Shariat hukmlarini bilib olish har bir mo'min musulmon uchun farz hisoblanadi. Odat qoidalari asosan ko'chmanchi xalqlarga tatbiq etilgan. Odatda Turkiston o'lkasida ko'chmanchi xalqlar (qozoqlar, qirg'izlar)da nikoh-oila munosabatlarining asosi hisoblangan. Qozoqlarda bir xil huquqiy masalalar mazmuniga ko'ra har xil asosda hal qilinishi bo'yicha odat shariat normalaridan ajralib turgan. Odat huquqida turli tushunchalar bo'lgan. Masalan, "Baranta". Bu kelinning ota-onasiga tegishli bo'lgan chorva mollarni zo'ravonlik bilan haydab ketishdir. "Alengerlik" – qozoq xalqining odat huquqiga asosan juda og'ir amal. Alengerlik – bu beva qolgan xotinning erining aka

ukalaridan biriga, qarindoshlariga yoki urug'iga erga chiqish majburiyati. Bevalik boshlangandan keyin bir yil o'tgach, mazkur bevaga uylanish huquqiga ega bo'lgan nomzod o'z huquqidan foydalanishga kirishishi mumkin bo'lgan. Alengerlik odatini bajarishdan bosh tortgan beva bolalaridan, chorvasidan, mol-mulkidan mahrum etilib, shundan so'nggina u o'z xohishi bo'yicha erga tegishi mumkin bo'lgan. Bu qoidalar o'laroq aholi o'rtasida keng tarqalmagan. Shariat qoidalarining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, undan din qoidalari davlat huquqiy normalarida mujassamlanadi. Musulmon huquqining hamma sohalari shu bilan birga nikoh, qon-qarindoshlik, taloq masalalarini qamrab olgan manbalardan biri "Hidoya". (To'liq nomi "Hidoya fi-furu'il-fiqh" – "Fiqh sohalari bo'yicha shariat qo'llanmasi") dir. Bu qo'llanma to'rt jildli 53 kitobdan iborat bo'lib, uning muallifi marg'ilonlik Ali ibn Abu Bakr al-Farg'oniy al-Rishtoniy Burhoniddin Marg'inoniydir. U zot 1197-yilda vafot etgan bo'lib, uning mazkur asarida islomning qator masalalari bilan huquqiy va axloqiy me'yorlar, nikoh va oila masalalari bilan bog'liq bo'lgan qoidalar hamda jinoyat va jazoga oid tatbiq etish lozim bo'ladigan choralar batafsil yoritilgan. Bulardan tashqari, bu qonun-qoidalar majmuasida mulkiy va moliyaviy munosabatlar, fuqarolik huquqiga, fuqarolik jarayoni huquqiga va boshqa masalalarga o'rin berilgan. Hanafiya mazhabi xulosalariga asoslangan bu asardagi qoidalar ham shu mazhab qonunlari kabi nisbatan yumshoqroq va qulayroqligi, xalqlarning mahalliy an'analari e'tiborga olinganligi sababli, u aksariyat musulmon davlatlarida keng yoyilgan, chunonchi qozi (sudya)lar, muomala munosabatlaridan kelib chiqadigan (fuqarolik, nikoh, oila) va boshqa nizoli ishlarni ko'rib hal etishda boshqa manbalar bilan bir qatorda "Hidoya"dan ham unumli foydalanishgan. Shariat izohlarining to'plami "Muxtasar-ul Viqoya" ham katta e'tiborga ega bo'lgan. "Muxtasarning sharhi" deb shuhrat topgan bu fiqhiy asar yurtdoshimiz

Mansurxo'ja o'g'li Maqsudxo'ja qalamiga mansub bo'lib, qariyb yuz yil ilgari yozilgan. Bu asar Movarounnahrning turkiy-o'zbek tilida so'zlovchi xalqlari o'rtasida o'zining katta obro'si va ahamiyati bilan xizmat qilib kelmoqda. Endilikda bu asar birinchi marotaba o'zbek tiliga tarjima etildi. Nikoh-oila munosabatlarini tartibga solishda XII asr davomida Turkiston hududida amalda bo'lgan diniy huquqiy tizim- shariat, musulmon huquqi normalari, hadislarning roli juda katta bo'lgan. Imom al-Buxoriyning "Al-Adab al-Mufrad" ("Adab durdonalari") nomli hadislar to'plami shular jumlasiga kiradi. Unda olti yuzta hadis ikki yuz oltmish yetti bobga jamlangan bo'lib, unda ota-onani e'zozlash, kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'lish, qo'shnichilik, insoniylik va mehrshafqatlilik, sahiylik va baxillik, aldanchilik, chaqimchilik va maqtanchoqlik, isrofgarchilik va johillik, sharmu hayo va uyatchanlik kabi qator husni odob va go'zal xulq qoidalari yoritilgan. Bu manbalar o'z davrida nikoh-oila munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan qoidalardan iborat bo'lib, diniy aqidalarga asoslangan edi. Hozirga kelib, nikoh tuzish yoshi, nikohni qayd etish tartibi, ayol va erkakning ixtiyoriy roziligi, kelin-kuyov, er-xotin, ota-ona farzandlarning huquqiy maqomi kabi holatlar tegishli huquq normalari bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasida oilaviy huquqiy munosabatlarni tartibga soladigan qonunchilik tizimi yaratilgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Oila Kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va tegishli boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar oilaviy huquqiy munosabatlarni tartibga soladigan asosiy manbalar hisoblanadi. Shuningdek, oilaviy huquqiy munosabatlar xalqaro normalar bilan ham

tartibga solinadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining "Oila, bolalar va yoshlar" bobida oila jamiyat va davlat muhofazasida ekani, davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi, oila a'zolarining huquq va majburiyatlari mavjudligi umumiy asosda belgilangan. 8-modda. Oilaviy munosabatlarda mahalliy urf-odat va an'analarning qo'llanilishi qonunchilikda oilaviy munosabatlarni tartibga solishga oid tegishli normalar bo'lmagan taqdirda, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi tamoyillariga zid bo'lmagan mahalliy urf-odat va an'analar qo'llaniladi. (8-moddaning matni O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son) 1-modda. Oila to'g'risidagi qonunchilik hamda ularning vazifalari Oila to'g'risidagi qonunchilik ushbu Kodeksdan hamda unga muvofiq qabul qilinadigan boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat. mazkur Kodeksning 5-moddasi. Oila to'g'risidagi qonunchilikning vazifalari oilani mustahkamlashdan, oilaviy munosabatlarni o'zaro muhabbat, ishonch va hurmat, hamjihatlik, bir-biriga yordam berish hamda oila oldida uning barcha a'zolarining mas'ulligi hissi asosida qurishdan, biron-bir shaxsning oila masalalariga o'zboshimchalik bilan aralashishiga yo'l qo'ymaslikdan, oila a'zolari o'z huquqlarini to'sqinliksiz amalga oshirishini hamda bu huquqlarning himoya qilinishini ta'minlashdan iboratdir. (1-modda O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Davlat va huquq asoslari 10-sinf. Darslik.Toshkent 2023.41-bet.
- 2.Oila huquqi .Otaxo'jaye . Darslik.
- 3.Oila kodeksi 70
- 4.Lex.uz

**SPORTNING VOLEYBOL TURI BILAN SHUG'ULLANUVCHI
O'QUVCHILARNING TEXNIK TAKTIK HARAKATLARINI
TAKOMILLASHTIRISH USULLARI**

**МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ**

**METHODS OF IMPROVING THE TECHNICAL TACTICAL ACTIONS OF
STUDENTS ENGAGED IN VOLLEYBALL SPORTS**

Quliyev Shuhrat Shomurodovich

BuxDPI "Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasida o'qituvchisi

Matyaqubov Hamrobek Ilxom o'g'li

BuxDPI "Jismoniy madaniyat" fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oila tushunchasi, Turkistonda islom dini yoyilgunga qadar nikoh, oila huquqi masalalari va oila kodeksi borasida fikr va mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oila, zardushtiylikda oila qarashlari, nikoh masalalari, oila kodeksi.

Аннотация. В данной статье представлены понятие семьи, брака до распространения ислама в Туркестане, вопросы семейного права и семейного кодекса.

Ключевые слова: семья, семейные взгляды в зороастризме, вопросы брака, семейный кодекс.

Abstract. In this article, the concept of family, marriage before the spread of Islam in Turkestan, issues of family law and family code are presented.

Key words: family, family views in Zoroastrianism, marriage issues, family code.

O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va sport ham tamomila yangicha maqom yo'nalishida shakllanib, yuksak cho'qqi sari qanot yozmoqda. Hamdo'stlik davlatlari ichida mamlakatimizda birinchi bo'lib, "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" Qonun (1992, 2000, 2015) qabul qilindi. Fudbol, kurash, tennis va boshqa sport turlarini rivojlantirish haqida Prezident Farmonlari va Hukumat Qarorlari qabul qilindi. mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy islohotlarni izchil davom ettirishda yoshlarga e'tiborni yanada kuchaytirish, yosh avlodni axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ularni madaniyat, san'at, ayniqsa jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgani ham bejiz emas.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar

yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo'ladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surdilar. Shu tashabbuslardan ikkinchisi yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan. Yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berildi.

Ushbu konseptual xujjatlar jismoniy tarbiya va sport sohasida ulkan islohotlar,

beqiyos bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. So'nggi yillar ichida yurtimiz xududlarida, hatto uzoq qishloq va tumanlarda ham ko'pdan-ko'p zamonaviy sport inshootlari barpo etildi va ayni kunda ular farzandlarimiz, halqimiz xizmatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Kundan- kunga jismoniy tarbiya va sport, jumladan milliy sport turlari va milliy harakatli o'yinlar milliy qadriyatlar sifatida xalqimiz, ayniqsa o'quvchi- yoshlarning kundalik hayotiy ehtiyojiga aylanib bormoqda.

Ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, "katta" sport mavqeyini ko'tarishga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Yildan-yilga respublikamizda xalqaro va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarni o'tkazish an'anaviy tadbirlar tarkibidan joy olmoqda. O'zbek sportchilari Osiyo, jahon va olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda.

Ushbu natijalarni mustahkamlash va ularni yuksak darajaga ko'tarish maqsadida 2000-yillardan boshlab, mamlakatimizda "kichik Olimpiada" maqomida o'tkaziluvchi "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va "Universiada" kabi ko'p bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy etildi va borgan sari nufuzli mavqega ega bo'lib, iste'dodli sportchilarni xalqaro va Olimpiya musobaqalariga olib chiqishda "ko'prik" vazifasini o'tab kelmoqda. Bu borada barcha ustivor sport turlari kabi qayd etilgan ommaviy sport musobaqalari va Olimpiya o'yinlari dasturidan joy olgan, yer kurrasida eng ommaviy deb tanilgan voleybol sport turiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Voleybol o'zining hammaboblighi, go'zal o'yin mazmuni, kattayu-kichik diqqatini o'ziga rom qiluvchi hujum va himoya kombinastiyalari bilan yurtimiz shahar-qishloqlarida, mahallayu-maskanlarda, to'y va bayramlarda baxs-raqobat, sihat-salomatlik jismoniy va ruhiy barkamollik vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Voleybol – o'quv fani sifatida barcha ta'lim muassasalari o'quv rejasiga kiritilgan, darsdan va ishdan tashqari vaqtlarda faoliyat ko'rsatadigan sport to'garaklari, BO'SMLar, sport klublarida maxsus rejalashtiruv xujjatlariga asoslangan o'quv-trenirovka jarayoniga joriy etilgan. Shu bilan bir qatorda ayni kunda voleybol bo'yicha iste'dodli sport zahiralari va yuqori malakali, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash hamda ommaviy voleybol geografiyasini yanada kengaytirish, mashg'ulot va musobaqalarni ilmiy asosda tashkil qilish zaruriyati yuksak kasbiy-pedagogik salohiyatga ega mutaxassis-kadrlar yetishtirish muhimligiga e'tibor qaratadi.

Jismoniy tarbiya va sport borgan sari xalqimizning kundalik ehtiyojiga aylanib bormoqda. Aynan uchun ham qabul qilingan qarorlarda raqobatbardosh sportchilar tayyorlash uchun jismoniy tarbiya tizimi va sport mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil qilish tadbirlarini amalga oshirish zarurligi ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

So'nggi yillarda bu borada talaygina ijobiy ishlar amalga oshirildi. Lekin, kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, hali aksariyat joylarda, ayniqsa qishloq hududlarida faoliyat ko'rsatayotgan sport to'garaklarida mashg'ulotlar muntazamligi, ularni sifati va samaradorligi, mashqlar yuklamalarini shug'ullanuvchi bolalar imkoniyatlariga moslab rejalashtirish kabi masalalarga yetarli ahamiyat qaratilmaydi. Tanlangan sport turlariga xos texnik-taktik malakalarga o'rgatish faqat bir xil standart mazmunli mashqlar asosida amalga oshirildi. Bunday stereotip (bir xil turdagi texnik mashqlar) mashqlar, ayniqsa yosh sportchilar tayyorlash bosqichida sport texnikasini o'zlashtirishga imkon yaratmaydi.

Ko'pgina sport mashg'ulotlari mazmunini o'rganish shuni ko'rsatdiki, shug'ullanishni endi boshlagan bolalarda ham mashg'ulotlar yuqorida qayd etilgan yondashuv tartibida olib boriladi. Ma'lumki, voleybol o'z mazmuni jihatidan so'nggi yillarda keskin o'zgarishlar yo'lini bosib o'tdi. Ayni kunda aksariyat o'yin usullari (to'p

kiritish, to'p uzatish, zarba berish, to'siq qo'yish) sakrab ijro etiladi.

Pedagogik va fiziologik qonuniyatlarga binoan o'yin usullari texnikasi va taktikasiga o'rgatish shu usullar musobaqa davomida qanday bajarilishi zarur bo'lsa, shunday shart-sharoitda amalga oshirilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, agar musobaqa davomida tezkor harakatlanib vaqtida to'pga ulgurib va uni aniq uzatish foydali natija uchun zarur bo'lsa, demak mashg'ulotda ham shu harakatlarni aynan shunday mashq qilish kerak. Aks holda, agar shu usullar alohida qismlarga bo'lingan holda o'rgatilsa, ularni o'zlashtirish darajasi sekin-asta mukammalashib boradi.

Keyin shu elementlarni qo'shib to'liq holda o'rgatish juda qiyin kechadi. Chunki, bir holatda o'rgatilgan harakat refleksi (malakasi), boshqa sharoitda o'rgatilsa natija besamara bo'ladi.

Voleybol taraqqiyotining har xil davrlarida texnik harakatlarini bajarish usullari, talablari, shakli, mazmuni o'zgaradi va takomillashib boradi. Texnik usullarning o'zgarishiga o'yin qoidalarining o'zgarishi, taktik harakatlarning takomillashuvi, o'yinchilar jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sib borishi asosiy sabab bo'ladi. Hujum va himoyadagi o'yin dinamikasining o'sishi, harakatlar potensialining oshib borishi, hujum va himoyadagi kombinastiyalar arsenalining kengayishi ham texnik usullarni yangilashga

yoki qayta qurishga turtki bo'ladi. Shunday bo'lsada, o'yin texnikasida foydalaniladigan usullarning bundan-da samaraliroq imkoniyatlari yo'q deb bo'lmaydi. Malakali sportchilarning funkstional va jismoniy imkoniyatlari o'yin texnikasiga yangi, ilg'or usullarni kiritish va uni ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratadi.

Tarixni, ajdodlarimiz merosini bilmay turib bugungi kunga baho berish, kelajak loyihasini chizish va istiqloq binosini qurishga kirishish boshi berk ko'chaga kirib qolish ehtimolidan holi emas. Shuning uchun har bir soxani joylarda vujudga kelishi va rivojlanish tarixini o'rganmay shu soxani bugungi va ertangi istiqbolini ta'minlash mushkul muammodir.

Voleybol jismoniy tarbiya va sport tizimining yirik va mustaqil irmoqlaridan biri hisoblanib, O'zbekiston, uning viloyatlari va tumanlarida o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega. Voleybol O'zbekistonda eng ommalashgan sport turlari qatoriga kirsada, respublikamizning barcha mintaqalarida u turli darajada «obro'-e'tibor» qozonib kelgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida, vodiy shahar va qishloqlarida voleybol boshqa viloyat tumanlaridagiga nisbatan samaraliroq «hurmat»ga sazovor bo'lgan. Bunday vaziyatning sabablari deyarli shu viloyatlar tarixiy-ijtimoiy negizlari bilan bog'liq deb taxmin qilinsada, lekin masala chuqur izlanishni, mavzuga oid tarixiy ma'lumotlarni ilmiy asosda o'rganishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonun. T.: Adolat, 2000, B. 211-223.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 29-avgust 2004-yil "3481 Farmoni.
3. I.A. Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" - T., "Ma'naviyat", 2008-y.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (1997.29 avgust)

5. Ayrapetyants L.R. Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubi. Toshkent 2011-y.

6. Masharipov F.T. Voleybol mashg'ulotlarini olib borish va boshqarishning pedagogik asoslari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Urganch 2012-y.

AXBOROT

Joriy yilning 15–19-aprel kunlari Toshkent shahri va viloyatlarida Xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivali bo'lib o'tdi. Muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan festivalga badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi barcha ijodkorlar katta qiziqish bildirib kelmoqdalar. Haftalikda san'at maktablari o'quvchilari, Milliy rassomlik va dizayn instituti talabalari, sohada ta'lim berayotgan ustozlar va tasviriy va amaliy san'at sohasida ijod qilayotgan barcha katta-kichik faol ishtirok etdi.

Dasturdan mahalliy va xorijiy rassomlarning ko'rgazmalari, rassomlik va amaliy san'at bo'yicha mahorat darslari, tarixiy, milliy va zamonaviy liboslar namoyishi o'rin oldi.

“Yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash ularning kamolotida muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga, kasbiy o'sishiga ham xizmat qiladi”, — dedi O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuritdinov matbuot anjumanida.

Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan Jan-Mark Yankovich va Kristof Blenning energiya va iqlim muammolariga bag'ishlangan "Cheksiz dunyo" komikslari ko'rgazmasi, Janubiy koreyalik rassom Ruo Hyeong Min'ning shaxsiy ko'rgazmasi, Fransiya elchixonasi bilan hamkorlikda "Fransiya va uning beqiyos merosi" fotoko'rgazmasi "Turk dunyosi rassomlari uchrashuvi" xalqaro ko'rgazmasi "EGO XXV" ilmiy-amaliy anjumani, O'zbekiston zamonaviy rassomlari ishtirokidagi "Ko'zgu" grafika ko'rgazmasi, O'zbekiston xalq rassomi, akademik B.Jalolov tashabbusi bilan "Birinchi renessans. Rivojlanish" ko'rgazma-konkursi kabi loyihalar san'at ixlosmandlarida katta taassurot qoldirdi.

Xalqaro an'anaviy Tasviriy va amaliy san'at festivalining O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida Xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti – TURKSOY tashkilotiga a'zo mamlakatlar rassomlarining “Turk dunyosi rassomlarining uchrashuvi” nomli xalqaro ko'rgazmasi ochildi.

Ko'rgazma umumiy madaniyatimizni targ'ib etish, rassomlarimiz o'rtasidagi ijodiy aloqalarni yana-da kuchaytirish, hamjihatlikni ta'minlash, muloqot yuritishga xizmat qiladi.

